

al.mada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

especial **D**irectório de
Arqueologia & empresas
& profissionais
de
Património

al.mada **Online**

adenda electrónica

N.º 13 | Julho 2005

Um Cometa
na Pré-História Portuguesa

Detectores de Metais e Arqueologia

Os Azulejos
da Quinta da Trindade

IIª Série | n.º 13
Julho 2005
12 euros

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

há mais al-madan

na versão
em papel

**Dossiê
temático**

Eventos

Notícias

Arqueologia

Escavando online

Crónicas

Livros

Actualidade

Património

Opinião

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial

- I **Sumário**
- II **Editorial** | Jorge Raposo
- Arqueologia**
- III **Riba-Rio: um povoado calcolítico da planície do médio Tejo**
Júlio Manuel Pereira
- IV **Os Pesos de Pedra Com Entalhes: possíveis vestígios pré-históricos da actividade da pesca na região de Constância**
Júlio Manuel Pereira
- V **Intervenção Arqueológica no “Mercado Velho” de Palmela: primeiros resultados**
António Rafael Carvalho
- Opinião**
- VI **Sobre a Cristianização de um Forum**
Adriaan De Man
- Património**
- VII **Património e Identidade num Contexto de Glocalização**
Marta Anico e Elsa Peralta
- VIII **A Identificação do Forte Português em Quíloa**
ou, como uma escavação arqueológica pode proporcionar resultados opostos às conclusões do seu autor
João Lizardo
- IX **Castelo de Monforte de Rio Livre**
João Mário Martins da Fonte e Ismael Basto Cardoso

p. 5-11

p. 13-24

p. 25-42

p. 43-46

p. 47-51

p. 53-59

p. 61-68

ficha técnica

al-madan IIª Série, n.º 13, Julho 2005

adenda electrónica**Propriedade**Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 Pragal
2801-602 Almada PORTUGAL

Tel. / Fax 212 766 975

E-mail almadan@mail.telepac.pt

Registo de imprensa 108998

[Http://almadan.cidadevirtual.pt](http://almadan.cidadevirtual.pt)

ISSN 0871-066X

Depósito Legal 92457/95

Director Jorge Raposo (director.almadan@clix.pt)**Conselho Científico** Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva**Redacção** Rui Eduardo Botas, Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva**Colunistas** Mário Varela Gomes, Amílcar Guerra, Víctor Mestre,
Luís Raposo, António M. Silva e Carlos M. da Silva**Colaboram na edição em papel** Mila Abreu, Jorge de Alarcão,
Mário Almeida, M. C. André, Nathalie Antunes-
-Ferreira, Marta Anico, Nuno Bicho, Jean-Yves Blot, Jacinta
Bugalhão, João L. Cardoso, António Rafael Carvalho, António Sá
Coixão, Miguel Correia, Luís Miguel Costa, Eugénia Cunha, A. Dias
Diogo, Ana Luísa Duarte, José d'Encarnação, Alexandra Figueiredo,
João Fonte, Patrícia Freire, Mário Varela Gomes, Susana Gómez
Martínez, Gisela Gonçalves, Jorge André Guedes, Amílcar Guerra,
Natália Jorge, Vítor O. Jorge, Virgílio Lopes, A. Celso Mangucci,
Carlos Alberto Mendes, Víctor Mestre, Paulo Morais, João Muralha,
Leonor Pereira, João Raposo, Jorge Raposo, Luís Raposo, Ana
Ribeiro, Jorge Russo, Ana Luísa Santos, António Manuel Silva, Carlos
Marques da Silva, Maria de Fátima Silva, A. Monge Soares, Ana M.
Vale, António C. Valera, Rui Venâncio, Alexandra Vieira, Raquel
Vilaça e todos os que aderiram ao Directório de Empresas e
Profissionais de Arqueologia & Património**Colaboram na adenda electrónica** Marta Anico, Ismael
Cardoso, António Rafael Carvalho, Adriaan De Man, João Martins da
Fonte, João Lizardo, Elsa Peralta, Júlio Manuel Pereira**Publicidade** Patrícia Freire**Apoio administrativo** Palmira Lourenço**Resumos** Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)**Modelo gráfico** Vera Almeida e Jorge Raposo**Paginação electrónica** Jorge Raposo**Tratamento de imagem** Jorge Raposo e Cézer Santos**Ilustração** Jorge Raposo**Revisão** Ana Luísa Duarte, Maria Graziela Duarte, José Carlos
Henrique e Fernanda Lourenço**Distribuição da edição em papel** CAA**Distribuição da adenda electrónica** distribuição gratuita através
de <http://almadan.cidadevirtual.pt>**Periodicidade** Anual**Apoios** Fundação Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal
de Almada, Câmara Municipal do Seixal, Instituto Português
da Juventude

Capa Jorge Raposo

Fase de escavação na olaria romana do Porto dos Cacos
(Alcochete)

Fotografia © Centro de Arqueologia de Almada

Nos últimos anos, desenvolveu-se em Portugal uma diversificada área de prestação de serviços em Arqueologia, envolvendo um número crescente de empresas e profissionais liberais que acorrem às necessidades de pessoas individuais e colectivas, de natureza pública ou privada.

Contudo, como seria de esperar de mecanismos de oferta e procura pouco consolidados, esta é uma actividade ainda algo incipiente, em constante mutação, onde não é fácil a quem dela precisa identificar e contactar as alternativas de que dispõe, nem aos que poderão dar resposta a essas solicitações promover as capacidades técnico-científicas que reúnem para as satisfazer.

Se isto é particularmente visível no que respeita aos trabalhos arqueológicos (em particular associados à prevenção ou minimização de impactos de grandes ou pequenas obras), não deixa de ocorrer também na área do tratamento e conservação preventiva ou curativa de bens móveis e imóveis, onde se regista a mesma “fluidéz” de mercado, nem, sequer, quando falamos de intervenções no Património arquitectónico, embora aqui em menor grau, por se tratar, na maioria dos casos, de empresas já estabilizadas.

Neste contexto, interessava reunir a informação dispersa por várias fontes e proceder à sua actualização e validação junto dos próprios, de modo a produzir uma primeira versão de um **Directório de Empresas e Profissionais de Arqueologia & Património**, que constituísse uma ferramenta de trabalho útil e eficaz.

O resultado é o que se apresenta no dossiê especial deste número (edição em papel), que inclui perto de uma centena de empresas e profissionais e cobre praticamente todo o tipo de intervenções de âmbito patrimonial. Naturalmente, não estará aí representado o universo total deste tipo de prestadores de serviços no nosso país, uma vez que alguns não terão sido inventariados na pesquisa que esteve na base do inquérito promovido pela *Al-Madan*, e outros não se sentiram motivados para lhe responder, ou não o fizeram em tempo útil. Mas é um documento que, doravante, cremos de difícil dispensa.

Com este volume, para além da diversidade temática dos artigos, crónicas, textos de opinião, notas de actualidade, noticiário diverso e outras rubricas fixas a que já habituou os seus leitores, *Al-Madan* passa a integrar uma **Adenda Electrónica** (em <http://almadan.cidadevirtual.pt>), onde se reúnem conteúdos que não foi possível contemplar na tradicional edição em papel. Obedecendo aos mesmos objectivos e tratamento editorial, garante-se assim o acesso *online*, em formato PDF, a informação científica ou outra que perderia parte da sua pertinência e actualidade.

Nas páginas impressas ou pelo ciberespaço, o leitor certamente encontrará momentos de leitura com prazer e de reflexão estimulante.

Jorge Raposo

Riba-Rio (Azinhaga, Golegã)

um povoado calcolítico da planície do médio Tejo notícia preliminar

por Júlio Manuel Pereira

Mestre em Pré-História e Arqueologia; Sócio do Centro de Arqueologia de Almada.

1. Localização

Este arqueossítio situa-se na margem direita do Rio Almonda, a escassa distância deste, à entrada Norte da localidade da Azinhaga (concelho da Golegã), junto à Quinta de S. João da Ventosa, num terreno com um declive muito suave para o rio, a uma altitude de cerca de 18 metros, ocupando uma área estimada de pouco mais de dois hectares.

As suas coordenadas na *Carta Militar de Portugal*, 1:25 000, folha n.º 341, são as seguintes: UTM 4356,5; 540,9.

2. Descoberta

O sítio foi referenciado pelo autor em 1998, quando, no âmbito da preparação de tese de mestrado, efectuava prospecção de superfície na região.

← Figura 1

Localização do sítio de Riba-Rio.

3. Espólio recolhido

Aí, na camada arenosa clara sobrejacente a uma outra mais argilosa que recobre um terraço de baixa altitude, as lavras e sementeiras de milho puseram a descoberto abundante material lítico e cerâmico, bem como um fragmento de cobre inclassificável.

3.1. Pedra lascada

O material lítico é talhado em quartzito, quartzo, sílex e chert.

3.1.1. Quartzito

O quartzito é utilizado numa cadeia operatória destinada à produção expedita de lascas e alguns artefactos de talhe “languedocense”.

Seria usado também, em expressão reduzida, para a produção de pesos de pedra com entalhes, de que se reproduz aqui um dos dois exemplares recolhidos (ver Fig. 2).

r e s u m o

Apresentação preliminar do sítio arqueológico de Riba-Rio (Golegã), situado na planície, na região do Médio Tejo, junto à margem direita de um dos afluentes deste rio – o Almonda –, onde o autor recolheu um interessante conjunto de materiais de superfície, onde se incluem alguns fragmentos de cerâmica campaniforme. O sítio é interpretado como povoado da Idade do Cobre.

p a l a v r a s c h a v e

Idade do Cobre; cerâmica campaniforme.

a b s t r a c t

Preliminary presentation of an archaeological site situated in the plain, on the right bank of a tributary of the river Tagus – the Almonda –, in the Middle Tagus region, where the author collected an interesting set of surface archaeological vestiges, including some sherds of bell-beaker pottery. It is interpreted as a Copper Age settlement.

k e y w o r d s

Copper Age; bell-beaker pottery.

r é s u m é

Présentation préliminaire du site archéologique de Riba-Rio (Golegã), situé en plaine, dans la région du Tage Moyen, près de la rive droite d'un des affluents de ce fleuve – l'Almonda –, où l'auteur a rassemblé un ensemble intéressant de vestiges archéologiques de surface comprenant des fragments de céramique campaniforme. Ce site est interprété comme étant un peuplement de l'Âge du Cuivre.

m o t s c l é s

Âge du Cuivre; céramique campaniforme.

Desenhos: Júlio Pereira.

Figura 2 ↑

Riba-Rio: peso de pedra com entalhes.

Esta matéria-prima seria de aprovisionamento local, uma vez que, a escassas dezenas de metros deste sítio, existem cascalheiras constituídas por calhaus rolados.

3.1.2. Quartzo

O quartzo, igualmente de origem local, seria também utilizado, a avaliar pelos abundantes restos de talhe presentes.

A utilização de quartzo hialino teria expressão reduzida (um único resto de talhe recuperado).

A análise das características macroscópicas do sílex recolhido, permite-nos constituir quatro grupos relativamente homogêneos:

- Sílex avermelhado, do tipo do de Rio Maior;
- Sílex cinzento escuro a negro;
- Sílex esbranquiçado, leitoso;
- Sílex cor de mel.

Conforme se pode verificar através do gráfico da Fig. 4, parece haver uma nítida preferência pelo sílex do tipo do de Rio Maior, de excelente qualidade, embora alguns núcleos possam apresentar geodos.

Segue-se-lhe o sílex cinzento a negro.

Esta preferência poderá estar relacionada não apenas com a qualidade do sílex, mas também com a proximidade das fontes de matéria-prima e com o tamanho dos núcleos em que ela se apresenta, pois o sílex amarelado (cor de mel), sendo excelente, não

3.1.3. Sílex

O sílex era uma matéria-prima abundante, como o documenta a presença de artefactos e fragmentos de artefactos nesse material e a quantidade de restos de talhe recuperados. O espólio recolhido é constituído, predominantemente, por lascas de sílex de colorações diversas; fragmentos de lâminas no mesmo material, algumas de grande largura, de secções triangulares e trapezoidais, evidenciando diversas técnicas de talhe; furadores; raspadores e núcleos explorados.

Figura 3 →

Riba-Rio: materiais líticos.

← **Figura 4**

Riba-Rio: distribuição do sílex segundo as suas características macroscópicas.

tem aqui uma expressão correspondente às suas propriedades.

É de referir a circunstância de terem sido recolhidas lascas de descorticação, lascas parcialmente corticais e de debitação plena em todas as espécies de sílex, o que significa que o mesmo era trazido para o sítio em núcleos e aqui trabalhado.

Realça-se igualmente o facto de serem também detectados núcleos testados e abandonados, devido à fraca qualidade do sílex, núcleos esses muito semelhantes aos que, hoje em dia, ainda é possível encontrar nas cascalheiras do Tejo e seus afluentes.

3.1.4. Chert

O *chert*, também está presente no local, embora com uma expressão muito reduzida, atestando a diversidade de matérias-primas empregues em função da finalidade dos artefactos a que se destinam.

3.2. Pedra afeiçoada

A pedra afeiçoada está representada por mós manuais (dois fragmentos de moventes e um fragmento de dormente), em rocha granítica.

3.3. Pedra polida

A pedra polida é aqui escassa e traduziu-se na recolha de apenas quatro fragmentos de artefactos, em anfibolito:

- Um fragmento proximal de artefacto de secção subcircular, com um excelente polimento, apresentando-se fracturado transversal e longitudinalmente;
- Um fragmento distal de um artefacto, contendo apenas uma pequena fracção do gume;
- Um fragmento proximal de um artefacto de secção subcircular, mas com um achatamento numa das faces (muito provavelmente a face inferior), apresentando um polimento regular e o talão percutido;

– Um fragmento proximo/mesial de artefacto de secção subcircular, polido em toda a superfície, apresentando uma depressão transversal (provavelmente para facilitar a fixação), exemplar pouco comum nesta região do Médio Tejo (ver Fig. 5).

← **Figura 5**

Riba-Rio: fragmento de artefacto de pedra polida.

Registe-se também a recolha de uma lasca de anfibolito de grandes dimensões, não tratada, o que poderá indicar um fabrico no local dos artefactos de pedra polida.

3.4. Cerâmica

3.4.1. Cerâmica lisa

São abundantes neste arqueossítio os fragmentos de cerâmica lisa, embora, na sua maioria, devido ao revolvimento do terreno no decurso das práticas agrícolas, se apresentem com dimensões muito reduzidas e, alguns, mesmo levemente erodidos. Por essa razão, grande parte desses fragmentos são atípi-

Desenhos: Júlio Pereira.

Figura 6 ↑

Riba-Rio: cerâmica lisa.

cos, embora haja um número reduzido de fragmentos de bordos que permitem a reconstituição parcial dos recipientes cerâmicos.

As pastas são de boa qualidade, levemente micáceas, apresentando outros elementos não plásticos (*e.n.p.*) de quartzo de dimensões muito reduzidas (inferiores a 1 mm).

A cozedura terá sido feita predominantemente em atmosfera redutora, com arrefecimento oxidante.

As paredes têm uma espessura compreendida entre 0,5 cm e 1,2 cm.

3.4.2. Cerâmica decorada

São escassos os fragmentos de cerâmica decorada recolhidos (menos de 2% de um universo de 533 fragmentos), correspondendo a dez recipientes diferentes, de espessuras que vão desde 3 mm a 9 mm.

Está maioritariamente representada a técnica decorativa linear-pontilhada, formada por pequenas impressões quadrangulares ou rectangulares produ-

zidas pela impressão a pente, embora também estejam presentes escassos vestígios de cerâmicas com caneluras e incisões.

As pastas são igualmente de boa qualidade, levemente micáceas, apresentando outros *e.n.p.* (quartzo) de dimensões variáveis mas, raramente, de dimensão superior a 1 mm.

Apenas dois exemplares nos dão uma ideia da sua forma, correspondendo, respectivamente, a uma taça de bordo reentrante, pouco espesso (Fig. 7, n.º 1) e a um recipiente muito fino de forma acampanada, de excelente qualidade de fabrico (Fig. 7, n.º 5).

Os exemplares reproduzidos na Fig. 7, têm as seguintes características:

1 – Fragmento com pequena parcela de bordo, com a espessura máxima de 0,7 mm. Bordo inclinado para o interior. Pasta compacta, apresentando superfícies de cor alaranjada ostentando vestígios de mica. Fractura com finas zonas superficiais da cor das superfícies e zona intermédia cinzenta-escura, tornando visíveis raros *e.n.p.* (quartzo) de dimensão inferior a 0,5 mm. Decoração iniciando-se a 6 mm do bordo, sendo constituída por bandas em ziguezague, inscritas entre linhas horizontais paralelas formadas por quadrados pontilhados. Registe-se o facto de a temática decorativa deste exemplar ser muito semelhante à de um exemplar recolhido no sítio calcolítico de Casal das Gaitadas – Loures (SANTOS 1994), embora este último tenha um bordo espessado e aquele um bordo fino.

2 – Fragmento sem bordo, com a espessura de 9 mm, de recipiente cuja forma geral não é determinável. Pasta compacta, apresentando superfícies de cor parda. Fractura mostrando a zona intermédia de cor cinzento-escuro, deixando ver raros *e.n.p.* (quartzo), de dimensão inferior a 0,5 mm. A decoração é constituída por grupos de linhas em ziguezague, paralelas entre si, formadas por pequenos quadrados pontilhados.

3 – Fragmento sem bordo, com a espessura de 6 mm, de recipiente cuja forma geral não é determinável. Pasta muito compacta, apresentando raros vestígios de mica. Superfícies muito lisas, de cor parda. Fractura mostrando a zona intermédia de cor cinzento-escuro e ostentando escassos *e.n.p.* (quartzo), de dimensão inferior a 0,5 mm. A decoração é constituída por blocos de linhas formadas por pequenos rectângulos pontilhados, mantendo entre esses blocos uma superfície lisa em ziguezague.

4 – Fragmento sem bordo, com a espessura de 6 mm, de recipiente cuja forma geral não é determinável. Pasta muito compacta e homogénea, apresentando escassos vestígios de mica. Superfícies de cor vermelho-alaranjada. Fractura com finas zonas superficiais da cor das superfícies e zona intermédia

cinzenta, tornando visíveis *e.n.p.* (quartzo) de dimensão variáveis, alguns superiores a 2 mm. A decoração é constituída por uma sucessão de linhas horizontais paralelas, formadas por pequenos quadrados pontilhados, excepcionalmente finos e delicados, com as quais se encontram outras linhas idênticas oblíquas de pontilhado semelhante. Registe-se a surpreendente coincidência da sua temática decorativa com a dos dois vasos campaniformes do dólmen da Sobreda, na Beira Alta (SENNA-MARTINEZ 1982: Fig. 8).

5 – Fragmento sem bordo, com a espessura variando entre 3 mm (parte superior) e 5 mm (parte inferior), aparentando pertencer às típicas caçoilas acampanadas do tipo “marítimo” ou “internacional”, que deram o nome a este tipo de cerâmica. Pasta muito compacta e homogénea. Superfícies de cor acastanhada. Fractura expõe o interior, de cor muito escura, não sendo visíveis *e.n.p.* A decoração é constituída por linhas oblíquas, formadas por um pontilhado muito fino, inscritas entre duas linhas paralelas. Na parte superior, paralelamente a essa faixa decorada, existe uma outra linha, não sendo possível verificar se corresponderia a nova faixa decorada, em virtude do estado dessa zona.

6 – Fragmento sem bordo, com a espessura de 4 mm, de recipiente cuja forma geral não é determinável. Pasta muito compacta e excelente acabamento da superfície interna, que parece brunida. Superfície externa de cor acastanhada e superfície interna muito escura. Não são visíveis *e.n.p.* A decoração visível consiste numa malha de linhas oblíquas formadas por um pontilhado muito fino, que se cruzam entre si, atingindo e até ultrapassando, por vezes, uma linha superior que lhes serve de limite.

7 – Fragmento sem bordo, com a espessura de 1,1 cm, de recipiente cuja forma geral não é determinável. Pasta compacta. Superfícies de cor acastanhada. Fractura mostrando a zona interior escura e tornando visíveis *e.n.p.* (quartzo) de dimensão variável, mesmo superiores a 2 mm. A decoração visível é constituída por uma incisão horizontal e por fundas incisões oblíquas e paralelas entre si.

8 – Fragmento sem bordo, com a espessura de 9 mm, de recipiente cuja forma geral não é determinável. Pasta compacta, apresentando superfícies de cor alaranjada, sendo a interior bastante rugosa, devido à presença de abundantes *e.n.p.* de reduzida dimensão. Fractura mostrando a zona interior muito escura e com abundantes *e.n.p.* de dimensão inferior a 0,5 mm. A decoração visível é constituída por quatro incisões horizontais, fundas, paralelas entre si (é provável que houvesse uma quinta linha, mas o esta-

Desenhos: Jiljo Pereira.

do do fragmento não permite averiguá-lo com certeza), e por incisões oblíquas, igualmente paralelas entre si.

4. Objectos metálicos

Foi recolhido neste arqueossítio um fragmento de utensílio de cobre dificilmente identificável, que se reproduz na Fig. 8, o qual atesta que os habitantes do local já conheceriam a metalurgia deste metal ou, mais provavelmente, uma vez que não foram detetados outros indícios da metalurgia do cobre (lingotes, pingos de fundição, etc.), que teriam acesso a este tipo de objectos através das redes de intercâmbio transregionais.

↑ Figuras 7 e 8 ↓

Riba-Rio: cerâmica decorada (em cima) e fragmento de objecto de cobre (em baixo).

5. Caracterização funcional

A caracterização de Riba-Rio como um povoado resulta evidente, face à extensa mancha de dispersão dos materiais e à natureza dos achados, nomeadamente a presença de cerâmica de carácter doméstico, de elementos de moagem e de pesos de pedra com entalhes, hoje inequivocamente associados a actividades de tecelagem (SENNA-MARTINEZ 2000: 140), sem prejuízo de, em certos casos, poderem ser conotados com actividades de pesca, o que aqui seria possível devido à proximidade de dois rios (Almonda e Tejo).

6. Integração cronológico-cultural

A circunstância de estarmos em presença de recostas de superfície, num espaço conturbado pelas práticas agrícolas, coloca algumas dificuldades quanto a uma aproximação rigorosa em termos de integração crono-cultural.

Porém, a tipologia e características dos materiais recuperados e a grande homogeneidade da maioria dos mesmos, bem como a presença de um fragmento de objecto de cobre, levam-nos a situar este povoado num momento do Calcolítico Pleno que, a avaliar pela presença de cerâmicas campaniformes pontilhadas, incluindo as do chamado grupo “internacional”, aliada à escassez de cerâmica incisa e à inexistência de taças do tipo Palmela, poderá corresponder à primeira fase do Campaniforme, que J. L. Cardoso, a partir dos dados obtidos em Leceia, faz recuar, para a Baixa Estremadura, à primeira metade do III milénio (CARDOSO 1997-98: 92).

Concorre para confirmar a nossa suposição da precocidade deste registo campaniforme, o facto de, em muitas regiões, os restantes elementos integrantes do chamado “pacote” campaniforme (braçal de arqueiro, ponta tipo Palmela, botões de osso com perfuração em V, punhal de lingueta, etc.) – aqui ausentes – só aparecerem em desenvolvimentos tardios do campaniforme (ROUSSOT-LARROQUE 1994: 311). No entanto, o exemplar n.º 4 da Fig. 7 – que, como já referimos é idêntico a um outro estudado por Senna-Martinez – surge aqui como elemento perturbador desta hipótese, uma vez que poderá apontar para um momento mais tardio, devido “à saturação das superfícies pela decoração e à própria técnica desta (talvez já de roleta)” (SENNA-MARTINEZ 1982: 25).

A propósito da cerâmica campaniforme, refira-se que são conhecidos e estudados diversos arqueossítios localizados no Médio Tejo e Alto Ribatejo onde este tipo de cerâmica fez a sua aparição, com maior ou menor abundância.

Com efeito, destacam-se o Povoado da Fonte Quente e a Gruta de N.ª Sr.ª das Lapas, nas imediações do Nabão (OOSTERBEEK e CRUZ 1992), a Lapa

do Saldanha (Pernes-Santarém) (CARREIRA e CARDOSO 1990) e a Gruta da Rexaldia (OOSTERBEEK *et al.* 1992), nas proximidades de Torres Novas.

Essa presença, porém, parece corresponder a um momento mais tardio do Campaniforme, como o atesta a existência de formas de aculturação local como as taças do tipo Palmela. A confirmação desta hipótese – o que apenas poderá vir a ser feito através de datações pelo radiocarbono, uma vez que o método estilístico só por si não é fiável – poderia impedir a generalização a esta região do modelo concebido para a Estremadura, que assenta na verificação local de que o Campaniforme é “*uma expressão material específica, associada a um novo tipo de povoamento, que resultou do generalizado abandono dos sítios fortificados edificados no início do Calcolítico*” (CARDOSO 2002: 248), tanto mais que na região não foram detectados verdadeiros sítios fortificados.

Efectivamente, nesses locais do Alto Ribatejo, essa cerâmica foi recuperada em contextos sepulcrais ou num povoado elevado (Fonte Quente), desfrutando de condições naturais de defesa, correspondendo esta implantação, certamente, a uma estratégia deliberada de domínio visual da região envolvente, ou pelo menos, das principais linhas de aproximação, a que não terão sido estranhas preocupações defensivas.

Todavia, o povoado de Riba-Rio tem características totalmente opostas, situando-se em plena planície do Tejo, em local de baixa altitude, em terras férteis, muito próximo de cursos de água e sem qualquer tipo de defesas naturais, situação idêntica à de outros povoados calcolíticos da planície do Médio Tejo, inéditos ou insuficientemente divulgados (Monte Pedregoso, Torrinha, Ribeira da Santa Catarina, etc.) (PEREIRA 2001).

A presença, neste local, de cerâmica campaniforme com decoração a pontilhado, incluindo a correspondente à fase “marítima”, deve ser interpretada como o resultado de contactos com os portadores deste tipo de cerâmica, no âmbito das amplas redes de trocas que, certamente, existiriam então entre o vale do Tejo e regiões mais ou menos distantes, resultantes da estratégia de diversificação dos recursos que caracteriza o Calcolítico.

A reduzida expressão dessa cerâmica decorada; o seu carácter exógeno, atestado pelo facto de a sua cor e textura serem diferentes das da cerâmica lisa recolhida no local e correspondente à tradição autóctone (com excepção talvez do exemplar 2 da Fig. 7); a circunstância de ela ter sido recuperada numa pequena zona central do povoado – particularidade que é igualmente registada noutros locais (ARNAUD 1993: 48; LAGO *et al.* 1998: 107) –, tudo isso parece indicar um acesso restrito a esses bens, por parte de um pequeno segmento dos habitantes do povoado, o que é compatível com o processo de diferenciação social e de formação de elites que caracteriza o Calcolítico.

Efectivamente, como afirma Isabel Lisboa, “*within a social group, the exchanged goods are used to maintain the power of the elite over the society it rules, through the maintenance of a separate identity, signalled by the display and consumption of goods of limited access and high-status, to which it holds exclusive access*” (LISBOA 1994: 155).

7. Conclusão

Os elementos fornecidos pelo arqueossítio de Riba-Rio, pese embora a descontextualização dos achados, são mais um contributo – ainda que modesto – para a compreensão da rede de povoamento desta região do Médio Tejo/Alto Ribatejo e, particularmente da “calcolitização” desse território, com as suas sincronias e diacronias, mostrando que a mesma é mais complexa do que os dados até há pouco conhecidos pareciam fazer crer, não se restringindo a presença de cerâmicas campaniformes a contextos funerários e povoados de altura.

Bibliografia

- ARNAUD, José Morais (1993) – “O Povoado Calcolítico de Porto Torrão (Ferreira do Alentejo): síntese das investigações realizadas”. *Vipasca*. 2: 41-60.
- CARDOSO, J. L. e SOARES, A. M. Monge (1992) – “Cronologia Absoluta Para o Campaniforme da Estremadura e do Sudoeste de Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Série IV, 8-10: 203-228.
- CARDOSO, João Luís (1997-1998) – “A Ocupação Campaniforme do Povoado Pré-Histórico de Leceia”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 7: 89-153.
- CARDOSO, João Luís (2002) – *Pré-História de Portugal*. Lisboa: Verbo.
- CARREIRA, Júlio Roque e CARDOSO, João Luís (1990) – “O Espólio Arqueológico da Lapa do Saldanha - Pernes”. In *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Tomo 76, pp. 163-166.
- LAGO, Miguel; DUARTE, Cidália; VALERA, António; ALBERGARIA, João; ALMEIDA, Francisco e CARVALHO, António Faustino de (1998) – “Povoado dos Perdígões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (1): 45-152.
- LISBOA, Isabel M. Gomes (1994) – “Trade and Interaction in the Early Chalcolithic of Central Portugal”. In KUNST, Michael, coord., *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da Península Ibérica (Actas das I^{as} Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras, 1987)*, pp. 149-158.
- OOSTERBEEK, Luiz e CRUZ, Ana Rosa (1992) – “O Rio Nabão Há 4000 Anos. O povoado da Fonte Quente e o mais antigo povoamento do Vale do Nabão”. *Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar*. 17: 27-42.
- OOSTERBEEK, Luiz; CRUZ, Ana Rosa; PIRES, Cristina; SÁ, Luis e PARRACHO, Cláudia (1992) – “Notícia do Restauro de Sete Vasos Pré-Históricos da Gruta da Rexaldia”. *Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar*. 16: 69-76.
- PEREIRA, Júlio Manuel (2001) – “Alguns Sítios Inéditos do Médio Tejo em Torno de Vila Nova da Barquinha. Notícia Preliminar. Comunicação apresentada ao Colóquio de Arqueologia “Reflexões Sobre a Arqueologia do Médio Tejo”.
- ROUSSOT-LARROQUE, Julia (1994) – “Problèmes Campaniformes dans la Région Centre-Atlantique”. In KUNST, Michael, coord., *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da Península Ibérica (Actas das I^{as} Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras, 1987)*, pp. 305-327.
- SANTOS, Nuno Carvalho (1994) – “Notícia Sobre o Sítio Calcolítico de Casal das Gaitadas (Loures)”. In *Actas das IV Jornadas Arqueológicas (Lisboa 1993)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 163-171.
- SENNA-MARTINEZ, João Carlos de (1982) – “Materiais Campaniformes do Concelho de Oliveira do Hospital (Distrito de Coimbra)”. *Clio-Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa*. 4: 19-34.
- SENNA-MARTINEZ, João Carlos de (2000) – “O Cabeço do Crasto de São Romão (Seia)”. In *Por Terras de Viriato. Arqueologia da Região de Viseu*, pp. 136-144.
- SOARES, Joaquina e SILVA, Carlos Tavares (1974-77) – “O Grupo de Palmela no Quadro da Cerâmica Campaniforme em Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Série III, 7-9: 101-112.

PUBLICIDADE

al. madã Online

<http://almadan.cidadevirtual.pt>

À distância de alguns toques, toda a informação que preparámos para si

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

e secções dinâmicas de actualização frequente

Agenda | Noticiário nacional e internacional | Fórum |

possíveis vestígios pré-históricos da actividade da pesca na região de Constância

Os Pesos de Pedra Com Entalhes

por Júlio Manuel Pereira

Mestre em Pré-História e Arqueologia; Sócio do Centro de Arqueologia de Almada.

Introdução

A pesca é, seguramente, uma das actividades económicas mais antigas da região do Médio Tejo, nas imediações da vila de Constância. Tal como nos tempos históricos, ela terá sido praticada, certamente, pelas populações que, ao longo da Pré-história, passaram ou se fixaram nas zonas ribeirinhas do Tejo e seus afluentes. Contudo, são poucos os vestígios dessa actividade nessa época tão recuada, a que não será estranha a inexistência de boas condições de preservação dos mesmos, particularmente quando correspondem a matérias facilmente perecíveis, como fibras vegetais ou os esqueletos dos peixes.

Por isso, não deve causar estranheza que, descontando os escassos trapézios recolhidos na região (cuja relação com actividades piscatórias, através da integração em instrumentos compósitos, é possível, mas não segura), os vestígios pré-históricos mais antigos aqui recuperados relacionáveis com a pesca, sejam uns pequenos seixos de aspecto banal, designados usualmente por pesos de rede ou pesos de pesca. Trata-se de uns simples seixos chatos, de contorno elipsoidal, ovalado ou, mais raramente, circular, nos quais se produziu o adelgaçamento intencional da zona mesial, mediante lascamento ou fricção em

pontos opostos, a fim de permitir que fossem amarrados por aí a uma rede ou a um fio.

Os pesos de pesca: seu reconhecimento

Os pesos de pedra com entalhes foram assinalados pela primeira vez no século XIX, em estações lacustres suíças e em estações de superfície da França, na região da Aquitânia (NOUGUIER 1951: 225).

Em Portugal, em 1907, Martins Sarmento menciona pela primeira vez a recolha, no interior de uma casa do Castro de Sabroso, de cerca de “*trinta pedras ovais com dois vergões laterais*” (SARMENTO 1907: 115), em granito, que se encontravam juntas, bem como de outras dispersas, mas às quais não atribuiu funcionalidade específica.

Seria só em 1925 que Joaquim Fontes, numa conferência realizada na Associação dos Arqueólogos Portugueses, ao referir-se a seixos rolados e achatados que encontrou numa visita à Galiza, os identificaria como pesos de tear ou de rede (FONTES 1928: 57).

Tais pedras viriam a ser identificadas inequivocamente como pesos de rede pelo Padre Eugénio

r e s u m o

O autor apresenta alguns pesos de pedra encontrados na proximidade da vila de Constância, os quais, apesar de algumas dúvidas quanto à sua funcionalidade, podem constituir os mais antigos vestígios pré-históricos da actividade da pesca na região.

p a l a v r a s c h a v e

Pré-História; pesca; pesos de pedra.

a b s t r a c t

The author presents some stone weights gathered near the town of Constância. Although some doubts persist with regard to their functionality, they may well be the oldest vestiges of the prehistoric activity of fishing in this area.

k e y w o r d s

Pre-History; fishing; stone weights.

r é s u m é

On présente ici quelques galets encochés rassemblés aux environs du village de Constância et qui, malgré la persistance de quelques doutes en ce qui concerne à leur fonctionnalité, peuvent constituer les plus anciens vestiges de l'activité préhistorique de la pêche dans cette région.

m o t s c l é s

Préhistoire; pêche; galets encochés.

Jalhay, pouco tempo depois (JALHAY 1927), ao referir-se aos que recolhera no castro de Santa Maria de Oya, junto a Pontevedra (*cit.* por PAÇO 1970: 51), bem como, no ano seguinte, ao descrever os que recuperara na estação “asturiense” de La Guardia (JALHAY 1928); na mesma altura, em Portugal, Rui de Serpa Pinto, deu a conhecer a existência na estação “asturiense” de Âncora de sete desses seixos talhados como os pesos de rede e de tear até então recolhidos e descritos (PINTO 1928). Alguns trabalhos imediatamente posteriores, de Abel Viana e Afonso do Paço, viriam a chamar a atenção para esses pesos de pedra, associando-os a actividades piscatórias.

Isso significa que só tardiamente se começou a dar importância à sua presença e, durante muito tempo, exclusivamente em associação com as indústrias ditas paleolíticas ou epipaleolíticas do litoral minhoto e da Galiza.

Assim, embora no nosso país, pelo menos a partir de 1928, eles tenham sido claramente identificados como pesos de pesca, na vizinha Espanha alguns autores ainda lhes atribuem um carácter mágico-simbólico, por entenderem que corresponderiam a estilizações dos “ídolos-violino” da civilização Cicládica ou das estatuetas de terracota do Neolítico da Tessália, da Macedónia e da Anatólia.

Por isso, não é de estranhar que, mesmo em publicação relativamente recente (REQUENA e VARELA 1994: Fig. 9, n.ºs 1 e 2), surjam dois exemplares referenciados como “ídolos-violino”.

Tipos de pesos de pedra

São essencialmente quatro os tipos de pesos de pedra que têm sido identificados em contextos arqueológicos.

Uns são espessos e arredondados, caracterizando-se por possuírem um sulco mediano no sentido do eixo mais longo (embora, raramente, no sentido do eixo mais curto), que geralmente o envolve completamente, mas que pode também, menos frequentemente, ocupar apenas uma parte dessa superfície (CARDOSO 1996: Fig. 2, n.º 3).

Ocorrem essencialmente em zonas litorais, tendo sido referenciada a sua presença em locais tão diferentes como o povoado de Leceia (Oeiras), a Gruta II de Palmela, o Povoado de Pedrão (Setúbal), a Vinha da Poveira (Sines) (CARDOSO 1996: 108-109),

← Figura 2

“Peso de pedra” típico do “Langedocense” (RAPOSO et al. 1980-81: Fig. 13).

bem como na Gruta de Ibne Amar, nas proximidades de Estômbar (COSTA 1971: 599). No litoral Norte da Península são conhecidos sob a designação de *poutadas*.

Outros, caracteristicamente “langedocenses” (Fig. 2), são peças em quartzito, de secção em paralelograma, com encoches laterais, “várias vezes inteiramente executadas apenas de um lado e somente esboçadas do outro” (RAPOSO e SILVA 1980-81: 69).

Têm dimensões muito variadas – alguns com mais de 20 cm de comprimento –, são apenas parcialmente corticais e contêm arestas vivas, pelo que, embora geralmente sejam classificadas como pesos de rede, não é seguro que tenha sido essa a sua funcionalidade.

Outros ainda, como o exemplar aqui reproduzido (Fig. 3), recolhido em Carreço, a cerca de um metro de profundidade, aquando da construção dos alicerces de uma casa (PAÇO 1970: 56), mais abundantes no litoral minhoto, são talhados em seixos achatados, segundo o eixo maior, tendo dimensões muito variadas.

↑ Figura 3

“Chumbeira” recolhida em Carreço, segundo PAÇO 1970; Fig. 3.

São designados por *chumbeiras* por, nos tempos subactuais, serem usados para exercer a função das chumbeiras ou chumbadas na pesca à linha, sem prejuízo de os de maiores dimensões também poderem ter a funcionalidade de pesos de rede.

Por último, aqueles em que centraremos a nossa análise, por serem do tipo que foi referenciado na região em estudo, caracterizam-se por serem de pequenas dimensões, talhados em seixos rolados achatados – o que lhes confere naturalmente uma pequena espessura –, e por apresentarem entalhes pouco acerados nas extremidades do eixo mais curto.

Esses entalhes são, geralmente, apenas dois, mas é conhecido um exemplar com três entalhes do mesmo lado, recolhido nos Alegrios (Idanha-a-Nova), aqui reproduzido (Fig. 4), e um outro com dois entalhes do mesmo bordo, recolhido no Monte do Frade (Penamacor) (VILAÇA 1995: 318), bem como um com quatro entalhes, proveniente de Lavradores (Gaia), que se encontrará depositado no Museu de Antropologia Dr. Mendes Correia, na Faculdade de

↑ Figura 1

Peso de pesca com sulco longitudinal envolvente recolhido em Leceia (CARDOSO 1996: fig. 2, n.º 2).

Ciências do Porto (*cit.* por BRANDÃO e LANCHAS 1971: 585). Adiante divulgamos também um exemplar, recolhido no Monte Pedregoso, que apresenta quatro entalhes (dois em cada eixo). Desconhece-se a finalidade dessa multiplicidade de entalhes, sendo de admitir que se destinasse a possibilitar uma melhor fixação.

← Figura 4

Peso de pedra com três entalhes do mesmo lado, procedente de Alegrios (VILAÇA 1995: Est.³ CLXXXIV).

A utilização dos pesos de pedra

Os pesos de pedra de sulco transversal têm suscitado diversas interpretações no tocante à sua funcionalidade, embora prevaleça a tese da utilização em actividades piscatórias (CARDOSO 1996).

Em relação aos pesos de pedra com entalhes laterais existem menos dúvidas quanto à sua utilização, particularmente no que se refere aos que possuem entalhes nas extremidades do eixo maior, como são geralmente os do litoral minhoto, admitindo-se que os de menores dimensões servissem como pedras de arremesso de anzol, na pesca à linha, um pouco como as chumbadas actuais. Nos anos 1930, foi ainda referenciada a utilização com esse fim no litoral do Minho, sendo as suas dimensões variáveis consoante a espécie que se pretendia pescar (PAÇO 1970: 54).

Os de maiores dimensões teriam uma utilização idêntica aos do tipo anterior, ou mesmo outras não especificadas, como sugeriu Henri Breuil, que estudou alguns destes exemplares provenientes da estação de Carreço e que sustentou que “[...] não há nenhuma razão para pensar que estas peças tenham servido de pesos de rede ou de linha” (BREUIL *et al.* 1962: 89), tratando-se “[...] visivelmente de utensílios e não de pesos” (BREUIL *et al. idem:* 105).

Quanto aos que serão objecto deste apontamento – os que possuem entalhes nas extremidades do eixo menor –, é geralmente aceite que seriam utilizados em redes de mão para pesca em águas baixas, destinando-se a mantê-las na vertical (Fig. 5), sistema ainda hoje utilizado em águas interiores, nomeadamente em zonas lagunares, embora usando chumbadeiras em vez de pesos de pedra.

← Figura 5

Representação da possível utilização dos pesos de pesca (CLEYET-MERLE 1990: 146).

Poderiam igualmente ser utilizados para o mesmo fim em redes de emalhar e estacadas fixas para capturar o peixe na vazante, processo ainda em uso nalgumas zonas do litoral há poucas décadas.

A circunstância de terem sido igualmente recolhidos pesos de pedra deste tipo inicialmente em cistânias do interior e, posteriormente, em alguns povoados de altura mais afastados das linhas de água, tem levado alguns investigadores a manter em aberto a hipótese de que poderiam também ter sido utilizados como pesos de tear.

Em reforço daquela tese é aduzido que, tendo-se verificado o desaparecimento dos pesos de tear quadrangulares, em barro (bem como os em forma de crescente, típicos do Sul do país), em contextos posteriores ao Calcolítico, a não se admitir a utilização dos pesos de pedra como pesos de tear, ter-se-ia de concluir pelo desaparecimento da actividade de tecelagem, o que não faz sentido. Assim, “*é possível que, a certa altura, as populações tenham deixado de fabricar especificamente pesos em argila e tenham começado a utilizar, indistintamente, em teares e em redes (eventualmente para outro fim?), os pesos de seixos, já naturalmente modelados*” (VILAÇA 1995), retomando-se na Idade do Ferro e na Época Romana a tradição calcolítica dos pesos em barro, agora sob novas formas.

As dúvidas quanto à sua utilização em teares vieram a ser desfeitas com o achado, no Cabeço do Crasto de São Romão (Seia), de diversos desses seixos talhados, jazendo entre buracos de poste, “*configurando a existência de um possível tear vertical*” (SENNA-MARTINEZ 2000: 140).

Esta descoberta, porém, não exclui a possibilidade de estes artefactos possuírem funções múltiplas, pois casos há – como sucede no povoado do Maxial (Abrantes) –, em que, a par de pesos de pedra, foram recuperados pesos de tear quadrangulares em barro cozido, pelo que, ou estaríamos aqui em presença de dois tipos de teares ou de artefactos com funcionalidades distintas.

O seu aparecimento em monumentos sepulcrais como a Anta 1 do Val da Laje (Tomar) ou a Anta dos Pombais (Marvão) tem fundamentado, como já vimos, a

Figura 6 ↑

Distribuição dos pesos de pesca na região em torno de Constância.

suposição de que poderiam ter também um carácter mágico-simbólico, correspondendo a ídolos ou, eventualmente, a representações simplificadas dos ídolos almerienses. Contudo, pensamos não haver fundamento suficiente para essa suposição, pelo que optamos pela explicação mais simples – tratar-se-ia de artefactos do quotidiano do morto, que acompanhariam o seu espólio votivo, tal como as lâminas de sílex ou os machados de pedra polida, ou ainda, poderiam ser tão só o resultado de actividades de pesca realizadas nas proximidades para alimento dos construtores dos megálitos.

A sua distribuição na região de Constância

Os pesos de pedra com entalhes laterais, quer na França e Suíça, quer ainda na Espanha e em Portugal, distribuem-se principalmente por zonas onde seria possível a exploração do meio aquático (marinho, fluvial ou lacustre), o que reforça a convicção de que teriam sido utilizados como pesos de pesca.

Nesta região do Alto Ribatejo, nas imediações da vila de Constância, tendo presente os exemplares recensados, constata-se que também apresentam uma distribuição ribeirinha, conforme se pode ver na Fig. 6.

É provável que a sua distribuição real seja mais vasta, quer por uma ainda insuficiente prospecção actual, quer pela falta de divulgação desses achados. Só um trabalho de divulgação e de prospecção continuada permitirá, no futuro, uma visão mais correcta e exacta dessa distribuição.

Na Tabela I, indicam-se os sítios e os contextos em que é do nosso conhecimento terem sido recolhidos pesos de pedra, já objecto de divulgação, ainda que restrita, sendo a caracterização funcional e cronológico-cultural a que foi avançada por quem os publicou.

De seguida passaremos a fornecer uma informação mais detalhada acerca de pesos de pedra recolhidos pelo autor.

1. Quinta do Maia Velho – Montalvo (Constância)

Nas proximidades da Quinta do Maia Velho, arredores de Montalvo, num terraço na margem direita do Rio Tejo, foram recolhidos dois pesos de pedra (um de talhe simétrico unifacial e outro de talhe simétrico bifacial), bem como alguns artefactos sobre seixo quartzítico de talhe “languedocense”.

O facto de se tratar de achados isolados, descontextualizados, e a escassez dos elementos existentes não permitem caracterizar com rigor a ocupação pré-histórica do local.

2. Tancos (Vila Nova da Barquinha)

Em 1994, na foz da Ribeira de Tancos, afluente da margem direita do Rio Tejo, na cascalheira do leito da ribeira, foi recolhido um peso de pedra.

Tratando-se também de um achado isolado, descontextualizado, não é possível associá-lo a qualquer período cronológico-cultural, embora o facto de, muito próximo, a montante, existir um povoado do Neolítico Final/Calcolítico – o Casal dos Cucos – possa suscitar a hipótese de estar relacionado com essa ocupação.

3. Tancos – Ferrolhoa (Vila Nova da Barquinha)

No vale da Ribeira de Tancos, na zona da Ferrolhoa, foi recolhido um peso de pedra, de talhe simétrico unifacial (Fig. 7).

Tratando-se de um achado isolado, descontextualizado, não é possível associá-lo a qualquer período cronológico-cultural, embora se possa também suscitar a hipótese de este peso estar relacionado com a ocupação existente nas proximidades, no Casal dos Cucos.

Desenho: Júlio Pereira.

Figura 7 →

Peso de pedra recolhido na margem da Ribeira de Tancos.

Tabela I
Pesos de Pedra Recolhidos na Região de Constância (Alto Ribatejo)

Sítio	Concelho	N.º de Pesos	Materiais associados	Caracterização funcional	Cronologia proposta
Bom Sucesso	Abrantes	Vários	"Bifaces, unífaces, calhaus truncados, raspadores, núcleos, lascas" (BATISTA 1995: 62).	Acampamento / Oficina de Talhe	Paleolítico Inferior / Médio e "Languedocense"
Amoreira	Abrantes	Dezenas	"Indústria lítica em quartzito (lascas, seixos afeiçãoados, pontas, raspadores, anfibolite polida reutilizada para a obtenção de peças do tipo 'seixo afeiçãoado' e raros elementos em sílex (pontas, lâminas e lamelas)" (OOSTERBEEK e CRUZ 1993: 158).	Povoado ou habitat temporário	Neolítico
Jogada	Abrantes	Vários	"Núcleo de sílex, fragmento de machado de pedra polida" (BATISTA 1995: 61). Nas intervenções realizadas nas antas entretanto localizadas, foram recolhidas lascas em quartzo, sílex e anfibolite, bem como fragmentos de cerâmica manual, incluindo um fragmento do bordo de um recipiente com furo de suspensão e um outro com decoração incisa (CRUZ e OOSTERBEEK 1998).	Necrópole megalítica	Neolítico / Calcolítico
Maxial	Abrantes	I	Seixos afeiçãoados de talhe "languedocense" em quartzito; lascas de sílex e lâminas e lamelas no mesmo material, com e sem retoque; uma conta de colar de cor verde; um fragmento de clava em xisto anfibólico, uma conta discóide em xisto; cerâmica diversa, incluindo um prato de bordo almendrado e um fragmento de cerâmica pontilhada e diversos fragmentos de vasos globulares; fragmentos de "ídolos de cornos" e pesos de tear quadrangulares em cerâmica; uma mó plana e artefactos de pedra polida.	Povoado	Calcolítico
Anta I do Val da Laje	Tomar	I	"Lâminas sem retoque; lâminas retocadas num ou nos dois bordos (algumas como elementos de foice); encoches; raspadeiras; largas dezenas de pontas de seta em sílex de tipologia diversificada [...]; escopros; enxós e machados de anfibolite e grauvaque, parcialmente polidos, de secção ovalóide, achatada ou trapezoidal; diversos núcleos de lamelas em quartzo hialino; diversas lascas com ou sem retoque em sílex, quartzo hialino e quartzito, [...] macro-utensílios uni ou bifaciais (<i>choppers</i> e <i>chopping tools</i>)" (OOSTERBEEK et al. 1992: 40).	Necrópole	Neolítico
Alto do Carrinho	Chamusca	Vários	Núcleos e lascas em quartzito, um biface no mesmo material e um "disco" em anfibolite, ambos com arestas muito vivas. Na zona mais elevada (cerca de 100 m de altitude), foram recolhidos fragmentos de sílex e um fragmento de mó em granito.	Indeterminado	Indeterminado
Quinta de São Vicente	Constância	I	"Lasca semi-cortical de sílex, mó plana movente, fragmento de taão de machadinha de calcedónia" (BATISTA 2004: 60).	Povoado	Neo-Calcolítico
Alminhas	Constância	I	"Seixos talhados simples uni e bifaciais [...], núcleo unifacial informe, lascas semi-corticais simples, mós planas [...], quartzo leitoso, cristal de rocha (lascas), cerâmicas lisas do calcolítico do Sudoeste [...] e raras com decoração incisa" (BATISTA 2004: 61).	Povoado	Neo-Calcolítico / Bronze inicial
Chã da Bica I	Constância	2	"Lascas corticais e semi-corticais, algumas delas retocadas (entalhes e denticulados) [...], fragmento de biface (ponta), seixos talhados de talhe uni e bifacial, núcleos <i>levallois</i> [...], cerâmicas grosseiras, uma delas com restos de mamilo, mós planas movente e dormente, machado de pedra polida de secção circular/oval, pequeno seixo achatado com duas depressões centrais efectuadas através de picotado, lascas de sílex, quartzo hialino e leitoso". (BATISTA 2004: 65).	Acampamento / Oficina de talhe / Povoado	Paleolítico Inferior / Médio e Neo-Calcolítico
Chã da Bica	Constância	I	"Pico, seixos talhados uni e bifaciais [...], raspador lateral, núcleos informes, pequeno disco achatado, lasca cortical retocada e lascas semi-corticais simples [...], cerâmicas lisas do Calcolítico do Sudoeste (formas esféricas)" (BATISTA 2004: 67).	Acampamento / Oficina de talhe / Povoado	Neo-Calcolítico
Ponte de Santo António / Antoninho I	Constância	3	"Núcleos discóides, núcleos bifaciais e sobre lasca [...], grande quantidade de seixos talhados uni e bifaciais, núcleos, pico, disco atípico, lascas semicorticais, sílex (lascas, lâmina simples), mó plana" (BATISTA 2004: 69).	Acampamento / Oficina de Talhe / Povoado	Paleolítico Médio e Neo-Calcolítico
Quinta do Morgado	Constância	3	"Núcleos, machado de mão, núcleo discóide, lascas não corticais [...], machados de pedra polida de secção circular e rectangular, seixo talhado unifacial, lascas corticais e semicorticais, mós planas, sílex (lâminas, lamelas, lascas, núcleo de lamelas), lascas de quartzo hialino" (BATISTA 2004: 77).	Acampamento / Oficina de Talhe / Povoado	Paleolítico Inferior / Médio e Neo-Calcolítico
Ribeira da Ponte da Pedra / Pomar dos Pessegueiros	Vila Nova da Barquinha	I	Uma indústria lítica, essencialmente sobre quartzito, de talhe "languedocense" (incluindo numerosos "discos", mas compreendendo também numerosos bifaces).	Indeterminado	Indeterminado
Barreira Vermelha	Vila Nova da Barquinha	Vários	Diversos artefactos em quartzito de tipologia do Paleolítico Inferior, bem como "discos" de talhe "languedocense".	Indeterminado	Indeterminado

4. Tancos – Lagoa Fedorenta (V. N. da Barquinha)

A Lagoa Fedorenta é uma zona situada entre Tancos e Vila Nova da Barquinha, na margem direita do Rio Tejo, constituída por uma extensa cascalheira no leito de cheia desse curso de água, onde outrora houve um braço do rio, constituindo uma lagoa malcheirosa, que D. João III, em 1550, autorizou que fosse rompida, desviando o curso do rio.

Nesse local foi recolhido um peso de pedra de grandes dimensões, talhado bifacialmente de forma ligeiramente dissimétrica (Fig. 8).

Figura 8 ↑

Peso de pedra recolhido na cascalheira da Lagoa Fedorenta.

5. Pedregoso (Vila Nova da Barquinha)

Este sítio arqueológico foi descoberto pelo autor em finais de 1992. Situa-se no limite entre os concelhos de Vila Nova da Barquinha e da Golegã, na margem direita do Rio Tejo, ocupando o declive suave de ambos os lados de uma pequena linha de água, tributária da Ribeira de Vale Marques, até à altitude máxima de 25 metros.

Este arqueossítio corresponde a uma ocupação romana – provavelmente uma *villa* –, tendo sido recolhidas telhas, ímbrices e cerâmica diversa, incluindo fundos de ânforas, pesos de tear, um fragmento de conta de colar em pasta vítrea e uma moeda.

Contudo, para além de material romano, nos terrenos baixos periodicamente revolvidos pelos trabalhos agrícolas e, ocasionalmente, inundáveis, foram recolhidos três pesos de pedra, que aqui se reproduzem (Fig. 10), lascas de sílex, lâminas e lamelas no mesmo material, um pequeno fragmento de uma placa de xisto decorada com pequenos triângulos, um fragmento de um braçal de arqueiro ou, talvez mais adequadamente, de um esticador têxtil, e seixos quartzíticos de talhe “languedocense”, incluindo um “disco”.

Os exemplares números 2 e 3 foram já divulgados por Ana Rosa CRUZ (1996: Est. CLVIII, n.ºs 2 e 4), embora os desenhos apresentem pouco rigor.

Tratando-se de materiais provenientes de recolhas de superfície em contextos completamente revolvidos e abrangendo períodos crono-culturais diversificados, não é possível associar estes pesos de pedra a uma cronologia específica.

6. Cardal – Torrinha Pequena (V. N. da Barquinha)

Este sítio foi descoberto pelo autor em 1998. Situa-se no Bairro do Cardal, nas traseiras de uma urbanização recente, numa zona conhecida por Torrinha Pequena.

Na superfície de um terreno silto-argiloso, avermelhado, que recobre um terraço de baixa altitude (34 metros), na margem direita do Rio Tejo, recolhemos um pequeno núcleo de sílex com negativos de lascas, diversos subprodutos do talhe do sílex, um fragmento de lâmina obtida por percussão directa e uma lâmina de quartzo, além do peso de pedra, em quartzito, que aqui se reproduz (Fig. 9), o qual foi adelgado por retoque unifacial.

Os escassos elementos que até ao momento possuímos não permitem caracterizar com rigor a ocupação pré-histórica do local. Contudo, admitimos – com as necessárias reservas – que possamos estar em presença de um sítio com ocupação numa fase de transição Mesolítico/Neolítico.

Figura 9 →

Peso de Pedra recolhido na Torrinha Pequena.

7. Torrinha I (Vila Nova da Barquinha)

Este sítio foi descoberto em 1993 por elementos da Associação Histórico-Cultural de Vila Nova da Barquinha.

Situa-se frente ao Povoado do Monte Pedregoso, numa pequena elevação (24 metros de altitude), entre a Ribeira de Vale Marques e a Ribeira da Ponte da Pedra, na margem direita do Rio Tejo, e desenvolve-se sobre uma camada arenosa sobrejacente a um terraço quaternário.

Nesse local, numa área muito restrita (cerca de 500 m²), aquando do revolvimento da terra para a realização de trabalhos agrícolas, para além de fragmentos de cerâmica lisa, tem vindo a ser recolhido, à superfície, um importante conjunto lítico, incluindo lascas, núcleos e lâminas de sílex, raspadeiras, buris, raspadores, um elemento de foice com lustro de uso, diversos elementos de moagem e artefactos de pedra polida, incluindo um fragmento de enxó em fibrolite.

Numa zona restrita dessa pequena elevação, afastada do local de maior concentração daqueles materiais, e onde se deu o desmantelamento parcial do terraço, ali não coberto da aludida camada arenosa, foram recolhidos seixos quartzíticos afeixoados, de talhe “languedocense”, incluindo um “disco” bem como o peso de pedra que aqui se reproduz (Fig. 11), o qual foi adelgado por retoque bifacial.

Desenho: Júlio Pereira.

↑ Figura 11

Peso de pedra recolhido na Torrinha I.

Embora este sítio pareça corresponder a uma zona de actividades específicas (produção e processamento de alimentos) do povoado do Monte Pedregoso, que lhe fica fronteiro, e por isso, integrável no Calcolítico Final/Idade do Bronze, não é seguro que o peso de pedra corresponda ao mesmo período, antes sendo de admitir com plausível a sua maior antiguidade.

Desenhos: Júlio Pereira.

Figura 10 →

Pesos de pedra recolhidos no Pedregoso.

8. Monte Pedregoso (Golegã)

Este sítio arqueológico (também conhecido por Alto Pedregoso) foi descoberto por elementos da Associação Histórico-Cultural de Vila Nova da Barquinha, em 1994, na sequência do desenvolvimento da prospecção de superfície em torno de um sítio arqueológico romano do Pedregoso

O Monte Pedregoso situa-se precisamente no limite entre os concelhos de Vila Nova da Barquinha e da Golegã, desenvolvendo-se no sentido deste último, a 25 metros de altitude, na margem direita do Rio Tejo, nas proximidades da confluência de um pequeno curso de água temporário com a Ribeira de Vale Marques, afluente da Ribeira da Ponte da Pedra.

Os abundantes vestígios arqueológicos foram recolhidos à superfície numa camada arenosa de cor avermelhada sobrejacente ao terraço quaternário, revolvida pelos trabalhos agrícolas, a qual se estende até ao sítio do Pedregoso sem soluções de continuidade. O espólio recolhido é constituído por núcleos e lascas residuais de sílex de diversas colorações; lamelas e lâminas finas com ligeiro predomínio das de secção triangular, em sílex; uma conta de colar discóide, de cor verde; elementos de foice; um furador em sílex sobre lâmina trapezoidal; um fragmento de cerâmica de tradição do Neolítico Antigo evolucionado; fragmentos de cerâmica globular lisa e decorada com incisões em “espinha”; fragmento de cerâmica com decoração impressa por puncionamento; fragmento de uma taça campaniforme com decoração constituída por reticulados; numerosos fragmentos de mós em granito; seixos afeiçoados em quartzito, de talhe “languedocense” e abundantes artefactos de pedra polida.

Foram igualmente recolhidos quatro pesos de pedra, de que se representam aqui dois (Fig. 12), tendo os outros dois já sido divulgados (CRUZ 1996: est. CLVIII).

É de realçar o facto de o exemplar n.º 1 apresentar também dois levantamentos em locais opostos do eixo maior, que parecem ter sido efectuados por percussão indirecta, eventualmente para permitir uma amarração em cruz. Para além disso, tem a particularidade de o lascamento do eixo menor ter sido feito alternadamente em cada face e o do eixo maior apenas numa face.

O exemplar n.º 2, para além do lascamento, foi sujeito a uma operação de fricção para provocar o aprofundamento da reentrância.

Em nossa opinião, alicerçada em prospecção sistemática e continuada do local há vários anos, face à quantidade e diversidade dos achados e ao facto de, aquando dos primeiros revolvimentos do solo por motivo das lavras, serem perfeitamente individualizáveis as zonas de habitação ou de actividades de talhe em função das concentrações de materiais cerâmicos e líticos, estamos perante um povoado – um dos mais importantes e extensos das terras baixas da margem direita do Médio Tejo.

Apesar de algum arcaísmo de parte da indústria de sílex atestar uma ocupação anterior do local, as características da cerâmica decorada ali recolhida, levam-nos a integrar este sítio no Calcolítico Final / Idade do Bronze.

9. Riba-Rio (Golegã)

Este arqueossítio foi por nós referenciado pela primeira vez em 1998. Situa-se na margem direita do Rio Almonda, a escassa distância deste, à entrada

Figura 12

Pesos de pedra do Monte Pedregoso.

Desenhos: Jiljo Pereira.

Norte da localidade da Azinhaga (concelho da Golegã), num terreno com um declive muito suave para o rio, a uma altitude de cerca de 18 metros.

Aí, em sucessivas visitas ao local, aquando da preparação das lavras para a sementeira de milho, na camada arenosa clara sobrejacente a uma outra mais argilosa que recobre um terraço de baixa altitude, tivemos oportunidade de recolher abundante material lítico, constituído, predominantemente, por lascas de sílex de colorações diversas, fragmentos de lâminas trapezoidais no mesmo material, algumas de grande largura, núcleos e ainda seixos quartzíticos talhados, bem como fragmentos de artefactos de pedra polida. Foram também recuperados muitos fragmentos de pequenas dimensões de cerâmica lisa e alguns de cerâmica campaniforme, bem como um fragmento de cobre inclassificável.

Recentemente recolhemos no local também dois pesos de pedra, um deles em quartzito, adelgado por retoque unifacial (Fig. 13, n.º 1).

A diversidade, tipologia e características dos materiais recolhidos e a extensão da sua mancha de dispersão levam-nos a interpretar o sítio como um povoado, atribuível ao Calcolítico.

Peso e dimensões

A Tabela 2 sintetiza os achados conhecidos, sobre os quais existem elementos quantitativos, tendo a sua análise conduzido aos seguintes resultados:

A) *Peso*

É muito reduzido o número dos exemplares (11) sobre os quais possuímos informação quanto ao seu peso. Contudo, nessa pequena amostra, verifica-se que a maioria tem um peso inferior a 100 gramas, resultado idêntico ao verificado no Castelo Velho de Caratão, onde o mais pesado atinge 80 g, e aos valores obtidos por Raquel Vilaça no conjunto de sítios da Beira Baixa por si estudado (VILAÇA 1995: 319), onde, entre 16 exemplares, apenas um excede os 100 g (114 g).

Todavia, enquanto que estes últimos chegam a pesar apenas 20 g e os do Castelo Velho do Caratão 25 g, os exemplares analisados recolhidos nesta região distribuem-se entre 52 g (exemplar da Torrinhã Pequena) e 249 g (exemplar da Lagoa Fedorenta), este ultrapassando largamente o limite imediatamente inferior, representado pelo exemplar da Ferrolhoa (116 g).

B) *Espessura máxima*

Há uma notável semelhança entre todos os pesos de pedra analisados (25) no tocante à espessura. Efectivamente, embora a mesma oscile entre 0,8 cm (exemplar da Quinta do Maia Velho) e 2,2 cm

↑ Figura 13

Pesos de pedra recolhidos em Riba-Rio.

Tabela 2

Pesos de Pedra Recolhidos na Região de Constância (Alto Ribatejo)

Sítio	Comprimento [cm]	Largura min. [cm]	Espessura máx. [cm]	Peso [g]	Matéria-prima	Observações
Torrinhã Pequena	4,90	4,00	1,30	52,00	quartzito	
Torrinhã I	8,10	5,30	1,00	92,00	grauvaque	
Pedregoso	6,30	5,10	1,50	-	xisto	
Pedregoso	7,60	4,90	1,80	108,00	grauvaque	
Pedregoso	8,00	5,20	1,10	-	grauvaque	
Monte Pedregoso	7,60	5,30	1,40	100,00	xisto anfibólico	
Monte Pedregoso	9,60	6,30	2,20	221,00	xisto anfibólico	
Monte Pedregoso	7,80	5,20	1,60	-	-	
Monte Pedregoso	8,40	5,30	1,10	-	-	
Lagoa Fedorenta	9,80	6,40	2,10	249,00	quartzito	
Tancos	7,30	4,80	2,00	-	xisto anfibólico	
Ferrolhoa	8,90	5,10	1,50	116,00	quartzito	
Quinta do Morgado	7,40	3,40	1,20	58,00	quartzito	
Quinta do Morgado	7,60	5,20	1,30	90,00	-	
Quinta do Maia Velho	7,50	5,00	1,20	-	-	
Quinta do Maia Velho	7,30	3,50	0,80	-	quartzito	
Alminhas	5,20	4,70	-	-	-	
Chã da Bica I	7,60	4,40	-	-	-	
Ponte de Sto António I	8,20	4,40	-	-	-	
Amoreira	8,30	5,00	2,20	-	quartzito	
Amoreira	10,20	4,20	1,20	-	quartzito	
Amoreira	7,20	4,10	1,40	-	quartzito	
Amoreira	7,30	3,20	1,00	-	quartzito	
Amoreira	5,40	2,10	1,50	-	quartzito	
Amoreira	6,60	-	-	-	quartzito	Fragmento
Amoreira	-	4,00	-	-	quartzito	Fragmento
Riba-Rio	7,00	3,20	1,50	68,00	quartzito	
Riba-Rio	6,30	3,70	1,40	56,00	xisto anfibólico	
Val da Laje	6,80	4,20	2,00	-	xisto anfibólico	
Maxial	6,30	4,40	0,90	-	xisto anfibólico	

(exemplar n.º 1 do Monte Pedregoso), a maioria (72%) situa-se num valor igual ou inferior a 1,5 cm.

Registe-se que os sete pesos de pedra recolhidos no povoado dos Três Moinhos (Beja) têm também uma espessura que oscila entre 0,9 cm e 1,7 cm (CARDOSO 1996: 114).

Comprimento
[distribuição percentual]

Largura
[distribuição percentual]

C) Comprimento

Conforme se pode verificar pelo gráfico junto, o comprimento dos 29 pesos analisados é variável, oscilando entre 4,9 cm (exemplar da Torrinha Pequena) e 10,2 cm (um exemplar da Amoreira).

No entanto, é perfeitamente visível que a maioria se situa no intervalo entre os 6 cm e os 9 cm.

Resultados semelhantes foram obtidos no Castelo Velho do Caratão (Mação), onde os 14 pesos de pedra recolhidos variam entre 5,1 cm e 7,4 cm, e nos sete exemplares do povoado dos Três Moinhos, entre 5,1 cm e 7,5 cm (CARDOSO 1996: 114).

D) Largura mínima

No tocante à largura mínima (medida entre entalhes), a mesma distribui-se entre 2,1 cm (exemplar da Amoreira) e 6,4 cm (exemplar da Lagoa Fedorenta), centrando-se a sua distribuição entre os 4 cm e os 6 cm.

E) Matérias-primas utilizadas

Os exemplares presentes na região são feitos a partir de matérias-primas abundantes localmente, de fácil recolha, nomeadamente nas cascalheiras dos cursos de água. Foram principalmente executados a partir de seixos achatados, geralmente apresentando um bom rolamento, de quartzito, grauvaque e xistos anfibólicos, não se constatando nenhuma preferência marcada por qualquer destas matérias-primas que pudesse significar um grau de selecção apurado, quer no tocante à dureza, quer à granulosidade.

Contudo, a observação parece indicar que o quartzito seria a matéria-prima principal para o fabrico de tais artefactos na transição para o Neolítico ou no início deste período, não talvez pelas propriedades especiais desta matéria-prima, mas por ser a mais utilizada (a par do sílex) para o fabrico dos demais artefactos necessários à vida diária desses longínquos povoadores deste espaço geográfico.

Entalhes

A quase totalidade dos exemplares analisados possui entalhes simétricos ou com uma dissimetria muito ligeira. Constituem excepções os exemplares 1 e 3 do Pedregoso e o exemplar da Lagoa Fedorenta, o qual, como já vimos, é excepcional a todos os títulos.

De uma forma geral, os entalhes são provocados por levantamentos obtidos bifacialmente. Porém, como já vimos, alguns têm entalhes unifaciais, o que só sucede com seixos quartzíticos.

Registe-se também o facto de haver um exemplar em que o talhe foi feito por retoque bilateral mas alternadamente em cada face – o exemplar 2 do Monte Pedregoso –, tipo de talhe que já havia sido detectado num exemplar da Quinta do Morgado e no exemplar da Anta 1 do Val da Laje, aqui não reproduzidos.

Todos os entalhes foram obtidos por percussão directa, com excepção do exemplar 1 do Monte Pedregoso, e só foi detectada a técnica da fricção no exemplar 2 daquele sítio.

Cronologia

É praticamente impossível determinar a cronologia dos pesos de pedra partindo exclusivamente dos dados morfológicos ou morfométricos que apresentam.

Assim, a mesma terá de ser deduzida a partir dos elementos materiais associados aos mesmos, que possam constituir um termo de referência cronocultural, tarefa difícil e pouco rigorosa, em virtude de, como vimos, alguns pesos serem provenientes de achados isolados e os restantes recenseados na região corresponderem a recolhas de superfície, sendo poucos aqueles que foram recuperados em contextos estratigráficos bem definidos.

Nalgumas regiões ainda ocorre uma dificuldade adicional, motivada pelo conhecimento da utilização de tais pesos de pedra em época muito recente (PAÇO 1970: 54; BRANDÃO e LANHAS 1971: 582). Essa é, porém, uma dificuldade que parece não existir aqui, onde a utilização de pesos de pedra em cerâmica conheceu larga generalização desde os tempos históricos.

Aqui, tal como noutras regiões do país, os pesos de pedra abrangem uma cronologia que vai desde a transição para o Neolítico (Torrinha Pequena, Amoreira) até uma fase avançada do Calcolítico e, eventualmente, início da Idade do Bronze (Maxial, Riba-Rio), sendo um exemplo notável de sobrevivência de uma técnica de trabalho da pedra de origem milenar.

Conclusão

Este trabalho visou chamar a atenção e dar a conhecer um conjunto de artefactos que poderão constituir as únicas marcas visíveis na região da actividade da pesca na Pré-História – os pesos de pedra com entalhes.

A distribuição dos pesos de pedra torna evidente que, nesta região, os mesmos ocorrem ao longo de dois eixos principais, que correspondem aos mais importantes cursos de água que a atravessam – o Tejo e o Zêzere.

Embora não deixando de admitir a possibilidade de tais artefactos, noutros contextos, poderem ter tido a funcionalidade de pesos de tear, a circunstância de a totalidade dos exemplares aqui divulgados ter sido recolhida na imediata proximidade de cursos de água e até mesmo no seu leito e o facto de, salvo os exemplares do Maxial, Monte Pedregoso e Riba-Rio (e eventualmente os da Amoreira), não terem sido recolhidos no interior de povoados, levam-nos a admitir a forte probabilidade de terem sido utilizados em actividades piscatórias.

Porém, com os dados actualmente existentes, não é possível determinar se as actividades haliêuticas que os mesmos parecem documentar teriam um carácter de uma certa permanência, levando à fixação das populações, ou se seriam marcadas por uma sazonalidade relacionada com o ciclo de reprodução das espécies piscícolas, gerando ocupações de carácter temporário. Só o estudo de restos faunísticos – inexistente até ao momento – poderia ajudar a esclarecer esta questão e, particularmente, o papel do povoado da Amoreira (onde foram recuperadas dezenas de pesos de pedra) nesta zona do vale do Tejo.

Bibliografia

- ARNAUD, J. Morais (1971) – “Os Povoados ‘Neo-Enolíticos’ de Famão e Aboboreira (Ciladas, Vila Viçosa). Notícia Preliminar”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia* (Coimbra, 1970). Vol. 1, pp. 199-221.
- BATISTA, Álvaro (1995) – “Breve Síntese Sobre as Estações Arqueológicas do Concelho de Abrantes”. *Techné*. Tomar. 1: 60-63.
- BATISTA, Álvaro (2004) – *Carta Arqueológica do Concelho de Constância*.
- BENTO, Maria José (1991) – *Subsídios Para a Carta Arqueológica do Concelho de Vila Nova da Barquinha* (dactilografado).
- BRANDÃO, D. de Pinho (1962) – “Novos Elementos Arqueológicos de Lavadores-Gaia: breve nótula”. *Lucerna*. Porto. II (1-2): 79-81.
- BRANDÃO, D. de Pinho e LANHAS, F. (1971) – “Pesos de Rede ou Pesos de Pedra Com Entalhes Para Pesca. Tentativa de Sistematização”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia* (Coimbra, 1970). Vol. II, pp. 581-589.
- BREUIL, Henri; PAÇO, A. do; RIBEIRO, O.; ROCHE, Abbé J.; VAULTIER, M.; FERREIRA, O. da Veiga e ZBYSZEWSKI, G. (1962) – “Les Industries Paléolithiques des Plages Quaternaires du Minho (La Station de Carreço)”. In *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Vol. XLVI, pp. 53-141.
- CARDOSO, João Luís (1996) – “Pesos de Pesca do Povoado Pré-Histórico de Leceia (Oeiras): estudo comparado”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 6: 107-119.
- CLEYET-MERLE, Jean-Jacques (1990) – *La Préhistoire de La Pêche*. Editions Errance.
- CORTEZ, Fernando Russell (1943) – “Novos Achados Líticos nas Áreas do Castelo e da Ervilha”. Separata de *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etimologia*. X (1).
- CORTEZ, Fernando Russell (1953) – “Aspectos do Neolítico de Portugal”. In *Archivo de Prehistoria Levantina*. Vol. IV, pp. 81-104.
- COSTA, José Pedro da (1971) – “Estudo da Fauna Malacológica no Espólio da Gruta Natural de *Ibne Amar*”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia* (Coimbra, 1970). Vol. II.
- CRUZ, Ana Rosa (1995) – “Amoreira: Trabalhos de Emergência no IP6”. *Techné*. Tomar. 1: 28-37.
- CRUZ, Ana Rosa (1996) – *O Povoamento no Vale do Nabão e seu Enquadramento (do Neolítico Inicial à Idade do Bronze)*. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Arqueologia pela Universidade do Minho. Dactilografado.
- CRUZ, Ana Rosa (1998) – “Relatório da Intervenção de Emergência Monte Pedregoso. Vila Nova da Barquinha – 1996”. *Techné*. Tomar. 3: 11-31.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998) – “Barreira Vermelha. Aldeinha”. *Techné*. Tomar. 4: 251-265.
- FARINHA, A. C.; PINTO, C. V. e VILAÇA, R. (1991) – “Materiais do Bronze Final Provenientes do Monte de S. Martinho (Castelo Branco): mera proposta de discussão”. In *Iªs Jornadas de Arqueologia da Beira Interior*. Castelo Branco.
- FERRÃO, Lúvia (1993) – “Os Ídolos das Cíclades”. *Mediterâneo*. 2: 25-34.
- FONTES, J. (1928) – “Uma Excursão Arqueológica à Galiza”. *Arqueologia e História*. 5: 56-57.
- FONTES, Joaquim (1916) – “La Station de S. Julián, aux Environs de Caldelas”. In *Bulletin de la Société Portugaise des Sciences Naturelles*. Lisboa. Tomo VII.
- GONÇALVES, Víctor S. (1979) – *Megalitismo e Inícios da Metalurgia no Alto Algarve Oriental. Notas de uma exposição*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, Assembleia Distrital de Setúbal.
- GONÇALVES, Víctor S. (1989) – *Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.
- GRIMALDI, Stefano; ROSINA, Pierluigi e FERNANDEZ, Isabel Corral (1998) – “Interpretação Geo-Arqueológica di Alcune Industrie Litiche Languedocensi del Medio Bacino del Tejo”. In *Quaternário e Pré-História do Alto Ribatejo (Portugal)*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar, pp. 145-226 (Arkeos, 4).
- GUERRA, A; FABIÃO, C e SENNA-MARTINEZ, J. C. (1989) – “O Cabeço do Crasto de S. Romão, Seia. Alguns resultados preliminares das campanhas 1(1985) a 3(1987)”. In *Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu*, pp. 189-234 (Col. Ser e Estar, 2).
- JALHAY, E. (1927) – “Un Nuevo Castro Gallego”. In *Bol. Arq. Comis. Prov. Mon. Hist. Art. Orense*, Tomo VIII, n.º 173.
- JALHAY, E. (1928) – “A Estação Asturiense de La Guardiã”. *Brotéria*. Porto. Vol. VI, Fasc. I.
- JORGE, Vítor de Oliveira e SERRÃO, Eduardo da Cunha (1971) – “Materiais Líticos da Jazida Pré-Histórica do Porto da Boga”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia*, pp. 79-92.
- MARTINS, M. (1985) – “A Ocupação do Bronze Final da Citânia de S. Julião, em Vilaverde. Caracterização e Cronologia”. *Trabalhos de Antropologia e Etimologia*. 25 (2-4): 197-240.
- NOUGIER, Louis-René (1951) – “Poids à Pêche Néolithiques”. In *Bulletin de la Société Préhistorique Française*. Tomo XLVIII, pp. 13-16.

- OLIVEIRA, Ana Cristina (1998) – “O Povoado Pré-Histórico da Malhoeira (Benquerença, Penamacor)”. In *Actas do Colóquio “A Pré-História na Beira Interior”* (Tondela, Nov. 1997), pp. 242-257.
- OLIVEIRA, J. (1992) – “A Anta dos Pombais, Beirã, Marvão (notas de escavação)”. *Ibn Maruán*. 2: 53-90.
- OOSTERBEEK, Luiz (1994) – *Echoes From the East: the Western Network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000-2000 B.C.* Londres. Dissertação de Doutoramento submetida ao University College London. Dactilografada.
- OOSTERBEEK, Luiz e CRUZ, Ana Rosa (1993) – “Amoreira: novos elementos para a compreensão da transição do Mesolítico para o Neolítico no Alto Ribatejo”. *Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar*. 19: 155-159.
- OOSTERBEEK, Luiz e CRUZ, Ana Rosa (1997) – “Povoamento Pré-Histórico do Alto Ribatejo”. In *Em Busca do Passado*. Junta Autónoma de Estradas.
- OOSTERBEEK, Luiz; CRUZ, Ana Rosa e FÉLIX, Paulo (1992) – “Anta 1 de Val da Laje: notícia de 3 anos de escavações (1989-91)”. *Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar*. 16: 33-49.
- PAÇO, A. do (1930) – “Estação Asturiense de Carreço”. *Brotéria*. 10 (3): 160-170 e 10 (4): 214-220. Publicado em *Trabalhos de Arqueologia de Afonso do Paço*. Vol. 1, pp. 31-48. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1970.
- PAÇO, A. do (1970) – “Pesos de Rede e Chumbeiras”. In *Trabalhos de Arqueologia de Afonso do Paço*. Vol. 1, pp. 49-57. Lisboa: AAP (republicação de estudo que integrava “A Estação Asturiense de Carreço”, publicada na revista *Brotéria*).
- PAÇO, A. do e QUESADO, A. do Paço (1956) – “Estação Paleolítica de Perre (Viana do Castelo)”. In *Actas do XXIII Congresso Luso-Espanhol Para o Progresso das Ciências*. Coimbra, Vol. 8, pp. 375-385.
- PARREIRA, Rui (1983) – “O Cerro dos Castelos de S. Brás (Serpa)”. *O Arqueólogo Português*. Série IV, 1: 149-168.
- PARREIRA, Rui e SOARES, A. Monge (1980) – “Zu Einigen Bronzezeitlichen Höhensiedlungen in Südportugal”. *Madrider Mitteilungen*. 21: 109-130.
- PEREIRA, Júlio Manuel (1992) – “Recolhas”. *O Biface*. Vila Nova da Barquinha. 2, 3 e 5 (folha de divulgação policopiada).
- PEREIRA, Júlio Manuel (1993) – “Recolhas”. *O Biface*. Vila Nova da Barquinha. 7, 8, 9, 13 e 14 (folha de divulgação policopiada).
- PEREIRA, Júlio Manuel (1994) – “Recolhas. Pesos de rede”. *O Biface*. Vila Nova da Barquinha. 35 e 37 (folha de divulgação policopiada).
- PEREIRA, Júlio Manuel (2001) – “Casal dos Cucos: um povoado calcolítico do Alto Ribatejo? Notícia Preliminar”. *Al-Madan*. Almada. II Série. 10: 32-38.
- PEREIRA, Maria Amélia Horta (1970) – *Monumentos Históricos do Concelho de Mação*. Câmara Municipal de Mação.
- PINTO, R. Serpa (1928) – “O Asturiense em Portugal”. In *Separata dos Trab. Sociedade Portuguesa Antropologia e Emologia*. Porto. Vol. IV, Fasc. I.
- RAPOSO, Luís e SILVA, António Carlos (1981) – “A Estação ‘Langedocense’ do Xerez de Baixo (Guadiana)”. *Setúbal Arqueológica*. VI-VII: 47-84.
- REQUENA, Enrique de Alvaro e VARELA, Fernando Pinon (1994) – “Los Castillos de Las Herencias y el Poblamiento Calcolítico en la Cuenca Media del Tajo”. In *Orígenes, Estructuras e Relações das Culturas Calcolíticas da Península Ibérica* (Lisboa, 1994), pp. 277-291.
- RIBEIRO, Carmina Taborda de Sales (1994) – *Estudo da Indústria Lítica da Estação de Aldeinha*. Tese apresentada para obtenção do Diploma de Estudos Superiores Especializados (opção Arqueologia) pela ESTTomar (dactilografado).
- RODRIGUES, M. C. Monteiro (1975) – *Carta Arqueológica do Concelho de Castelo de Vide*. Junta Distrital de Portalegre.
- SAMPAIO, F. (1980) – “Em Defesa do Património Arqueológico e Monumental do Vale do Âncora”. In *Caminiãna*, pp. 161-187.
- SANTOS JÚNIOR, Joaquim Rodrigues dos (1940) – “Nova Estação Asturiense da Foz do Cávado (Gandra)”. In *Congresso do Mundo Português*. Vol. I, pp. 195-201.
- SANTOS, Maria Cristina (1967) – “A Estação Paleolítica de Veiga da Areosa (Viana do Castelo)”. *Revista de Guimarães*. 77 (1-2).
- SARMENTO, F. Martins (1907) – “Materiais Para a Arqueologia do Concelho de Guimarães”. *Revista de Guimarães*. 24: 115.
- SENNA-MARTINEZ, João Carlos de (1989) – *Pré-História Recente da Baía do Médio e Alto Mondego. Algumas contribuições para um modelo sócio-cultural*. Lisboa, dissertação de doutoramento policopiada.
- SENNA-MARTINEZ, João Carlos de (2000) – “O Cabeço do Crasto de São Romão (Seia)”. In *Por Terras de Viriato. Arqueologia da Região de Viseu*.
- SILVA, A. A. Baldaque da (1891) – *Estado Actual das Pescas em Portugal*. Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- SILVA, António Carlos (1994) – “Problemática das ‘Indústrias Macrolíticas’ do Guadiana. Um tema a não ignorar para uma maior aproximação ao estudo do povoamento pré-histórico no interior alentejano”. In *Arqueologia en el Entorno del Bajo Guadiana*. Huelva, pp. 71-89.
- SILVA, Celso T. (1979) – “O Castro de Baiões (S. Pedro do Sul)”. *Beira Alta*. 38 (3): 511-525.
- SILVA, Celso T.; CORREIA, A e VAZ, J. I. (1984) – “Monte de Santa Luzia”. *Informação Arqueológica*. 4: 124-125.
- SOARES, A. M. Monge (1992) – “O Povoado Calcolítico dos Três Molinhos (Baleizão, Concelho de Beja). Notícia Preliminar”. *Setúbal Arqueológica*. IX-X: 291-314.
- SOARES, Joaquina e SILVA, Carlos Tavares da (1992) – “Para o Conhecimento dos Povoamentos do Megalitismo de Reguengos”. *Setúbal Arqueológica*. IX-X: 37-88.
- VALERA, António Carlos (1999) – “O Povoado Fortificado do Monte do Tosco I. Primeira campanha de escavações”. *Al-Madan*. II Série. 8: 213-214.
- VIANA, Abel (1929) – “A Estação Asturiense da Areosa (Viana do Castelo)”. *Portucale*. Porto. 2 (7): 24-38; 2 (8): 185-212.
- VIANA, Abel (1940) – “Os Problemas do Asturiense Português”. In *Congresso do Mundo Português*. Vol. I, pp. 170-194.
- VIANA, Abel e RIBEIRO, Fernando Nunes (1957) – *Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo*.
- VILAÇA, R. (1995) – “Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos Finais da Idade do Bronze”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 9.
- ZBYSZEWSKI, G. (1974) – “L’Age de La Pierre Taillée au Portugal”. *Les Dossiers de L’Archéologie*. 4.
- ZBYSZEWSKI, G.; FERREIRA, O. da Veiga; LEITÃO, M.; NORTH, C. T. e SOUSA, H. Reynolds de (1973) – “A Estação Paleolítica de Monte Branco (Juroenha)”. In *Actas das II Jornadas Arqueológicas*. Vol. I, pp.27-51.

PUBLICIDADE

al-madan Online

<http://almadan.cidadevirtual.pt>

À distância de alguns toques, toda a informação que preparámos para si

- Índices completos
 - Resumos dos principais artigos
 - Onde comprar
 - Como encomendar
 - Como assinar
 - Como colaborar
- e secções dinâmicas de actualização frequente**
- Agenda | Noticiário nacional e internacional | Fórum |

Intervenção Arqueológica no “Mercado Velho” de Palmela

primeiros resultados

por António Rafael Carvalho

Arqueólogo. Serviço de Arqueologia da Câmara Municipal de Palmela.

1. Introdução

O sítio arqueológico que foi objecto de trabalhos arqueológicos ¹ encontra-se definido entre a Rua Hermenegildo Capelo e a Rua Mouzinho de Albuquerque, e localiza-se em pleno centro histórico da Vila de Palmela ².

A intervenção arqueológica ³ ocorreu no espaço deixado livre pela demolição de todo o conjunto de edifícios de propriedade camarária, que ameaçavam ruína.

Os resultados obtidos revelaram-se uma surpresa inesperada em termos de documentação arqueológica, que veio enriquecer de forma notável o conhecimento que tínhamos sobre a evolução e quotidiano tardo-medieval na área urbana de Palmela ⁴.

O local encontra-se igualmente inserido na Zona Especial de Protecção do Castelo de Palmela, definida pela Portaria n.º 944/85, D.R., 1ª série, n.º 288 de 14 de Dezembro.

2. O “Mercado Velho” de Palmela: breves notas sobre a evolução histórica do espaço envolvente, desde o Período Islâmico

Se por um lado, verificamos que são escassos os elementos disponíveis para efectuar a história específica deste edifício e bairros anexos, constatamos, porém, que investigá-la é o mesmo que investigar a história da Vila de Palmela, no seu espaço fora de muralhas.

Se compararmos o volume de conhecimentos que temos, entre o Castelo e a Vila fora de muralhas, verificamos que o estado da investigação está mais avançado no castelo e que ainda existem muitas dúvidas em relação às origens e evolução da Vila de Palmela.

A primeira questão tem a ver com a sua origem. Como se formou e porquê?

Felizmente, a intervenção no “Mercado Velho” forneceu elementos fora de contexto que permitem sustentar novas hipóteses de como se estruturava a paleocupação na colina de Palmela, desde a Antiguidade Tardia até à conquista Portuguesa.

Apesar do papel incontornável do Castelo de Palmela no ordenamento do território, condicionando a sua evolução histórica em contexto medieval ⁵,

¹ Os trabalhos arqueológicos tiveram início em Setembro de 2002, após a autorização dada pelo Instituto Português de Arqueologia.

² Sede de Concelho. Área Metropolitana de Lisboa. Distrito de Setúbal.

³ Participaram nos trabalhos de campo, Jorge Oliveira e quatro trabalhadores indiferenciados. No desenho de campo contámos com Francisco Cebola. No trabalho de gabinete, participaram Fátima Felicíssimo, Cláudia Dias de Oliveira e Frederico Regala. Agradecemos à Dr.ª Teresa Rosendo, chefe de Divisão do Património Cultural, e às arqueólogas Isabel Cristina Fernandes e Michelle Teixeira toda a colaboração prestada.

⁴ Acrescentando novos dados referentes à paleocupação da área urbana de Palmela, na Antiguidade Tardia e Período Islâmico.

⁵ Pelos atributos de prestígio e domínio do espaço que desde cedo lhe foram associados, pela fundação da estrutura militar, atribuída à elite árabe dos *Banu Matari*, em meados do século VIII.

r e s u m o

Apresentação dos primeiros resultados da intervenção arqueológica no chamado “Mercado Velho” da vila de Palmela (Setúbal), que contribuiu de forma assinalável para o conhecimento do quotidiano tardo-medieval desta área urbana. O autor destaca o achado de produções cerâmicas do século XIV oriundas do reino de Fez (Marrocos), pela primeira vez documentadas em Portugal.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Média; cerâmica; cerâmica norte-africana.

a b s t r a c t

The author presents the first results of the archaeological excavations in the “Old Market” of Palmela (Setúbal), which have contributed greatly to our knowledge of the daily life in this urban area during late Medieval times.

He highlights the discovery of 14th century ceramic productions from Fez (Morocco), which are now documented for the first time in Portugal.

k e y w o r d s

Middle Ages; pottery; north-African pottery.

r é s u m é

Présentation des premiers résultats de l'intervention archéologique dans le-dit “Ancien Marché” de la ville de Palmela (Setúbal), qui a contribué de manière significative à la connaissance du quotidien médiéval tardif de cette zone urbaine.

L'auteur met en relief la découverte de productions céramiques du XIV^{ème} siècle originaires de Fez au Maroc, pour la première fois répertoriées au Portugal.

m o t s c l é s

Moyen Âge; céramique; céramique d'Afrique du Nord.

Figura 1 ↑

Proposta de reconstituição da estrutura urbana de Balmalla (Palmela), nos séculos X-XI.

Segundo os dados actualmente disponíveis, Palmela com o seu arrabalde seria, em contexto Califal e Taifa, um “*hisn-medina*”. Trata-se de um termo árabe que aparece nas fontes da época para designar uma estrutura administrativa que é superior a um castelo / *hisn*, mas que não tem o estatuto de cidade / *medina*.

o espaço fora de muralhas teve uma dinâmica evolutiva que importa conhecer.

Este espaço é, em contexto islâmico e de um modo geral no *al-Andalus*, um território pleno de recursos e vocacionado para um conjunto de funções que não encontram disponibilidade ou coerência dentro de muralhas.

É, em suma, o local de reunião dos comerciantes na esplanada, o espaço de trabalho de muçulmanos e moçarabes que vivem das actividades agrícolas e artesanais (fornos de cerâmica, etc.), o espaço de oração colectiva. E é também o espaço sagrado, onde os mortos repousam na *maqbara*, voltados para Meca.

Trata-se de uma vasta área, complementar ao castelo, fervilhante de vida, e comporta-se como placa giratória, plena de pessoas, ideias e produtos, que a “elite / *Khassa*” do castelo, fiscalizava, analisava e defendia.

Deste modo, não foi nenhuma surpresa a confirmação arqueológica, em 2004, da existência de um arrabalde de cronologia islâmica, fora de muralhas, graças aos vestígios existentes junto ao actual edifício da autarquia de Palmela.

A problemática neste momento prende-se com o século em que nasceu o referido arrabalde.

A instalação de uma *khassa* de origem tribal árabe não lhes permite explorar o território directamente, dado que esse é o atributo dado à *amma* e aos moçarabes.

A *khassa* dos *Banu Matari*, que se instala em Palmela em meados do século VIII, tem uma função militar específica no seio do *ahl al-Sham*, que de pressa será esquecida em proveito próprio.

Face ao exposto, torna-se necessária a implantação de alguns casais agrícolas na colina de Palmela, para assegurar de forma continuada e sem rupturas uma série de recursos alimentares e a prestação de

serviços à elite islâmica instalada dentro de muralhas.

A transformação desse povoamento, inicialmente disperso, num bairro, poderá ter decorrido lentamente, fruto de aumento demográfico natural e das oportunidades económicas abertas pela posição de Palmela como sede de domínio regional da Arrábida e foz do rio Sado.

Parece-nos claro que a área urbana de Palmela nasce desse arrabalde que se instala na encosta voltada a Norte, junto ao castelo, provavelmente em meados dos séculos IX-X, período que coincide com o domínio dos *Banu Danis* de Alcácer em Palmela.

É de aceitar que em meados do século XII o arrabalde seja abandonado, devido ao clima de guerra então vivido na região.

Após a primeira conquista portuguesa de Palmela e concessão do primeiro Foral, por D. Afonso Henriques, a comunidade islâmica reocupa o arrabalde, desta vez contando com apoio e protecção régia.

A consolidação do domínio português no Baixo Sado no decurso do século XIII, após a conquista definitiva de Alcácer do Sal, em 1217, e o desenvolvimento de Setúbal, foram acontecimentos que permitiram estabilidade suficiente para que a população cristã, inicialmente dentro de muralhas, saísse e viesse ocupar uma área adossada ao arrabalde mudéjar palmelense.

Os séculos XIII e XIV serão marcados pelo crescimento da vila de Palmela fora de muralhas, assistindo-se a um aumento da sua população civil, enquanto, por oposição, verificamos a crescente militarização e apropriação quase total do castelo pela Ordem de Santiago.

A fraca documentação arqueológica desses séculos na vila de Palmela prende-se com o incremento da construção em espaço urbano, que parece ter varrido a Vila de Palmela a partir do início do século XV e que provavelmente se prolongou até ao século XVII.

Essa surto de edificação, talvez reflexo natural de um aumento demográfico e de recursos monetários, numa área urbana sem muitos espaços físicos de expansão, porque se encontrava rodeada por reguengos e propriedades da Ordem de Santiago, incentivaram os palmelenses a construírem em “profundidade”.

Ao escavarem na rocha, para obterem mais espaço útil e também matéria-prima para construção, foram certamente, desmontados e destruídos muitos vestígios arqueológicos ulteriores.

Parece ser essa a razão de haver uma clara discrepância entre a informação deduzível da análise da documentação histórica e a realidade arqueológica que nos é dado observar.

A lixeira identificada no decurso dos trabalhos arqueológicos referidos neste texto irá nascer numa zona de fronteira da área urbana tardo-medieval com o reguengo de Fetais, pertencente à Ordem de Santiago, facto que obrigou a Vila de Palmela a expandir sempre para Norte, numa faixa estreita, ancorada às escarpas voltadas para o Vale de Barris.

No século XVI (inícios), a lixeira será desactivada. As habitações aí construídas serão um pouco posteriores, provavelmente de meados do século XVII.

Desse século até ao século XX, a informação é escassa e resume-se a uma série de pisos de ocupação, com ausência de espólio arqueológico.

Perante a escassez de registos documentais, recorremos a fontes orais, de moradores locais, de idade avançada, que quase diariamente iam aparecendo junto à escavação para saberem de novidades.

Segundo o Sr. João Monteiro, com mais de 60 anos, nascido em Palmela, no local onde em meados dos anos 1950 foi construída a praça, existia uma cocheira, habitando uma família no andar de cima. Esse conjunto era separado no seu lado Poente por uma rua com escadas, que depois foi incorporada pelo edifício da praça.

Como pudemos constatar no decurso da demolição e depois na intervenção arqueológica, a construção da Praça, que foi inaugurada no dia 27 de Julho de 1952, levou à total destruição de toda a informação arqueológica aí existente, porque a base do edifício foi escavada no substrato geológico de Palmela, que corresponde aos afloramentos de arenitos do Miocénico.

Antes da demolição do edifício e casas anexas, os serviços técnicos da autarquia efectuaram um levantamento topográfico, que serviu de base no nosso trabalho de campo.

Também foram tiradas algumas fotografias, mas quase todas referentes ao edifício da praça. A ausência de fotos em relação às casas anexas prende-se com o perigo de derrocada eminente que esse conjunto apresentava.

3. A intervenção arqueológica

A intervenção arqueológica teve lugar entre 16 de Setembro e 11 de Outubro de 2002.

O trabalho foi integralmente financiado pela Câmara Municipal de Palmela.

O desenho de campo e o trabalho de topografia foram efectuados no decurso da escavação arqueológica e prolongaram-se até ao dia 15 de Novembro.

Uma das condicionantes com que nos deparamos no decurso da escavação foi uma fase de mau tempo (algumas semanas), que condicionou a progressão adequada dos trabalhos.

← Figura 2

Planta síntese dos pisos I e 2, ilustrando as áreas funcionais do espaço intervencionado, já com a malha da escavação implantada.

Em termos de resultados, podemos agrupar os quadrados intervencionados em dois grupos: os que forneceram documentação e níveis estratigráficos e os que revelaram ausência de níveis arqueológicos.

Esses elementos permitiram elaborar a Tabela 1.

Tabela 1
“Mercado Velho” de Palmela (quadrados intervencionados)

Ausência de documentação arqueológica [L, J, L, M, N, O, P, Q, R, S]						Com documentação arqueológica [N, O, P, Q, R, S, T, U]						
						Q1	R1	S1				
						N2	O2	P2	Q2	R2	S2	
L3	M3					N3	O3	P3	Q3	R3	S3	
14	J4	L4	M4							S4	T4	U4
15	J5	L5	M5		R5	S5				S5	T5	U5
16	J6	L6	M6								T6	U6
J7					Q7	R7	S7					
J8					Q8	R8	S8					
J9					O9	P9	Q9					
J10	L10	M10	N10	O10								
	L11	M11										

A malha, com quadrados de 2 por 2 m, foi orientada de W a E, e de N a S. No sentido N-S, foram atribuídos números por ordem crescente (de 1 a 11). No sentido W-E, foram atribuídas letras ordenadas por ordem alfabética (de I a U).

O acompanhamento que efectuámos no decurso da demolição não foi claro acerca do potencial arqueológico do local. De facto, ficámos com a ideia vaga de que o local seria estéril arqueologicamente, à semelhança de outras situações anteriormente detectadas no centro histórico de Palmela.

Face a esses dados, e como desconhecíamos por completo a realidade arqueológica existente, decidimos em termos de abordagem, seleccionar algumas sequências de quadrados distintos para efectuar sondagens.

A primeira selecção de quadrados incidiu no espaço que correspondia ao chão do Mercado.

Iniciámos os trabalhos nos quadrados L10, L11, M10, M11, N10, O9, O10 e P9.

Não foi surpresa nenhuma quando, logo após termos decapado o nível de superfície, a UE 1, entre os 10 e os 20 cm, surgiu a base geológica, que neste local corresponde às camadas de arenitos arenosos e calcários do Miocénico de Palmela. A base geológica apresentava-se rudemente desventrada pela escavação efectuada nos anos 1940-50, quando foi erguido o edifício do Mercado Municipal.

Os outros quadrados intervencionados, o R5 e o S5, foram escolhidos porque se localizavam quase a meio do espaço anexo ao Mercado, num terreno ocupado por moradias antigas que teriam sido poupadas,

3.1. A escavação

Como já foi referido, a intervenção arqueológica teve início no dia 16 de Setembro de 2002, após ter sido implantada no local pela equipa de topografia da autarquia uma quadrícula que ocupasse toda a área que iria ser intervencionada.

em termos de escavação mecânica, nos anos 1940-50. Os resultados foram decepcionantes, porque os níveis de argila que afloravam à superfície correspondem à sequência estratigráfica geológica do local.

Entretanto, efectuámos sondagens nos quadrados Q7, Q8, R7, R8, S7 e S8. Como prevíamos, aflorou novamente a base geológica, ora constituída por argila ou arenitos. Foi identificado um muro que fazia parte da habitação aí existente. Junto ao alçado dessa estrutura, foi possível detectar resquícios estratigráficos com escasso espólio arqueológico.

Face a estes resultados, iniciámos a limpeza dos quadrados T6 e U6. Retirada a UE 1, as unidades estratigráficas seguintes revelaram uma fraca potência, associada a escasso espólio arqueológico de meados do século XVI (1ª metade). Parámos momentaneamente a sondagem ao nível da UE 7.

No final da primeira semana começou a chover, situação que permitiu lavar em extensão a área que estávamos a intervir. Essa acção de lixiviação removeu lixos recentes e camadas finas resultantes da demolição. Uma análise mais atenta permitiu verificar a ocorrência de escassa cerâmica vidrada dos finais do século XV e inícios do XVI, que aflorava à superfície do quadrado T4.

No início da segunda semana de trabalhos demos início a uma sondagem nos quadrados T4 e T5, efectuando uma decapagem da UE 1 (restos da demolição), que cobria toda a área mas apresentava diferentes espessuras. Ao contrário do que tinha acontecido nos quadrados atrás referidos, após retirarmos uma película de 5 a 10 cm de lixos, resultantes da demolição, deparámo-nos com uma camada de cor escura, rica em matéria orgânica e cerâmicas dos séculos XV-XVI. Designámos esta unidade estratigráfica como UE 14a.

Ao longo da segunda semana e no decurso da terceira, verificámos que esta camada correspondia a uma lixeira e que se estendia para Sul (T6, U5 e U6) e para Norte. (S4, S3, S2, R3, R2, R1, Q3, Q2, Q1, P3, P2, O3, O2, N3, N2 e M3).

O espólio exumado foi imenso e centrava-se grosso modo no século XV.

Face aos resultados decepcionantes que tínhamos obtido nos quadrados referentes ao espaço do Mercado, demos por concluída a escavação nesse sector e investimos na escavação integral da lixeira,

↑ Figura 4

Conjunto de estruturas e compartimentos identificados após a remoção da UE 1.

tarefa que conseguimos porque, como pudemos depois verificar, a área intervencionada abrangeu na sua totalidade.

A lavagem integral do espólio recolhido já permitiu a identificação de novas variantes de formas cerâmicas, no âmbito das tipologias quinhentistas de Palmela.

3.2. Estruturas e compartimentos

A remoção da UE 1, permitiu identificar um conjunto de estruturas e compartimentos.

Como seria de esperar, no espaço ocupado pelo edifício do Mercado, os únicos elementos estruturais que conseguiram sobreviver à demolição correspondem, na sua totalidade, ao edifício do século XX aí edificado.

Não foram identificadas estruturas ou espólio de épocas ulteriores, porque, como já foi referido, a construção do edifício no século XX levou à escavação integral do subsolo e o piso térreo foi assente directamente na rocha.

Panorama radicalmente oposto foi identificado no espaço correspondente às edificações anexas ao Mercado e que correspondiam à malha construtiva primitiva.

Apesar da demolição e da remoção dos entulhos efectuada logo em seguida, essa acção parece ter afectado muito pouco as unidades estratigráficas e as estruturas aí existentes.

Definiu-se um total de dez muros e cinco compartimentos.

Tabela 2
“Mercado Velho” de Palmela (unidades estratigráficas)

Ausência de espólio arqueológico		Com documentação arqueológica
UE 1. Demolição	UE 14b. Areia	UE 2a. Fragmentos de tijoleiras
UE 2b. Lenticula argilosa	UE 17. Piso	UE 2e. Fragmentos do tijoleiras
UE 2c. Piso	UE 19. Piso	UE 8. Escasso espólio
UE 2d. Piso	UE 20. Chão	UE 9. Mistura com a lixeira
UE 3. Vala	UE 21. Vala	UE 14a. Lixeira
UE 4. Base da rua	UE 22. Sedimento	UE 15. Lixeira
UE 5. Calçada	UE 23. Sedimento	UE 16. Cerâmicas muçulmanas e posteriores
UE 6. Bolsa	UE 24. Vala	
UE 7. Sedimento	UE 25. Sedimento	UE 18. Escasso espólio
UE 10. Bolsa	UE 26. Vala	UE 29. Escasso espólio
UE 11. Entulhos	UE 27. Piso	UE 30. Lixeira
UE 12. Piso	UE 28. Piso	UE 31. Lixeira
UE 13. Nível argiloso		

UE 1. Cobre toda a área intervenionada. Resultou da demolição total do edifício do Mercado e casas anexas. Apresenta uma espessura média entre os 10 cm e os 50 cm em algumas zonas. Ausência de espólio arqueológico.

UE 2a. Piso fino de terra acastanhada que se estendia por todo o compartimento. Foi desmontado no decurso da demolição. Contém alguns fragmentos de tijoleira. Existe unicamente no compartimento I, junto à parede do Matadouro de Aves.

UE 2b. Pequena lenticula argilosa, de cor acinzentada, com expressão junto à parede do Matadouro. Ausência de espólio.

UE 2c. Piso de argila cinzenta. Ausência de espólio arqueológico.

UE 2d. Piso de areia amarela, finíssimo, e alguns fragmentos pequenos de arenito de Palmela. Ausência de espólio arqueológico.

UE 2e. Piso misturado com entulho. Apresenta uma cor acastanhada e contém alguns fragmentos de tijoleira. O sedimento encontra-se alterado por causa da demolição. Assenta directamente no afloramento rochoso de arenito.

UE 3. Bolsa de terra acastanhada, que corresponde à vala de construção do muro lateral do Matadouro de Aves. Ausência de espólio arqueológico.

UE 4. Conjunto de sedimentos misturados que correspondem à base da Rua Mouzinho de Albuquerque.

UE 6. Bolsa argilosa que perturbou as unidades estratigráficas laterais e que assenta no topo do muro I. Corresponde a um sedimento argiloso de tom levemente avermelhado. Ausência de espólio arqueológico.

UE 7. Sedimento de cor acastanhada. Ausência de espólio arqueológico.

UE 8. Sedimento arenoso, de tonalidade amarelada e com textura um pouco argilosa. Contém algum espólio arqueológico de meados do século XV, que mostra algum rolamento.

UE 14a. Corresponde ao primeiro nível da lixeira. Camada espessa, de cor negra, rica em matéria orgânica, fauna e fragmentos cerâmicos do século XV.

UE 14b. Pequenas bolsas de areia amarela. Ausência de espólio arqueológico.

UE 15. Nível semelhante ao descrito na EU 14a, apresentando contudo menos espólio e fauna e uma textura mais arenosa.

UE 16. Argila de cor cinza-avermelhada. Apresenta escasso espólio arqueológico, algum de cronologia islâmica. Acompanha em todo o comprimento o muro I, correspondendo à sua vala de construção.

UE 26. Sedimento arenoso acastanhado claro. Corresponde à vala de construção do muro 5.

3.3. Unidades estratigráficas

A escavação integral do espaço do Mercado permitiu identificar um conjunto de 31 unidades estratigráficas.

Apesar desse grande número, a grande maioria corresponde a pisos que não forneceram espólio arqueológico.

De forma a sintetizar a informação obtida, elaborámos a Tabela 2, que apresentamos junto.

Por outro lado, para ilustrar a realidade estratigráfica identificada, seleccionámos o Perfil 1, que corresponde aos cortes estratigráficos mais significativos do local intervenionado.

Este perfil apresenta a sequência estratigráfica obtida no interior do Compartimento 1 (que coincide com a do interior dos Compartimentos 2 e 3) e no espaço anexo, situado a SW, em direcção ao “Mercado Velho” de Palmela.

Se, no interior do Compartimento, a sequência estratigráfica identificada encontra-se completa, no espaço imediatamente anexo, depois da vala de construção do Muro 1, a estratigrafia (inicialmente com pouca expressão em virtude de o afloramento geológico – arenito e argila – se encontrar mais à superfície), só apresentava alguns vestígios junto à parede interna do edifício conhecido como Matadouro de Aves. Correspondia a pisos do chão do referido edifício, revelando escassez de espólio arqueológico.

4. A documentação arqueológica

Apesar de termos recolhido um espólio documental arqueológico desmedido, ele é na sua quase totalidade proveniente da lixeira tardo-medieval

Figura 5

“Mercado Velho” de Palmela: Perfil 1.

MERCADO VELHO DE PALMELA

(unidades estratigráficas 14 a, 15, 30 e 31), cronologicamente inserida entre o final do século XIV e o início do século XVI.

As restantes unidades estratigráficas, cronologicamente inseridas no Período Moderno, forneceram escassa documentação arqueológica e correspondiam quase sempre a pisos.

A análise preliminar que já foi efectuada ao referido conjunto, permite afirmar que estamos perante uma zona de despejo de lixos domésticos de âmbito urbano, provavelmente provenientes de um “bairro”.

Talvez tenha tido origem na remodelação do tecido urbano, ocorrida após o saque Castelhana à Vila de Palmela, episódio efectuada no decurso do cerco de Lisboa (Revolução de 1383-1385).

A lixeira terá sido desactivada nos inícios do século XVI, fase datada por dois fragmentos de majólica italiana identificados na UE 30 (Quadrado R1).

Se a documentação arqueológica recolhida na lixeira (cerâmicas, metais e fauna) é reflexo do quotidiano da Vila de Palmela no final da Idade Média (séculos XIV-XV) e início do Período Moderno (século XVI), também lhe estão associados outros horizontes cronológicos, da Pré-História e Período Romano até à Fase Muçulmana, testemunhos de outras ocupações ocorridas na área envolvente e que têm que ser correctamente valorizados.

As produções locais e regionais, que correspondem à quase totalidade da documentação arqueológica, serão mencionadas de forma geral, porque representam tipologias conhecidas, que têm sido objecto de vários estudos referentes à Vila de Palmela⁶, desde a década de 1990.

4.1. Documentação arqueológica fora de contexto

A) Pré-História

A documentação pré-histórica exumada na lixeira corresponde na sua quase totalidade a fragmentos de utensílios em pedra polida, de cronologia que poderá remontar ao Neolítico Final e Calcolítico.

Até ao momento não identificámos fragmentos cerâmicos coevos dos materiais líticos. Tal facto permite-nos supor que a recolha destes instrumentos terá sido efectuada na área urbana de Palmela e região envolvente⁷, tendo ocorrido em contexto tardo-medieval, provavelmente no século XIV.

Por outro lado, chegaram até ao século XX tradições populares que atribuem qualidades profiláticas aos

↑ Figura 6

O Mediterrâneo Ocidental no período de funcionamento da lixeira do “Mercado Velho” de Palmela.

Mapa síntese (finais do século XIV e inícios do século XV).

machados e enxós de pedra polida, geralmente como protectores de tempestades com relâmpagos.

Será que o aparecimento deste tipo de utensílios pré-históricos na lixeira é consequência dessas crenças e práticas? É provável. Contudo, também temos que aceitar um reaproveitamento funcional destes utensílios líticos em contexto medieval, porque a quase totalidade de fragmentos exumados só apresenta a secção de pedra que contém o gume.

⁶ FERNANDES e CARVALHO, estudos referentes à Rua de Nenhures, Rua do Castelo, Rua do Salgueiro, Rua Augusto Cardoso, Rua Coronel Galhardo e Castelo de Palmela, que foram publicados em diferentes revistas e actas de encontros.

⁷ Como hipótese de trabalho, julgamos que esses machados, pela sua tipologia e horizonte cronológico proposto (Neolítico Final/Calcolítico), sejam provenientes do povoado de Chibanes, arqueossítio próximo de Palmela e também do castelo de

Palmela, locais que foram ocupados desde essa época até ao Período Romano. Sabe-se actualmente que a ocupação pré-histórica do morro do castelo foi sistematicamente destruída no decurso da implantação da estrutura militar islâmica.

↓ Figuras 7 e 8 →

Utensílio em pedra polida e localização das ocupações pré-históricas na colina de Palmela.

MP 79 (S2/3/31)

B) Moeda alto-imperial

Figura 9 ↑

“Mercado Velho” de Palmela:
moeda alto-imperial.

A moeda de cronologia alto-imperial exumada na lixeira, corresponde a uma emissão comemorativa da fundação de Mérida⁸ e foi encontrada no Q S3, na UE 30, associada a cerâmicas e faunas do século XV.

Trata-se do primeiro exemplar monetário romano recolhido na Área Urbana de Palmela. Até ao momento, só tínhamos recolhido algumas moedas romanas no interior do Castelo de Palmela.

Será que este elemento, claramente fora de contexto, é indício de povoamento alto-imperial na área Urbana de Palmela, indicando a existência de um casal agrícola?

Pensamos que sim, porque todos os elementos soltos encontrados na lixeira – sejam eles de cronologia pré-histórica ou islâmica –, têm correspondência em termos ocupacionais na área envolvente (castelo, colina de Palmela e Serra do Louro).

C) Elemento de cinturão visigótico

Uma das grandes novidades em termos documentais, foi a identificação de um elemento de fivela claramente visigótica, infelizmente fora de contexto, porque encontrava-se misturada no meio da lixeira tardo-medieval (Q S3, UE 31).

Até ao momento, só havia indícios de presença romana tardia em Palmela, na área do castelo (algumas cerâmicas de tradição visigótica e elementos de cantaria).

Outro dado interessante é o referente ao topónimo que é conservado pelos muçulmanos – *Balmalla* –, que, na nossa perspectiva, resulta da arabização do termo latino *Palmela* (“Palma pequena”).

O elemento de cinturão dado a conhecer é um documento importante, que prova a existência de uma presença visigótica em Palmela, de natureza ainda pouco clara, que terá servido de base à instalação muçulmana do *Banu Matari*, em meados do século VIII.

A peça possui uma cronologia centrada nos séculos VI a VII.

Segundo o quadro elaborado por Gisela Ripoll⁹, esta tipologia inicia-se no seu nível III (525 a 560 d.C.) e continua nos níveis IV e V, atingindo datas posteriores a 640 d.C., para terminar a sua produção pouco depois da conquista muçulmana da Hispânia.

Um exemplar semelhante foi encontrado em Conimbriga¹⁰, tendo sido datado dos séculos V a VI d.C.

De produção peninsular, corresponde a um elemento do vestuário que começou a ser usado a partir da época de Alarico II, até Amalarico, que deu início ao reinado visigodo independente da regência ostrogoda (480/490-525)¹¹.

Os exemplares conhecidos são quase todos de contextos funerários, sendo raros os que são provenientes de contextos habitacionais.

Trata-se de um adereço de vestuário aceite pelas elites exteriores ao Reino Visigótico, como se prova pelo seu aparecimento em *Sala* / Marrocos, e mesmo em áreas peninsulares pouco dominadas pela monarquia visigótica, no Norte de Espanha, junto à região Basca.

D) Cerâmicas islâmicas

As cerâmicas islâmicas exumadas no “Mercado Velho” dividem-se em dois grupos:

– As que são provenientes da vala de construção do Muro 1 (UE 16) e que são cronologicamente anteriores à construção dessa estrutura (Grupo A).

– As cerâmicas provenientes dos reinos muçulmanos tardo-medievais (Reino de Granada ou Nazarri, Reino Merinida ou de Fez e do Próximo Oriente), exumadas na lixeira, nos níveis correspondentes aos séculos XIV e XV (UE 14 a e 15) (Grupo B).

Tanto num caso como no outro, correspondem a pequenos conjuntos de peças.

MP 383 (S3/31)

↑ Figura 9

“Mercado Velho” de Palmela:
elemento de cinturão visigótico.

⁸ Trata-se de uma moeda da oficina de *Augusta Emerita* e terá sido cunhada por ordem do Imperador Tibério, em comemoração do imperador Augusto divinizado.

⁹ RIPOLL, Gisela (1987) – *Problèmes de Chronologie et de Typologie a Propos du Mobilier Funéraire Hispano-Visigothique*. Actes des IX Journées d'Archéologie Mérovingienne, pp. 101-107.

¹⁰ ALARCÃO, Adília (1994) – *Museu Monográfico de Conimbriga*. Coleções. Lisboa: Instituto Português de Museus, p. 142 (Fivela, n.º 435.13 – Id. Inv. 68.40. Dimensões – 39x28 mm. Cronologia: – séculos V a VII d. C. Aro oval, largo e bombeado, mais espesso de cada lado do eixo, curto e fino. Fusilhão escudiforme).

¹¹ RIPOLL, ob. cit.

E) Cerâmicas da fase islâmica de Palmela (Grupo A)

Até ao momento, os únicos fragmentos de cerâmicas que correspondem à fase islâmica de Palmela foram recolhidos na vala de construção do Muro 1.

O referido muro, que corresponde à estrutura mais antiga identificada no local intervenção, terá sido construído em meados do século XIV, e atesta um episódio anterior ao início da transformação deste espaço em lixeira.

A presença residual de cerâmicas muçulmanas na referida vala de construção, apresentando cronologias das Fases Califal e I Taifas, permite supor que, nas imediações ou mesmo no local, existiram ocupações islâmicas – talvez casais? – que geriam economicamente o espaço envolvente.

Não é a primeira vez que detectamos na área urbana cerâmicas islâmicas.

4.2. Cerâmicas exumadas em contexto

4.2.1. Cerâmicas merinidas e nazaris (Grupo B)

A) As produções merinidas.

Foi com alguma surpresa que identificámos uma peça que apresenta as características específicas das produções cerâmicas com origem no Reino Merinida (actual Marrocos).

Trata-se de um fragmento de caçarola, com cordão lateral.

A superfície interna encontra-se coberta por um melado espesso e fino.

Segundo Abdallah Fili, no seu estudo sobre “*La Céramique de la Madrasa Mérinide al-Bu ‘inaniyya de Fés*”, e que podemos transpor para as restantes produções merinidas encontradas em Marrocos, as cerâmicas desta época são geralmente mais sóbrias nos seus programas decorativos que as nazaris, suas contemporâneas, porque os oleiros do reino merinida seguem os valo-

↑ Figura 10

“Mercado Velho” de Palmela: cerâmicas islâmicas da UE 16.

res do Islão segundo a tradição almóada, que continua vigente em certos aspectos do quotidiano.

Esta afirmação entra em contradição com a postura oficial dos merinidas, que aboliram a tradição almóada e repuseram a tradição maliquista.

Os melhores paralelos que encontramos para a peça exumada no Mercado de Palmela, correspondem aos conjuntos de caçarolas provenientes dos níveis do século XIV de Ceuta ¹² e Fez ¹³.

Apresenta um tipo de bordo específico das produções merinidas, que não encontramos nas formas semelhantes e contemporâneas, produzidas no reino de Granada.

← Figura 11

“Mercado Velho” de Palmela: fragmento de caçarola de produção merinida com cordão lateral, que tem por paralelos caçarolas recolhidas em Ceuta, datadas do séc. XIV (em cima, segundo HITA RUIZ e VILLADA PAREDES 2000).

Como já foi referido, as produções merinidas são raras na Península Ibérica e as conhecidas como tal remontam ao século XIII.

Até ao momento, estão identificadas como tais em Algeiras, que foi escolhida pelos *Banu Marín* para sede do seu domínio territorial no *al-Andalus*, no âmbito da *Jhiad* levada a efeito a partir de 1275 pelo soberano merinida Abu Yusuf Ya'kub.

Essa intervenção no *al-Andalus* termina pouco depois de 1286, no reinado de Abu Ya'kub Yusuf (filho do primeiro), quando este teve que fazer frente aos ataques dos soberanos Zaiânidas.

Trata-se de um conjunto cerâmico proveniente de níveis estratigráficos seguros, dado a conhecer por TORREMOCHA SILVA *et al.* ¹⁴, datado de finais do século XIII a inícios do século XIV.

Algumas das formas de Algeiras são semelhantes a peças cerâmicas exumadas no *Dar al-Imiara* Alcacerense, mas aparentemente ausentes em sítios coevos almoadas de Portugal. Será que se trata de produções merinidas, de finais do século XIII, e não almoadas, como temos considerado até ao momento?

Face ao exposto, é difícil traçar o percurso que a peça merinida exumada em Palmela teve que efectuar para chegar até aqui, porque a sua aquisição é sempre variada. Pode ser produto de pirataria ou de comércio. Poderá ter sido adquirida por cristão ou mouro, português ou estrangeiro.

Até ao momento, trata-se de um exemplar único em território português.

B) Taças de carena acusada e bordo com lábio “aplanado inciso”

A intervenção no “Mercado Velho” de Palmela permitiu exumar em contexto estratigráfico seguro um pequeno conjunto de taças de carena acusada, cobertas com melado de cor amarelo, que possuem a particularidade de ter um tipo de bordo que denominamos de “bordo com lábio aplanado inciso”.

Trata-se de produções que se situam na linha evolutiva das tipologias almoadas do *Garb al-Andalus*.

Possuem um tipo de pasta e melado idêntico às produções almoadas exumadas no castelo de Alcácer do Sal que temos vindo a dar a conhecer ultimamente ¹⁵.

Apesar de possuírem notáveis semelhanças com certas peças almoadas exumadas no castelo de Alcá-

cer, trata-se, pela posição estratigráfica da lixeira do “Mercado Velho” de Palmela, de produções específicas do século XIV e não almoadas.

Se a sua inserção cronológica não oferece problemas, difícil torna-se definir qual a sua origem geográfica e cultural.

Uma das chaves para resolver a questão pode encontrar-se em Alcácer do Sal.

A grande maioria das produções exógenas de cronologia almoada de Alcácer é proveniente das oficinas de Sevilha e de Ceuta, detectando-se raras importações da região de Múrcia e Ilhas Baleares. No panorama actual da investigação, é difícil sabermos se estamos perante produções com origem nas olarias mudéjares de Sevilha, ou se, pelo contrário, foram produzidas nas olarias merinidas de Ceuta ou de Fés.

Mesmo na vila de Palmela, é a primeira vez que esta forma é identificada.

Só conhecemos dois locais em Portugal onde apareceram cerâmicas deste tipo: Alcácer e Loulé. Datamos do século XIV os exemplares provenientes da alcáçova do castelo de Alcácer do Sal, apesar da ausência de níveis estratigráficos seguros. Em Loulé, o fragmento de taça semelhante dado a conhecer é datado do período almóada ¹⁶, classificação que não aceitamos, tendo em conta os dados de Palmela e Alcácer.

C) As cerâmicas nazaris

À semelhança de outros locais intervencionados na Vila de Palmela, também aqui no âmbito da escavação arqueológica do Mercado, exumámos em pequena quantidade cerâmicas provenientes de centros oleiros do Reino de Granada.

As formas identificadas correspondem a peças de serviço de mesa: taças e jarras.

¹⁴ TORREMOCHA SILVA, A.; NAVARRO LUEGO, I. e SALADO ESCAÑO, J. (2000) – *La Cerámica de Época Marín en Algeiras*. Actas do Encontro Sobre Cerâmica Nazari y Marín, pp. 329-376.

¹⁵ Entre outros trabalhos, podemos referir: PAIXÃO, FARIA e CARVALHO (2001) – *Aspectos da Presença Almoada em Alcácer do Sal (Portugal) e Cerâmicas Almoadas de al-Qasr al-Fath*.

¹⁶ LUZIA, Isabel (2001) – “O n.º 3 da Rua das Bicas Velhas: um exemplo de testemunhos da época moderna em Loulé”. *Al-Ulyá*. Loulé. 8: 84, fig. do desenho 2.

Figura 12 →

“Mercado Velho” de Palmela: taças de carena acusada e bordo com lábio “aplanado inciso”.

← Figuras 13 e 14 ↓

“Mercado Velho” de Palmela: cerâmicas nazaris e, em baixo, mapa de distribuição das produções nazaris e merinidas.

MP 156 (U6/14a)

MP 87 (S2-3/31)

Apresentam quase sempre alguma decoração e possuem as superfícies, ou uma delas, cobertas por esmalte ou vidro.

O fragmento de fundo de taça com pé em anel [MP 87 (S2-3/31)], apresenta bons paralelos com taças idênticas exumadas na cidade de Granada e que foram datadas do século XIV.

A identificação destas produções tardo-medievais, merinidas ou nazaris em Palmela, levanta algumas questões interessantes.

Por um lado, quem são os consumidores e utilizadores deste tipo de cerâmica?

Poderíamos pensar que se trata de importações vocacionadas unicamente para a comunidade mudéjar palmelense.

A presença deste tipo de cerâmicas no interior dos castelos de Palmela, Sesimbra (só nazaris) e de Alcácer, no Paço da Ordem de Santiago (nazaris e merinidas?), permite afirmar que a sua raridade nos conjuntos arqueológicos exumados, poderá traduzir mais a sua dificuldade em termos de aquisição, do que ser reflexo de uma restrição de ordem social.

Sobre esta questão, é importante ler a tese de doutoramento de Filipe Themudo Barata “*Navegação, Comércio e Relações Políticas: os Portugueses no Mediterrâneo Ocidental (1385-1466)*”¹⁷. Neste trabalho, o autor demonstra, com recurso a abundante documentação, que os portugueses tinham uma

actividade muito variada no Mediterrâneo ocidental, na sua postura com o Magreb. Actuavam como comerciantes, outras vezes como piratas. Serviam de intermediários dos genoveses ou catalães, nas rotas comerciais com o Norte de África. Outras vezes, a título particular, pedem autorização régia para comprar e vender produtos proibidos nos portos muçulmanos, como é o caso de um judeu de Setúbal que, em 1400, pede autorização régia para vender mel no reino de Granada.

Convém referir que as produções cerâmicas nazaris tiveram uma grande aceitação na época. A título de exemplo, poderemos referir que essas peças foram usadas na corte dos Anti-Papas instalada na cidade francesa de Avignon¹⁸ e também na cidade egípcia de Alexandria¹⁹, no período Mameluco.

¹⁷ Publicado na série “Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas”, em 1998.

¹⁸ VÁRIOS AUTORES (1995) – *De l’Orient à la Table du Pape: l’importation des céramiques dans la région d’Avignon aux XIVe-XVes siècles.*

¹⁹ FRANÇOIS, Véronique (1999) – *Céramiques Médiévales à Alexandrie.* Institut Français d’Archéologie Orientale, pp. 82- 98.

D) Cerâmicas (locais?) de influência nazari.

Figura 15 ↑

“Mercado Velho” de Palmela: cerâmicas locais (?) de influência nazari.

Também detectámos um pequeno conjunto de cerâmica comum, com decoração a branco, de tipo geométrico e outro pseudo-floral.

Trata-se de um tipo de tratamento decorativo que foi aplicado a várias formas de cerâmica comum, provenientes de oficina ou oficinas desconhecidas, mas que supomos que sejam na sua maioria de origem local, por causa do tipo de pasta utilizada e tratamento final da peça.

Apesar de terem pouca expressão em Palmela, apareceram alguns raros exemplares em Alcácer do Sal (um fragmento), Sesimbra (um fragmento) e em Sintra (um fragmento). Mais recentemente foi dada a conhecer cerâmica com este tipo de decoração exumada em Santarém (dois fragmentos) ²⁰.

Aceitamos a hipótese de que os oleiros da região envolvente de Palmela, ou até de Palmela, se inspiraram em produções análogas de origem exógena.

De facto, detectámos algumas produções nazaris e, raramente, merinidas, em cerâmica comum, que apresentam temática decorativa similar. Serão as produções exumadas em Palmela falsificações dessa classe de peças? Trata-se de uma questão ainda em aberto.

Denominamos esta gramática decorativa como “decoração tipo Palmela”.

4.2.2. Cerâmicas muçulmanas de proveniência Oriental (Egipto e Síria / Palestina?)

As peças MP 59 e MP 155 inserem-se numa classe de cerâmicas que classificamos como orientais.

De facto, os paralelos que conseguimos encontrar levam-nos a pensar que estamos em presença de cerâmicas que foram produzidas em centros cerâmicos muçulmanos da vasta área que vai desde o Egipto até à Síria/Palestina.

Também poderemos estar em presença de imitações egípcias de cerâmicas da área Síria/Palestina, com influência iraniana, hipótese posta por Véronique François, no estudo que fez dos conjuntos medievais exumados em Alexandria.

De facto, uma das peças que apresenta em fotografia no referido estudo, tem um conjunto de atributos que também estão visíveis na peça MP 155 do Mercado e, que segundo a autora, é uma peça persa seljúcida ²¹.

A presença de produções muçulmanas de proveniência oriental é um facto que temos que ter em conta no estudo das produções exógenas exumadas em Palmela.

Em síntese, a análise das cerâmicas exógenas exumadas no “Mercado Velho” permitiu detectar pela primeira vez em Portugal a presença de produções de reinos muçulmanos do Magreb e do Oriente. Tal facto permite levantar novos campos de investigação e traçar novas leituras para a realidade tardo-medieval em Palmela.

Outra linha de acção tem a ver com a pesquisa que estamos a efectuar sobre a questão do comércio e guerra com o Norte de África, em conjunto com a análise das questões económicas levantadas por muçulmanos, quando efectuavam trocas comerciais com os reinos cristãos.

Estas questões e respectivas respostas estão expostas na obra indispensável do *Mi'yar* de *al-Wansarisi* ²², que faz uma compilação de sentenças sábias de *ulemas* do *al-Andalus* e do Magreb, desde o século X até ao início do século XVI.

Figura 16 ↓

“Mercado Velho” de Palmela: cerâmicas muçulmanas de proveniência Oriental. Em baixo, taça em pé de anel, com decoração interna de tipo Oriental.

²⁰ Catálogo da exposição “Santarém e o Magreb”, 2004, p. 104 / peça 14 e p. 105 / peça 15. Segundo Carla Ferraz, trata-se de peças dos séculos XII-XIII.

Os nossos paralelos apontam antes para produções dos séculos XIV e XV.

²¹ FRANÇOIS, *Ob. cit.*, Pl. 16, peça com a foto n.º 20. O exemplar apresentado tem a parede lateral

moldada e coberta por esmalte de cor branca.

A peça do Mercado MP 155 também apresenta a superfície externa moldada, mostrando motivo floral idêntico à peça de Alexandria, mas encontra-se coberta por esmalte de cor verde. Será que estamos em presença de uma peça seljúcida de influência persa, de finais do século XIII,

ou será antes uma imitação do século XIII-XIV efectuada no Egipto? Estamos mais inclinados para a segunda hipótese.

²² Publicada e ordenada por LAGARDÈRE, Vincent (1995) – *Histoire et Société en Occident Musulman au Moyen Âge: analyse du Mi'yar d'Al-Wansarisi*. Ed. C.C.C. n.º 53.

MP 59 (U6/15)

4.2.3. Produções de Sevilha

Identificámos um leque significativo de cerâmicas atribuíveis às oficinas de Sevilha.

Trata-se de um conjunto de peças vidradas e esmaltadas que, segundo os dados do “Mercado Velho”, começaram a chegar a Palmela em meados do século XIV.

As primeiras formas a chegar correspondem a tipologias abertas, do tipo prato em disco.

← Figura 17 ↑

“Mercado Velho” de Palmela: produções sevilhanas do século XV e inícios do XVI.

MP 30

← Figura 18 ↓

“Mercado Velho” de Palmela: fragmentos da denominada “loza arcaica sevilhana”, do século XIV.

0 10 cm

MP 63 (U5/14a)

MP 185 (S3/30)

MP 186 (S3/30)

↑ Figura 19 →

“Mercado Velho” de Palmela: produções sevilhanas do século XV e inícios do XVI.

À direita, reconstituição de prato em disco. Trata-se de um tipo de louça que foi exportada para o Norte da Europa, especialmente para Inglaterra e Países Baixos.

Segundo PLEGUEZUELO e LAFUENTE ²³, estas formas, denominadas de “loza arcaica”, foram produzidas nos fornos de Sevilha unicamente no século XIV.

Os referidos autores afirmam que se trata de produções para consumo local e que as peças consideradas de “luxo” seriam as oriundas do reino Nazari e de Aragão.

A presença deste grupo de cerâmicas em Palmela, em Alcácer ²⁴ e no Castelo de Alcoutim ²⁵ (Portugal) e em Alexandria ²⁶ (Egipto), permite supor que existia uma vertente de exportação das produções sevilhanas do século XIV que os nossos colegas de Sevilha desconheciam.

Essa vertente exportadora é reconhecida para o século XV e seguintes, graças aos trabalhos efectuados em cidades e colónias espanholas da América.

Essas produções também foram identificadas no “Mercado Velho” de Palmela e são frequentes em território português. Podemos citar os casos de Sesimbra, Alcácer do Sal e Silves, entre outros.

Estas mesmas produções tardias também foram encontradas em níveis arqueológicos do século XV-XVI de Alexandria (Egipto) ²⁷.

As importações de Sevilha que, como vimos, têm início no século XIV, apesar de aparecerem em vários pontos da área urbana de Palmela e no castelo, foram sempre produtos que chegaram em pequena quantidade, podendo deste modo deduzir-se que

eram cerâmicas apreciadas e de “luxo”, só acessíveis a determinadas camadas populacionais.

Em termos de aquisição, poderemos sugerir um término para meados do século XVI, coincidindo provavelmente com o aumento da produção portuguesa de cerâmicas desta natureza em Lisboa.

4.2.4. Produções valencianas

As produções valencianas de Manises e Paterna tiveram uma enorme aceitação nos finais da Idade Média.

Consideradas cerâmicas de luxo, foram exportadas em quantidades industriais para o Norte da Europa, Portugal, reino de Castela, e aparecem em Alexandria, no Reino Mameluco do Egipto, em concorrência directa com outras produções de “luxo” de influência chinesa e persa.

No “Mercado Velho” de Palmela, pudemos exumar alguns exemplares, que possuem programas decorativos que poderemos considerar como comuns.

São peças que se encontram em Inglaterra, França e até mesmo Alexandria, como é o caso do motivo presente no interior da nossa peça [MP 46 (R-S2/14 a)].

Uma das peças mais interessantes exumadas no Mercado é a referente à MP 5 (O3/30). Corresponde a uma taça esmaltada, com carena, datada do século XV. Apresenta no seu interior um motivo heráldico,

²³ PLEGUEZUELO, Alfonso e LAFUENTE, M. Pilar (1995) – “Cerâmicas de Andalucía Occidental (1200-1600)”. In *Spanish Medieval Ceramics in Spain and the British Isles*. pp. 217-244.

²⁴ Até ao momento resume-se a dois fragmentos. São provenientes da escavação dos antigos Paços da Ordem de Santiago, no Castelo de Alcácer do Sal (inéditos em estudo).

²⁵ CATARINO, Helena (2003) – “Cerâmicas da Baixa Idade Média e de Inícios do Período Moderno Registadas no Castelo da Vila de Alcoutim”. In *Actas das 3^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval de Tondela*, pp. 161-177.

²⁶ FRANÇOIS, ob. cit., pp. 82-98.

²⁷ FRANÇOIS, ob. cit.

que representa as armas do reino de Aragão. Na parede exterior, o programa decorativo confunde-se com as temáticas utilizadas pelas produções sevilhanas da altura.

MP 5 (O3/30)

MP 64 (U5/14a)

MP 46 (R-S2/14a)

4.3. Produções cerâmicas de proveniência local e regional

Não nos iremos alongar muito na análise preliminar que efectuámos em relação à cerâmica regional e local de Palmela proveniente da lixeira, porque o conjunto exumado é idêntico ao que é normal encontrar nos níveis dos finais da Idade Média e início do período moderno, e que temos vindo a estudar e publicar nos últimos anos.

Os únicos elementos que diferem do que é normal na área urbana de Palmela, dizem respeito mais à quantidade de cerâmica exumada e à identificação de algumas variantes que até então ainda não tinham sido detectadas nos outros locais intervencionados.

MP 2 (T4/14a)

MP 6 (Q2/30)

↑ Figura 20

"Mercado Velho" de Palmela: cerâmicas valencianas e mapa de distribuição de achados do mesmo tipo na região.

0 10 cm

← Figura 21

"Mercado Velho" de Palmela: cerâmicas de produção local e regional.

Figuras 22 e 23 →

“Mercado Velho” de Palmela: cerâmicas de produção local e regional que denominámos “tipo Palmela” (duas variantes de prato, em baixo, e uma de caçarola, à direita).

0 10 cm

MP 134 (T5/14a)

MP 146 (Q2/30)

MP 545 (Q2/30)

Em suma, o espólio recolhido foi enquadrado em grupos funcionais de uso:

- No grupo das cerâmicas de mesa e apresentação de alimentos, identificámos taças, escudelas, pratos, copos, púcaros, jarras, jarrinhas, tigelas e algumas formas indeterminadas.
- Nas cerâmicas de cozinha, inserimos as panelas, as caçarolas, as marmitas e as frigideiras.
- Nas cerâmicas de armazenamento, transporte e conservação, temos a considerar as bilhas, as jarras, as talhas e algumas formas indeterminadas (cantil?).
- Nas cerâmicas de uso variado, incluímos os alguidares, as bacias e as tampas.
- Para o grupo de cerâmicas de iluminação, só temos a considerar as candeias.
- Nas cerâmicas de uso artesanal, só identificámos um peso de tear.
- Nas de uso arquitectónico, só temos telhas e tijoleiras.

Foi ainda identificado um outro grupo funcional, que denominámos de uso lúdico. Nele incluímos as malhas de jogo, um cachimbo e os brinquedos em cerâmica.

4.4. Os brinquedos tardo-medievais exumados no Mercado

Na investigação que efectuámos sobre esta temática, temos verificado que os raros estudos existentes abordam a problemática unicamente para os contextos muçulmanos.

Podemos referir o trabalho recente de Rosa Varela Gomes, no estudo que faz dos brinquedos islâmicos encontrados em Silves e seu enquadramento no *al-Andalus*. A autora apresenta um conjunto de miniaturas de peças em cerâmica encontradas em Silves, Mértola e Loulé, em contextos almoadas, que considera como brinquedos – “... *dadas as suas reduzidas dimensões e a inexistência de vestígios de utilização ao fogo, devem ser interpretados como brinquedos*”²⁸.

Também nos níveis almoadas de Alcácer do Sal foi exumado, no seu *Dar al-Imiara*, uma miniatura de um jarro em cerâmica que teve a função de brinquedo²⁹. Trata-se de uma peça idêntica a uma outra exumada em Silves³⁰.

No Mercado, exumámos alguns fragmentos de miniaturas em cerâmica, imitando formas de uso doméstico, que interpretamos como brinquedos.

Até ao momento, só detectámos duas peças diferentes, uma sem uso e a outra mostrando utilização no fogo. Este último facto poderá prender-se com a imitação que as crianças faziam das lides domésticas dos adultos. Este facto está demonstrado para os níveis muçulmanos do século XIII de Múrcia.

Os brinquedos do Mercado de Palmela imitam a forma tipológica que denominamos de “caçarola tipo Palmela”³¹ e se enquadra cronologicamente nos séculos XIV-XV.

Em território português, para os séculos XIV-XV, só encontramos um paralelo no Paço da Ordem de Santiago do Castelo de Alcácer do Sal. Trata-se de uma miniatura de um copo de duas asas, com pé em bolacha, típico das produções lisboetas de meados dos séculos XIV-XV³².

A outra miniatura identificada é semelhante à exumada no Mercado de Palmela e já referida. É provável que seja uma produção de Palmela vendida para Alcácer!

No âmbito da Península Ibérica, o único paralelo que identificámos é mais de âmbito cronológico. Trata-se de um conjunto de 31 peças em miniatura que foram exumadas em Almeria³³ e atribuídas a um período compreendido entre os séculos XIII e o XVI, sendo a maior parte inserida nos séculos XIV-XV³⁴.

A restante documentação arqueológica exumada corresponde a objectos metálicos e a moedas. Infelizmente o conjunto encontrava-se bastante deteriorado. Esse espólio provém todo das unidades estratigráficas da lixeira. Foi possível identificar um conjunto de alfinetes e uma agulha. Em relação às moedas, elas correspondem quase todas a ceitis. A leitura preliminar efectuada a alguns exemplares permitiu identificar o rei D. Duarte e o rei D. Afonso V.

6. Conclusões

Para a elaboração deste nosso contributo sobre as cerâmicas exumadas no “Mercado Velho” de Palmela, necessitámos de efectuar uma análise preliminar de toda a documentação exumada.

A especial atenção dada à análise sumária que efectuámos das cerâmicas exógenas tem a ver, por um lado, com a sua raridade no conjunto analisado e, por outro, com a qualidade da informação obtida, que permite orientar o nosso trabalho de investigação para além do âmbito das trocas comerciais.

De facto, ao documentarmos pela primeira vez em território português um fragmento de cerâmica específica das produções merinidas do reino de Fez (Marrocos), para o século XIV, e tendo em conta a ausência desta forma nos níveis portugueses de Ceuta ou *Qasr-es-Seghir* (Alcácer Ceguer), detectámos um facto que levanta uma série de questões de difícil resposta.

Por outro lado, a escavação do “Mercado Velho” de Palmela, permitiu pela primeira vez exumar a seguinte documentação:

- Indício de presença romana alto-imperial na área Urbana de Palmela (uma moeda).

- Confirmação de presença visigótica em Palmela (elemento de cinturão, com datação desde o século VI até ao século VIII, fazendo o ponto de união entre a presença tardo-romana e a presença islâmica em Palmela).

- Confirmação do arrabalde islâmico de Palmela.

- Documentou-se pela primeira vez em Portugal a presença de cerâmicas do século XIV merinidas (Marrocos).

- Pensamos que os dois exemplares cerâmicos tardo-medievais, de proveniência Oriental islâmica, exumados no Mercado sejam únicos em Portugal.

- Confirmou-se a presença precoce de cerâmicas de Sevilha e Valência, que começaram a chegar a Palmela no século XIV.

²⁸ GOMES, Rosa Varela (2003) – “Brinquedos Muçulmanos de Cerâmica do Sul de Portugal”. In *Actas das 3 Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela, pp. 93-103.

²⁹ CARVALHO, António Rafael (2005) – “Fragmentos de Miniaturas em Cerâmica, Provenientes do Palácio Almóada de Alcácer”. *Al-Madan*. Almada. IIª Série. 13: 148.

³⁰ GOMES, ob. cit., pp. 94 (peça G da fig. 1), 96 e 98.

³¹ Corresponde a uma das formas mais abundantes de Palmela, mas que curiosamente têm pouca expressão a nível regional (ver o desenho da peça MP 134, que corresponde a uma variante desta forma). Tanto em Alcácer do Sal, como em Sesimbra, a sua presença é pouco expressiva, sendo aparentemente desconhecida na vizinha cidade de Setúbal, facto que achamos estranho, mas que admitimos seja mais reflexo da pouca documentação arqueológica dos séculos XIV-XV exumada até ao momento.

³² Inédita, em estudo pelo autor, no âmbito da programação do núcleo museológico do Castelo de Alcácer do Sal.

³³ Importante cidade portuária do reino Nazari.

³⁴ GOMES, ob. cit., pp. 96-97.

– Detectou-se uma produção sevilhana de melado e verde típica do século XIV, tornando-se Palmela neste momento o único local em Portugal onde aparece esta série cerâmica.

– Exumaram-se no Mercado duas miniaturas da forma cerâmica “caçarola tipo Palmela”, que correspondem a brinquedos para meninas. É a primeira vez que são detectados brinquedos para crianças em Palmela, estando estes datados do século XIV-XV. O único paralelo que conhecemos, são duas peças idênticas e a miniatura de um copo de duas asas exumado no Paço da Ordem de Santiago do Castelo de Alcácer do Sal. Em Portugal, os únicos exemplares publicados estão datados do final do período islâmico e referem-se a miniaturas exumadas em Silves, Loulé e Mértola.

– Identificou-se um resto humano na lixeira tar-do-medieval, mostrando deste modo a importância que tem o estudo da fauna exumada.

– Elaborámos uma listagem das espécies consumidas em Palmela e detectaram-se dois animais utilizados para obtenção de peles: lince e gato bravo.

– Detectou-se a existência de actividades artesanais, aparentemente ausentes nas fontes documentais conhecidas (caso da tecelagem, curtimento de peles e couros e metalurgia de ferro).

– Confirmou-se a forte presença da comunidade muçulmana de Palmela e prováveis ligações com os reinos muçulmanos do Norte de África e Oriente.

Os dados preliminares expostos no presente texto demonstram o carácter excepcional da quantidade e qualidade da documentação arqueológica exumada.

Neste momento, estamos na fase de desenho exaustivo da documentação, de forma a podermos publicar regularmente alguns conjuntos.

A finalizar, realçamos a importância científica desta intervenção para o conhecimento da história e evolução da área urbana da Vila fora de muralhas e para a renovação das linhas de orientação da investigação que tínhamos em curso.

PUBLICIDADE

al-madana Online

<http://almadan.cidadevirtual.pt>

À distância de alguns toques, toda a informação que preparámos para si

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

e secções dinâmicas de actualização frequente

Agenda | Noticiário nacional e internacional | Fórum |

Sobre a Cristianização de um *Forum*

por Adriaan De Man

Bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

A diluição dos valores clássicos na topologia da cidade tardo-antiga, em vez de obrigar a uma espécie de ruralidade intra-urbana passiva, permitiu reformulações conscientes da organização interna romana. Há muitas provas de actividade construtiva nitidamente gerida (GUTIÉRREZ LLORET 1993), que só pode ser interpretada num quadro de optimização de recursos e, por conseguinte, de consistência populacional. Já tivemos oportunidade de discutir as razões e as consequências destas transformações noutro lado (DE MAN 2004a; 2004b); refira-se apenas brevemente que o século IV assiste a uma crispação generalizada, cuja causa primária reside menos na actuação episcopal do que no

desaparecimento de uma elite urbana. De facto, a desconexão física dos núcleos de povoamento deveu-se ao crescente desinteresse – e empobrecimento – dos magistrados locais, e deste modo o evergetismo público perdeu a sua principal força motora: a vontade de promoção pessoal. É neste contexto que a estrutura religiosa se evidencia enquanto único catalizador organizado ou credível, e é ilustrativo que a partir de Diocleciano e Constantino praticamente só as inscrições eclesiásticas mencionem a construção de novos edifícios (ALFÖLDY 2001: 11). No entanto, o interesse dos bispos em dotar a comunidade de infra-estruturas divergia radicalmente daquele que existia por parte dos decuriões alto-imperiais.

Foto: Museu Monográfico de Conimbriga.

Figura 1

Conimbriga: vista aérea com localização da necrópole.

r e s u m o

Algumas considerações sobre o fenómeno de cristianização do fórum da cidade romana de Conimbriga (Condeixa-a-Nova), situado genericamente no séc. IV. O autor constata que a pressão popular terá resistido às directivas no sentido do afastamento dos locais de enterramento do interior do espaço urbano da cidade.

p a l a v r a s c h a v e

Época romana; *Forum*; Cristianismo; Práticas funerárias.

a b s t r a c t

Some remarks on the Christianisation – generally dated 4th century – of the *forum* of the Roman city of Conimbriga (Condeixa-a-Nova). The author shows that popular pressure is likely to have resisted directives aiming to take burying grounds away from inside the town.

k e y w o r d s

Roman times; *Forum*; Christianity; Funerary practices.

r é s u m é

Quelques considérations sur le phénomène de christianisation du *forum* de la ville romaine de Conimbriga (Condeixa-a-Nova), attribué de manière générique au IV^{ème} siècle.

L'auteur constate que la pression populaire aura résisté aux directives allant dans le sens de l'éloignement des lieux d'ensevelissement à l'intérieur de l'espace urbain de cette ville.

m o t s c l é s

Epoque romaine; *Forum*; Christianisme; Pratiques funéraires.

Figura 2 ↑

Conimbriga: detalhe da necrópole, adaptado de ALARCÃO e ETIENNE 1977.

Colocamos grandes reticências às opiniões que olham o poder episcopal como novo redistribuidor de riqueza (GÓMEZ FERNÁNDEZ 1999: 336), porque o seu destino já não era o bem comum, mas os fundos passaram a ser canalizados para os interesses da religião. Durante o século IV, as próprias autoridades assistiram na construção de basílicas cristãs, e a confiscação dos templos por Constantino teria resultado num aumento de património, passível de reconversão, a adicionar à propriedade da Igreja. Contudo, pode não ter havido uma transferência assim tão linear do pagão para o cristão. A principal motivação imperial deve ter sido a obtenção de receitas através de vendas, em vez de simplesmente doar potenciais locais de culto. A Igreja não terá saído muito favorecida deste processo (ENJUTO SÁNCHEZ 2000: 411-412), mas o facto de o Ocidente não conhecer uma elite capaz de se lançar num tal empreendimento imobiliário, exceptuando o próprio bispo, pode ter feito com que os templos tenham, em última instância, revertido para a pertença da estrutura cristã.

A partir de um estágio avançado do Império, encaramos como muito improvável que o poder central se tivesse continuado a preocupar com a erecção de igrejas nas províncias. A realidade das pequenas

sedes episcopais era de uma quase total autarcia económica; o bispo surgia cada vez mais como administrador de um património que não parava de aumentar, através de heranças e doações, fenómeno desde cedo legitimado por determinação imperial; o *Codex Theodosianus* (XVI, 2, 4) reconhece à Igreja a capacidade jurídica de acumular bens (DÍAZ 1995: 52). Estes serviam não apenas para cobrir gastos próprios, mas também os que decorriam da manutenção das igrejas e os que a sua acção social implicava, nomeadamente a assistência a doentes, pobres e peregrinos (SOTOMAYOR 1979: 388). Ainda assim, os recursos eram limitados, e os edifícios de boa construção obrigavam a uma reconversão arquitectónica, e não à sua demolição. Oficialmente, os *loca sacra* pagãos deviam ser arrasados; o mesmo *Codex Theodosianus* contém uma lei de 435 que insiste na destruição dos templos pagãos, purificando-os ao colocar uma cruz no seu lugar (GÓMEZ FERNÁNDEZ 2000: 270). Mas simultaneamente, durante a primeira metade do século V, um sermão de S. Pedro Crisólogo incita para “*que se transformem em igrejas os templos, que se convertam em altares as aras*” (CABALLERO ZOREDA e SANCHEZ SANTOS 1989: 2-3). No *Apologéticum* de Tertuliano (37, 4) torna-se evidente que a superioridade cristã tinha levado a uma situação em que todos os edifícios pagãos (*palatium, senatum, forum*) tinham sido reconvertidos (BRENK 1994: 134), só que, de modo curioso, em discurso directo, “*deixámo-vos apenas os templos*” (*sola uobis reliquimus templa*)... Na origem destas indicações algo contraditórias estará, de certeza, a desigual aplicação das leis, conforme a aplicabilidade de um projecto arquitectónico *ex nihilo*. A maioria das cidades ocidentais esgotara grande parte das suas capacidades em muralhas defensivas (JOHNSON 1983: 10), obras que terão terminado apenas nos primeiros decénios do século IV. Por esta altura, a instalação de igrejas intramuros era já uma realidade; o I Concílio de Toledo menciona-as expressamente, em finais dessa centúria (BARRAL I ALTET 1982: 114).

Os *fora* da cidade de Roma parecem ter sido cristianizados apenas no decurso do século VII, mas é de lembrar que, na maior parte das cidades, eles mantinham uma função comercial quando já não lhes era reconhecido valor político, num movimento de “*deslocação de poder*” (MARCONE 2000: 54). As *ciuitates* das províncias limítrofes podem ter conhecido uma desagregação precoce no carácter simbólico do núcleo físico da sua romanidade. Em associação à implantação de um sincretismo locativo entre templo pagão e cristão, seria possível ver na praça do *forum* uma continuidade mercantil, eventualmente a tender para um mercado sazonal.

Em Conimbriga, o último conjunto articulado de alterações físicas do *forum* ocorreu, segundo CONGÈS (1987: 736-741), durante o século IV, ainda que os indicadores cronológicos sejam relativos.

Também a ala oriental do criptopórtico foi reconvertida em cisterna, além do acrescento tardio de um conjunto de latrinas (ALARCÃO e ETIENNE 1977: 145-150). Em princípio, nada impede que esta remodelação seja fruto de um “*renascimento teodosiano*” (ABÁSULO 1999: 87), mas já se viu que o primeiro actor local passara a ser o bispo. A *area sacra* remodelada, em contexto oficial cristão, pode constituir uma resposta às directivas oficiais, que apelavam à destruição dos templos antigos. Não teria sido necessário proceder a grandes transformações; MARTÍN DE CÁCERES (1995: 25) fez notar as características isomórficas da actividade litúrgica, já que as mesmas formas eram compartilhadas por pagãos e cristãos. A cultura e a religião são conceitos distintos (DÍAZ e TORRES 2000: 236), e geralmente não se justapõem completamente.

Um dos fragmentos de *Late Roman C* (tipo 3 F) – de *sigillata* Foecense Tardia, portanto – é proveniente dos estratos de destruição do *forum*. Na mesa-redonda tida em Conimbriga em 1975, Hayes foi acusado de se ter equivocado em relação à datação que apresenta para esta forma, o segundo quartel do século VI, dado que se vivia na convicção de que o monumento tivesse sido destruído pelos Suevos. Desde então, confirmou-se a datação, e tem havido alguma abertura à ideia de que o *forum* se possa ter desmoronado apenas no século VI (ALARCÃO 2004: 105), mas isso não implica automaticamente idêntica sorte para o templo.

Dez das sepulturas englobadas na necrópole do *forum* encontram-se em articulação evidente com o monumento; os defuntos foram enterrados entre a praça e a escadaria do templo. Por coincidência, a típica orientação Este-Oeste pôde ser respeitada, e os corpos concentram-se num espaço tão estreito que houve constantes sobreposições. Esta característica pode muito bem não ser indicativa da inexistência de uma gestão racional do espaço (DE MAN 2004: 53); pelo contrário, a manutenção do carácter funerário de um mesmo local é indicador da sua importância pública (GUTIÉRREZ LLORET 1993). O conjunto apresenta ainda traços evidentes de um cemitério romano, apesar de se situar dentro do perímetro da cidade; trata-se de um fenómeno bem difundido (ALBIACH *et al.* 2000: 70). Vários túmulos são delimitados por alinhamentos de *tegulae*, formando uma caixa rectangular, um modelo que persiste durante o Baixo Império, e o conceito mantém-se generalizado até o século VI. Perante os dados das *Fouilles de Conimbriga*, várias outras inumações situam-se num período posterior, pelo menos se a cisterna, cujo enchimento serviu de base para as sepulturas, for considerada contemporânea do templo cristão. Neste caso, teria havido uma sobrevivência bastante tardia do edifício de culto, para ainda poder constituir uma referência quando a cisterna já se encontrava inutilizada.

Foto: Adrian De Man.

↑ Figura 3

Conimbriga: aspecto actual do local, na direcção NO.

Em suma, julgamos bastante plausível a transformação do templo do *forum* em espaço cristão, já durante o século IV, numa lógica de optimização de recursos. Os cemitérios intramuros atestam a existência de locais sagrados dentro da cidade, em redor dos quais se tendiam a concentrar, apesar da manutenção de normas contra a sepultura urbana no *Codex Theodosianus* (XVI, 5, 7, 3), pelo menos até 381. Na prática, a pressão popular ia exigindo este tipo de inumação, que viria a ser normalizado, em 561, quase dois séculos depois, no I concílio de Braga (VIVES 1963: 75).

Nota

Após a finalização do texto, demo-nos conta de que Manuel Real (1992: 1) já levantara esta questão durante a IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica, mas desconhecemos se chegou a desenvolvê-la.

Bibliografia

- ABÁSOLA, José-Antonio (1999) – “La Ciudad Romana en la Meseta Norte Durante la Antigüedad Tardía”. In *Acta Antiqua Complutensia I, Complutum y las ciudades en la Antigüedad Tardía* (Actas del I Encuentro “Hispania en la Antigüedad Tardía”). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
- ALARCÃO, Jorge (2004) – “Conimbriga: 20 anos depois”. In *Perspectivas Sobre Conimbriga*. Conimbriga: Âncora Editora.
- ALARCÃO, Jorge e ETIENNE, Robert (1977) – *Fouilles de Conimbriga*. Paris: Diffusion de Boccard. Vol. I, L’Architecture.
- ALBIACH, Rosa; BADÍA, Àngels; CALVO, Matias; MARÍN, Carmen; PIÁ, Josefina e RIBERA, Albert (2000) – “Las Últimas Excavaciones (1992-1998) del Solar de l’Almoína: nuevos datos de la zona episcopal de Valentia”. In *V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica*. Barcelona: Secció Històrico-Arqueològica. Vol. VII.
- ALFÖLDY, Géza (2001) – “Urban Life, Inscriptions and Mentality in Late Antique Rome”. In *Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity*. East Lansing: Michigan State University Press.
- BARRAL I ALTET, Xavier (1982) – “Transformacions de la Topografia Urbana a la Hispània Cristiana Durant l’Antiguitat Tardana”. In *Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular. II Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispanica*. Barcelona: Universitat de Barcelona / Abadia de Monserrat (*Publicacions Eventuels*, 31).
- BRENK, Beat (1994) – “La Cristianizzazione della Città Tardoantica, La Ciutat en el Món Romà”. In *Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica, Actas*. Tarragona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Institut d’Estudis Catalans. Vol. 1.
- CABALLERO ZOREDA, Luis e SANCHEZ SANTOS, J. C. (1989) – *Reutilizaciones de Material Romano en Edificios de Culto Cristiano*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional.
- CONGÈS, Anne Roth (1987) – “L’Hypothèse d’une Basilique à Deux Nefs à Conimbriga et les Transformations du Forum”. In *Mélanges de l’E.F.R. Rome: Ecole Française à Rome. Antiquité*, Tome 99 (2).
- DE MAN, Adriaan (2004a) – “Conimbriga Tardo-Antiga”. *Biblos*. Coimbra: Faculdade de Letras. II (Nova Série).
- DE MAN, Adriaan (2004b) – “Algumas Considerações em Torno da Cerâmica Tardia Conimbrigense”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 7 (2).
- DÍAZ, Pablo (1995) – “Propiedad y Poder: la Iglesia lusitana en el siglo VII”. In *Los Últimos Romanos en Lusitania*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano (*Cuadernos Emeritenses*, 10).
- DÍAZ, Pablo e TORRES, Juana (2000) – “Pervivencias Paganas en el Cristianismo Hispano (siglos IV-VII)”. In *Revisión de Historia Antigua III, El Cristianismo. Aspectos Históricos de su Origen y Difusión en Hispania*. Gipuzkoa: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
- ENJUTO SÁNCHEZ, Begoña (2000) – “Las Disposiciones Judiciales de Constantino y Juliano a Propósito de las Tierras de los Templos Paganos”. *Gerión*. Madrid: Universidad Complutense. 18.
- GÓMEZ FERNÁNDEZ, Francisco José (1999) – “Estado y Distribución del Poblamiento en la Hispania del siglo V d.C.”. *Hispania Antiqua – Revista de Historia Antigua*. Valladolid: Universidad de Valladolid. 23.
- GÓMEZ FERNÁNDEZ, Francisco José (2000) – “Paganismo y Cristianismo en la Hispania del siglo V d.C.”. *Hispania Antiqua – Revista de Historia Antigua*. 24.
- GUTIÉRREZ LLORET, Sonia (1993) – “De la Civitas a la Madina: destrucción y formación de la ciudad en el sureste de Al-Andalus. El debate arqueológico”. In *IV CAME*. Madrid: CSIC. Tomo I.
- IMPERATORIS Theodosiani Codex – Liber Decimus Sextus, <http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/theod16.html> [consultado em 26.07.2004].
- JOHNSON, Stephen (1983) – *Late Roman Fortifications*. London: B. T. Batsford.
- MARCONE, Arnaldo (2000) – “La Cristianizzazione della Civitas in Occidente”. In *Revisión de Historia Antigua III, El Cristianismo. Aspectos Históricos de su Origen y Difusión en Hispania*. Gipuzkoa: Servicio Editorial de la Univ. del País Vasco.
- MARTÍN DE CÁCERES, Enrico Cerrillo (1995) – “Los Últimos Romanos en Lusitania. Entre tradición y el cambio”. In *Los Últimos Romanos en Lusitania*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano (*Cuadernos Emeritenses*, 10).
- REAL, Manuel (1992) – “Inovação e Resistência: dados recentes sobre a Antiguidade Cristã no Ocidente Peninsular”. In *IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica*. Resumos das comunicações policopiados.
- SOTOMAYOR, Manuel (1979) – “La Iglesia en la España romana”. In *Historia de la Iglesia en España*. Madrid: La Editorial Católica. Vol. I, La Iglesia en la España romana y visigoda (*Biblioteca de Autores Cristianos Mayor*, 16).
- VIVES, José (1963) – *Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos*. Barcelona / Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

PUBLICIDADE

al-madan Online

<http://almadan.cidadevirtual.pt>

À distância de alguns
toques, toda a informação
que preparámos para si

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

e secções dinâmicas de actualização frequente

Agenda | Noticiário nacional e internacional | Fórum

Património e Identidade num contexto de Glocalização

por Marta Anico e Elsa Peralta

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.

Introdução

Face às tendências de homogeneização cultural e à perda das referências de estabilidade, com a consequente “desautorização” da tradição na regulação da vida social, assiste-se frequentemente, por parte do poder local, a um resgate de um passado (re)construído pelo presente mediante a patrimonialização dos elementos culturais locais. Neste contexto, não só o passado é recuperado, como também são exaltadas todas as actividades e expressões que, assumindo uma dimensão explicitamente territorial, se possam converter num instrumento ao serviço do fortalecimento da identidade de uma comunidade. Estas iniciativas, frequentemente protagonizadas pelos agentes políticos locais, assumem também um carácter instrumental, pois permitem contribuir para a legitimação dos poderes instituídos, na medida em que a oferta de actividades e bens culturais responde aos anseios de uma população carente de vínculos de identificação para com o território e o passado. Por outro lado, no caso das cidades de pequena e média dimensão, que procuram afirmar-se como um espaço significativo no contexto das escalas de prestígio nacionais, o património pode ser utilizado, pela visibilidade e legitimação simbólica que confere, como argumento na negociação do seu posicionamento. Assim sendo, apesar de fixarem uma imagem diferenciada do seu passado, estas localidades promovem simultaneamente uma abertura ao exterior e à modernidade, concretizando o nexo global ↔ local.

A glocalização da cultura na contemporaneidade

A globalização encontra-se, assim, intimamente relacionada com a intensificação e aceleração da compressão do espaço e do tempo na vida económica, social e cultural.

A reorganização espacial e temporal à escala global veio alterar o tipo de relações sociais predominantes nas sociedades pré-modernas, caracterizadas por um contacto face-a-face, possibilitando, através dos sistemas de transportes e comunicações, encontros mais distanciados. A globalização afastou de forma radical a cultura do seu constrangimento espacial, ou seja, a cultura desterritorializou-se, permitindo que um número crescente de indivíduos à escala global participe nas realidades imaginadas de outras culturas.

O mundo da contemporaneidade, mais do que um mosaico ou *puzzle* cultural, é antes um mundo de cultura em movimento, em que sujeitos e objectos se desvincularam de localidades particulares. A cultura pode ser assim conceptualizada como sendo “reterritorializada”, um conceito que se refere ao seu processo de reinscrição em novos contextos espaciais e temporais, e que conduz a uma relocalização em ambientes culturais específicos. Esta nova acepção sugere que, apesar da conexão entre cultura e local poder estar enfraquecida, isto não significa que a cultura tenha perdido o seu espaço. Simplesmente ganhou novos referentes de territorialização à escala mundial, cujas fronteiras reais e simbólicas são altamente instáveis.

r e s u m o

Os fenómenos identitários e de “patrimonialização” à luz da articulação entre a afirmação das culturas locais e o contexto global em que se inserem.

As autoras defendem o conceito de “glocalização” da cultura contemporânea, onde a standardização dos modos de vida à escala global se desenvolve em paralelo com o ressurgimento de “localismos” frequentemente apoiados na valorização da História, do Património e das tradições locais.

p a l a v r a s c h a v e

Antropologia; Património; identidades; glocalização.

a b s t r a c t

Identity-awareness and “patrimonialisation” phenomena based on the articulation of local cultures with the global context where they find themselves.

The authors defend the concept of “glocalisation” of contemporary culture, where standardisation of lifestyles around the world coexists with a resurgence of “localisms” usually based on the importance of History, Heritage and local traditions.

k e y w o r d s

Anthropology; Heritage; identities; glocalisation.

r é s u m é

Les phénomènes identitaires et de “mise en patrimoine” à la lumière de l’articulation entre l’affirmation des cultures locales et le contexte global dans lequel elles s’intègrent.

Les auteurs défendent le concept de “glocalisation” de la culture contemporaine, dans laquelle la standardisation des modes de vie à l’échelle globale se développe en parallèle avec la résurgence de “particularismes locaux” fréquemment basés sur la valorisation de l’Histoire, du Patrimoine et des traditions locales.

m o t s c l é s

Anthropologie; Patrimoine; identités; glocalisation.

“Este afastamento em relação ao passado, bem como a crescente valorização das identidades colectivas, como consequência desta estandardização dos modos de vida à escala global é, assim, concomitante com o ressurgimento de diversas formas de localismo [...] que se baseiam na valorização e afirmação da história e das tradições locais, produzindo um sentimento de nostalgia que fez com que o património fosse considerado como um bem absoluto, axiomático e de valor incontestável.”

Assim sendo, a cultura globalizada não se restringe à cultura desterritorializada, é também, e simultaneamente, uma cultura reterritorializada, na medida em que os sujeitos e objectos culturais se desvinculam de localizações espaciais fixas e se relocalizam em novos cenários culturais, um movimento dicotómico que INDA e ROSALDO (2002) designam com o neologismo “*de/territorialização*”.

A *de/territorialização* reporta-se, portanto, a uma tendência no sentido da tradução das formas culturais importadas, que são interpretadas e apropriadas de acordo com as condições locais de recepção, o que significa que a tradução cultural não é unilinear, mas sim processual. INDA e ROSALDO (2002) designam este processo de “*costumização*”, APPADURAI (2002) de “*indigenização*”, LULL (2000) como “*transculturalização*”, HANNERZ (1992) “*criolização*” e GARCIA CANCLINI (1989) “*hibridação*”. A globalização não pode, portanto, ser concebida unicamente do ponto de vista da homogeneização, na medida em que comporta, simultaneamente, um elevado grau de heterogeneização. Assim sendo, independentemente da

existência de uma convergência cultural à escala mundial, o mundo permanecerá, ao mesmo tempo, repleto de diferenças.

A deslocalização massiva de populações, bem como a desterritorialização da cultura iniciada com as revoluções industrial e urbana, e intensificada na contemporaneidade, conduziram a uma crescente homogeneização cultural e à perda dos referentes de estabilidade e de identidade. Muitos autores têm, com efeito, notado que as sociedades contemporâneas carecem de uma ligação afectiva às referências do passado, padecendo de uma amnésia colectiva (ASSMANN 1995; HERVIEU-LEGER 2000; HUYSSSEN 1995). David LOWENTHAL (1985) refere mesmo que o passado é, para as sociedades contemporâneas, “*um país estrangeiro*”.

Este afastamento em relação ao passado, bem como a crescente valorização das identidades colectivas, como consequência desta estandardização dos modos de vida à escala global é, assim, concomitante com o ressurgimento de diversas formas de localismo, como sejam as reacções étnicas e/ou regionalistas que se baseiam na valorização e afirmação da história e das tradições locais, produzindo um sentimento de nostalgia que fez com que o património fosse considerado como um bem absoluto, axiomático e de valor incontestável.

Usos do património e da identidade num mundo *glocalizado*

Este fenómeno de valorização social do património fez com que, um pouco por todo o lado, se desenvolvessem acções no sentido do resgate e activação do património cultural, protagonizadas por vários agentes locais, em particular pelos poderes instituídos. Estes vêm aqui uma oportunidade de rentabilidade simbólica, através da legitimação das suas opções políticas, bem como de rentabilidade económica, mediante a utilização do património como factor de captação de fluxos turísticos e, como consequência, de desenvolvimento local.

No entanto, o processo de construção de um discurso patrimonial não é, de todo, um processo unilaterial e unívoco, como as teses da “*invenção da tradição*” (HOBSBAWM e RANGER 1983) ou da “*hegemonia cultural*” (GRAMSCI 1971) nos têm levado a crer, uma vez que é possível identificar uma multiplicidade de actores sociais relevantes, que participam na construção das narrativas patrimoniais juntamente com o poder político.

Entre estes incluem-se o poder económico, os interesses académicos e os técnicos. Em relação ao poder económico, verifica-se uma disponibilização de recursos que pretende obter como contrapartida benefícios de imagem. No que se refere aos interesses académicos, estes legitimam as activações, certi-

ficando-as com o rigor científico das investigações desenvolvidas, permitindo, por esta via, a obtenção de um reconhecimento social, recursos económicos e prestígio. Os técnicos, estando encarregues de conceber e executar a linguagem formal destas actuações, permitem neutralizar o conteúdo ideológico das mesmas.

Isto significa que, no contexto da sociedade plural em que vivemos, a activação patrimonial resulta de um processo complexo de negociação entre variados actores sociais, ainda que consideremos que esta activação depende, fundamentalmente, da acção dos poderes políticos, pois são estes que detêm os meios necessários para a elaboração e veiculação de um repertório discursivo, que tem por base a selecção de determinados elementos culturais, a sua ordenação e posterior interpretação.

No que se refere a esta selecção de elementos culturais, as políticas culturais locais, responsáveis pela maior parte dos processos de patrimonialização de carácter local, formulam, com frequência, os seus discursos patrimoniais com base na sobrevalorização pré-existente dos elementos culturais fortemente vivenciados pelas respectivas populações, na medida em que foram estes elementos que permitiram delimitar simbolicamente as suas fronteiras relativamente às localidades envolventes. Esta valorização faz com que as populações reclamem a constituição de elementos patrimoniais, com especial ênfase na figura do museu local, percebidos como símbolos das suas vivências singulares.

Isto significa que os elementos culturais, patrimonializados pelo poder político, remetem para a existência de uma hierarquia de valor que é fruto de processos identitários. Ou seja, o poder político opera uma activação patrimonial que incide sobre os elementos culturais que, *a priori*, são valorizados pela própria comunidade local. Não se pretende com isto dizer que não possam existir invenções *ex nihilo*, ou que o poder político se encontre refém da comunidade, na medida em que existe sempre um espaço para a dialogia e negociação. Pretende-se apenas dizer que, no que concerne à problemática em apreço, a existência de uma negociação identitária prevalente favorece o grau de consensualização em torno das activações patrimoniais. Isto quer dizer que o poder político e a sociedade se envolvem num processo de negociação, constante e permanente, com a finalidade de alcançar o maior grau de consenso possível em torno do discurso patrimonial, procurando estabelecer uma correspondência entre o mesmo e a realidade social, conforme é percebida pela comunidade.

Este factor identitário, que nunca pode ser excluído na análise das activações patrimoniais, é especialmente significativo quando, por um lado, as localidades são submetidas a transformações económicas, muitas vezes bruscas e traumáticas, e por outro,

“No contexto da sociedade plural em que vivemos, a activação patrimonial resulta de um processo complexo de negociação entre variados actores sociais, ainda que consideremos que [...] depende, fundamentalmente, da acção dos poderes políticos, [...] que detêm os meios necessários para a elaboração e veiculação de um repertório discursivo, que tem por base a selecção de determinados elementos culturais, a sua ordenação e posterior interpretação.”

quando as localidades são sujeitas a reconversões sócio-demográficas com um peso considerável.

No primeiro caso, a desestruturação económica resultante da reconversão de sectores de actividade ou do abandono de actividades produtivas estruturantes no tecido local tem, além de implicações económicas, importantes consequências sociais e culturais, provocando uma sensação de perda que conduz a uma fixação patrimonial de lugares, objectos e manifestações que remetem para a memória colectiva do passado (HEWISON 1987; WRIGHT 1985). PRATS (no prelo) designa este processo como “*a musealização da frustração*”. Nestas circunstâncias, a activação de repertórios patrimoniais cumpre, por um lado, o objectivo da conservação dos referentes identitários, e por outro, a reconversão de antigas instalações produtivas em atracções turístico-culturais.

No segundo caso, a reconfiguração sócio-demográfica, ora associada à desertificação populacional, ora ao seu crescimento súbito, resultante da expansão das periferias urbanas em virtude dos fluxos migratórios internos e externos, conduziu ao desenvol-

“O património, enquanto sistema de representação, permite estabelecer uma articulação entre o global e o local, adquirindo uma importância fundamental, na medida em que contribui para a afirmação do carácter distintivo das culturas locais no contexto global em que se inserem.”

vimento de projectos em que o factor identitário é particularmente relevante, na medida em que permite não só a re-afirmação dos referentes culturais da população autóctone, como também uma articulação com os quadros de referência globais.

Para além da valorização do património resultante da sua dimensão identitária, verifica-se um outro tipo de valorização produzida na sequência da associação quase mecânica, embora frequentemente infundada, entre património e desenvolvimento. Sob o epíteto de desenvolvimento local, sustentável ou endógeno, os políticos acenam a bandeira dos benefícios gerados pela captação de fluxos turísticos trazidos pelos bens patrimoniais, na medida em que estes fornecem os elementos necessários para o desenvolvimento de uma indústria turística “diferenciada”. Num mundo onde se assiste ao esbatimento das diferenças, quanto mais distintivas forem as tradições oferecidas, maior será a sua implantação no mercado turístico. Contudo, raramente se realizam estudos de viabilidade que permitam sustentar a relação directa entre património ↔ turismo ↔ desenvolvimento, não se prevendo os recursos económicos necessários para a manutenção dos bens patrimoniais activados e ficando, muitas vezes, por concretizar o tão apregoado desenvolvimento.

Por outro lado, num contexto de competição crescente entre cidades e localidades pela captação de investimentos exteriores, as culturas locais, regionais e nacionais, bem como o seu respectivo património, são explorados para a publicitação das suas características distintivas no novo contexto global. No caso das cidades de pequena e média dimensão, que procuram afirmar-se como um espaço significativo (AUGÉ 1998) no contexto das escalas de prestígio das cidades nacionais, o património pode ser utilizado, pela visibilidade e legitimação simbólica que confere, precisamente como argumento na negociação do seu posicionamento.

A tradição e o património são elementos que supostamente atestam sobre a “qualidade de vida” das localidades, contribuindo para a captação de investimentos exteriores. Em Portugal, à semelhança do que acontece noutros países, o território é pontuado por localidades que aspiram a ser percebidas como centros de maior ou menor importância, susceptíveis de polarizar a actividade administrativa, comercial, política e simbólica da região em que se inserem.

Na medida em que pretendem afirmar-se como um centro de um espaço significativo, reivindicam títulos de glória, que designam uma pretensa especificidade que permite uma identificação diferenciada, quer para consumo interno dos seus habitantes, quer para consumo externo dos seus visitantes. As vilas e cidades de Portugal pretendem afirmar-se num espaço simbólico como a capital de algo significativo e diferenciado, como a “Capital do Gótico” (Santarém), a “Cidade dos Templários” (Tomar), a “Vila dos Tapetes” (Arraiolos) ou a “Terra dos Leitões” (Bairrada). Assim sendo, estas identificações simbólicas para com territórios específicos, ao mesmo tempo que procuram captar visitantes, apresentam-se como indicadores e medidas da eficácia do exercício do poder político local.

Apesar de fixarem uma imagem diferenciada do seu passado, estas cidades promovem simultaneamente uma abertura ao exterior e à modernidade. Com efeito, estas representações, ao mesmo tempo que ancoradas numa suposta tradição, fornecem uma prova de modernidade e de integração no novo espaço económico europeu. Como refere AUGÉ (1998: 74) “reivindica-se a profundidade histórica do mesmo modo que a abertura ao exterior; como se aquela equilibrasse esta”, fornecendo o local a ornamentação necessária à concretização do global.

Conclusão

O património, enquanto sistema de representação, permite estabelecer uma articulação entre o global e o local, adquirindo uma importância fundamental, na medida em que contribui para a afirmação do carácter distintivo das culturas locais no contexto global em que se inserem. A reorganização do espaço, assente nas novas possibilidades de circulação acelerada que afastam os viajantes dos centros destas localidades, é, portanto, acompanhada por um processo simultâneo de publicitação dos produtos culturais, supostamente enraizados na história e nas identidades locais, como mecanismo de atracção de visitantes, promovendo uma diferenciação entre o momento presente da viagem, compensando a sua transitoriedade com a imbricação num tempo distante e imaginado. O património fornece-nos, assim, os referentes de significação para nos situarmos em relação ao passado quando, muitas vezes, já nada resta dele. Neste sentido, não só o passado é recuperado, como também são exaltadas todas as actividades e expressões culturais que, assumindo uma dimensão explicitamente territorial, se possam converter num instrumento ao serviço do fortalecimento da construção de uma identidade simbólica num contexto *glocal*.

Bibliografia

- APPADURAI, A. (2002) – “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”. In INDA e ROSALDO 2002: 46-64.
- ASSMANN, J. (1995) – “Collective Memory and Cultural Identity”. *New German Critique*. 65 (Spring-Summer): 125-135.
- AUGÉ, M. (1998) – *Os Não-Lugares*. 2ª ed. Lisboa: Ed. Bertrand.
- GARCIA CANCLINI, N. (1989) – *Culturas Híbridas. Estratégias para Entrar y Salir de la Modernidad*. México: Grijalbo.
- GRAMSCI, A. (1971) – *Selections from the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- HANNERZ, U. (1992) – *Cultural Complexity: studies in the social organization of meaning*. New York: Columbia University Press.
- HERVIEU-LEGER, D. (2000) – *Religion as a Chain of Memory*. Oxford: Polity Press.
- HEWISON, R. (1987) – *The Heritage Industry: Britain in a climate of decline*. London: Methuen.
- HOBBSBAM, E. e RANGER, T. (1983) – *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HUYSEN, A. (1995) – *Twilight Memories: marking time in a culture of amnesia*. New York: Routledge.
- INDA, J. e ROSALDO, R. (2002) – *The Anthropology of Globalization: a reader*. Oxford: Blackwell Publishers.
- LOWENTHAL, D. (1985) – *The Past is a Foreign Country*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LULL, J. (2000) – *Media, Communication, Culture: a global approach*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- PRATS, LL. (no prelo) – “Activaciones Turístico-Patrimoniales de Carácter Local”. Comunicação apresentada no *Iº Congresso Internacional de Patrimónios e Identidades*, Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
- WRIGHT, P. (1985) – *On Living in a Old Country: the national past in contemporary Britain*. London: Verso.

PUBLICIDADE

al. madan Online

<http://almadan.cidadevirtual.pt>

- Índices completos
- Como encomendar
- Resumos dos principais artigos
- Como assinar
- Onde comprar
- Como colaborar

e secções dinâmicas de actualização frequente

Agenda | Noticiário nacional e internacional | Fórum

À distância de alguns toques, toda a informação que preparámos para si

A Identificação do Forte Português em Quíloa

ou, como uma escavação arqueológica
pode proporcionar resultados opostos
às conclusões do seu autor

por João Lizardo

Advogado. Estudioso amador de vestígios da Expansão Portuguesa.

Na ilha havia um castelo...

A fortaleza de Quíloa foi a primeira obra de relevo a ser construída pelos portugueses para além das costas do Oceano Atlântico e, embora o seu período de utilização tivesse sido muito curto (1505-1512), esta característica, só por si, torná-la-ia merecedora de especial atenção. Mas, além disso, a fama que aureolava o “reino” onde foi implantada, contribuiu para uma imagem que veio nos nossos dias a ser reforçada com a classificação, em 1981, pela UNESCO, do conjunto das suas ruínas como “Património Mundial”¹.

Para quem tenha presente esta mítica ideia, a primeira visão que se percebe da pequena ilha onde se situava a cidade de Quíloa é a de um castelo à beira-mar, apresentando um estilo de construção que satisfaz plenamente o nosso imaginário quanto ao que julgamos ser um típico “castelo medieval”.

Face a esta imagem, não será de admirar que a fortificação, localmente designada como “Gereza”², seja associada à primitiva obra dos portugueses e, como tal, a Fundação Calouste Gulbenkian tivesse projectado e propagandeado que iria tomar medidas para a sua recuperação³ e, que, pela mesma razão, a dita “Gereza” tenha sido encomiasticamente referida por personalidades tão diversas como Miguel Portas ou Maria João Avillez⁴.

No entanto, a realidade não é tão simples como a imagem que surge aos nossos olhos, existindo múltiplos obstáculos para a pretendida associação da “Gereza” com a obra que os portugueses edificaram em Quíloa, tornando-se difícil, para não dizer impossível, fazer coincidir tal fortaleza com as descrições que nos foram deixadas pelos relatos coetâneos da construção que foi levada a cabo pelo primeiro Vice-Rei da Índia, D. Francisco de Almeida.

¹ A classificação da UNESCO abrange as ruínas quer da “cidade” de Quíloa, situada na pequena ilha de Kilwa Kisiwani, quer as ruínas da vizinha ilha de Songo Mnara, ambas situadas na costa da Tanzânia, a Sul de Dar-es-Salam.

² O termo “gereza”, que actualmente significa “prisão” em swahili, surge como tendo óbvia origem portuguesa, embora pareça mais discutível que derive da palavra “igreja”, como é sustentado na zona – p. ex. SUTTON, John (1992) – *A Thousand Years of East Africa. Nairobi: The British Institute in Eastern Africa*, p. 88.

³ A respeito dos planos da FCG, vide, p. ex., artigos na revista *Visão* de 2002-03-21, no *Jornal de Letras* de 2001-05-02, ou ainda a exposição itinerante denominada “A Fundação Calouste Gulbenkian e o Património Histórico Português no Estrangeiro”, que esteve patente na Academia de Ciências até 2004-06-20.

⁴ Vide AVILLES, Maria João – *Portugal. As Sete Partidas para o Mundo*. Veja-se ainda recente notícia no jornal *Público* de 2004-07-08, dando conta da disponibilidade do IIPAR e da representação portuguesa na UNESCO para colaborarem na conservação da “Gereza”.

r e s u m o

Considerações acerca da fortaleza da Ilha de Quíloa (na costa oriental de África, a Sul de Dar-es-Salam, na actual Tanzânia), construída pelos portugueses no início do século XVI e cujas ruínas foram incluídas pela UNESCO na lista do “Património Mundial”. Reinterpretando os dados resultantes de escavação realizada no início dos anos 1960 pelo arqueólogo britânico Neville Chittick, o autor contesta que as actuais ruínas correspondam à fortaleza portuguesa, propondo antes uma cronologia do século XVIII.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Moderna; África; expansão portuguesa; fortalezas.

a b s t r a c t

Remarks on the fortress of the Island of Quíloa (off the coast of East Africa, south of Dar-es-Salam, in present day Tanzania), built by the Portuguese at the beginning of the 16th century and whose ruins were included in UNESCO's “World Heritage” list. By reinterpreting data resulting from excavations made at the beginning of the 1960s by British archaeologist Neville Chittick, the author disputes that the existing ruins really belong to the Portuguese fortress and suggests a 18th century chronology instead.

k e y w o r d s

Modern Age; Africa; Portuguese expansion; fortresses.

r é s u m é

Considérations autour de la forteresse de l'île de Quíloa (sur la côte orientale de l'Afrique, au Sud de Dar-es-Salam, dans l'actuelle Tanzanie), édifiée par les portugais au début du XVI^{ème} siècle et dont les ruines ont été intégrées par l'UNESCO dans la liste du “Patrimoine Mondial”. Réinterprétant les données résultant d'une fouille réalisée au début des années 60 par l'archéologue britannique Neville Chittick, l'auteur conteste le fait que les actuelles ruines correspondent à la forteresse portugaise, proposant plutôt une chronologie du XVIII^{ème} siècle.

m o t s c l é s

Période Moderne; Afrique; expansion portugaise; forteresses.

Figura 1 ↑

A fortaleza de Quilooa, usualmente designada por “Gereza”. Fotografia aérea do Museu de Dar-Es-Salam.

⁵ Carta de D. Francisco de Almeida citada por Pedro Dias, em *História da Arte Portuguesa no Mundo. O espaço do Índico*, pág. 356.

⁶ Transcrição de PEREIRA, Mário (1994) – “Da Torre ao Baluarte”. In *A Arquitectura Militar na Expansão Portuguesa*. Lisboa: CNDP, p. 41.

⁷ Transcrição de CALADO, Rafael (1989) – *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*. Edições Alfa, p. 112.

⁸ Nos finais do século XVI, os “zimbas” invadiram a Ilha através de uma passagem a vau que a ligava ao continente e teriam então “comido” boa parte da população, sendo certo que, descontados os exageros, se tratou de um evento profundamente traumatizante, que poderá explicar eventuais cautelas em matéria de defesa. Vide SANTOS, Fr. João (1999) – *Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente*. Lisboa: CNDP, p. 235 [ed. original 1608].

Segundo este, conforme carta então enviada para o reino, tratar-se-ia de *“huuma fortaleza que se podesse ser compraria por anos de minha vida, vee la Vossa alteza porque he tam forte que se esperara nela el rei de França e tem apousemtamento de muito boas casas pera duas tamta gente e desenbarquon os batees as pipas por huuma esquada de seis degraos demtro no baluarte que he o mais forte da casa”*⁵. Todos os cronistas corroboram estas afirmações, sendo de realçar que a utilização do termo “baluarte” remetia para uma construção de grande modernidade, que traduziria um conhecimento do uso da artilharia e demais técnicas da pirobalística coincidente com o papel vanguardista então assumido por Portugal em matéria bélica.

Além disso, segundo outras descrições, *“... que havia de ter a fortaleza em quadra, que per quadra tinha sessenta braças, e em hum canto pera a banda da cidade huma torre quadrada, sobradada com o andar do muro [...] toda a obra em roda se fazia com outra torre quadrada per a banda da baya, em que a terra fazia uma ponta, e na torre a porta pera o mar, e nas casas dentro mandou alevantar a torre de menagem, de dous sobrados fortes, com janelas pera todas as partes, de que podia jogar artilharia”*⁶. Sabe-se ainda que, em Setembro de 1506, uma equipa de pedreiros portugueses e quatro pedreiros “mouros”, *“acabaram de cerrar hos muros de dentro”* e a *“torre de sobola porta do baluarte”*, detendo a fortaleza em Fevereiro de 1507 a impressionante quantidade de 73 armas de fogo⁷, o que corresponde a um entusiasmo pela sua utilização que já era bem patente desde a renovação do castelo de Vila da Feira.

Para o território nacional, como exemplo de uma fortificação contemporânea de Quilooa, poder-se-ia escolher para comparação uma estrutura modesta e alheia à iniciativa régia, como é o caso do Castelo de Barbacena, aonde toda a construção foi orientada para o uso da artilharia, mesmo ao nível do piso térreo, de forma a proporcionar um tiro flanqueante que “batesse” toda a frente da muralha, multiplicando-se as aberturas com esse objectivo, nomeadamente nas torres, que eram ocas até à base.

Que não era o que parecia...

Porém, e ao contrário das descrições citadas, o edifício a que nos vimos referindo traduz-se num quadrado de modestas dimensões (20 m x 20 m), com duas torres nos vértices opostos, de bases maciças e sem aberturas para o tiro senão nos pisos superiores, não mostrando quaisquer traços

que possam corresponder ao que seria de esperar de uma fortificação evoluída do início do séc. XVI.

É certo que este obstáculo seria ultrapassável se colocássemos a hipótese de que as notícias então enviadas para o reino, por serem de difícil comprovação directa, teriam uma forte componente de exagero, para fins de auto-promoção dos seus autores, e, nesse caso, seria natural que a realidade tivesse ficado aquém das descrições acima citadas. Mas, existem vários factores que, para este caso, tornam pouco credível uma tal teoria.

Deve fazer-se notar que a fortaleza actual está instalada de uma forma demasiado avançada relativamente à linha da costa, o que originou a forte erosão e rápido desaparecimento da sua fachada Norte, sem que esteja em posição de controlar eficazmente o acesso de navios à Ilha, mais parecendo que esta localização tinha em vista impedir o seu acesso a partir do continente, como teria sucedido com a invasão dos “zimbas” no séc. XVI⁸.

Além disso, esta escolha da praia leva a que a construção fique num plano inferior relativamente às falésias que começam a elevar-se a Leste, colocando-a a um nível mais baixo do que o da cidade, o que, sob o ponto de vista militar, a tornaria pouco ou nada aconselhável para dominar a povoação indígena, assim como também não dominaria o porto.

Poder-se-ia hipotetizar que o seu rápido abandono se tornaria, nesse caso, explicável por esta errada escolha do local aonde se situava, mas, além do mais, e tanto quanto se saiba, não se afigura que os portugueses fossem especialmente descuidados no que diz respeito à implantação das suas construções...

Como se voltará a sustentar, existem muitas outras objecções quanto à ligação da “Gereza” com o forte português que é vulgarmente proposta, mas, entretanto, dever-se-á trazer à colação um estudo sobre Quíloa que resultou de aturadas escavações arqueológicas aí levadas a cabo. O autor optou por situar a obra portuguesa neste local, e, aparentemente, a respeitabilidade da sua opinião deveria afastar todas as dúvidas que se pudessem colocar.

Uma escavação exemplar

Os países da África Oriental têm conhecido um notável conjunto de arqueólogos, entre os quais sobressai mediaticamente a família Leackey, dotados de estreita ligação com a época áurea da arqueologia britânica, que acompanhou o evoluir dos trabalhos na zona, nomeadamente quanto a Quíloa, observada por Mortimer Wheeler em 1955.

Nesse grupo destacou-se Neville Chittick que, no início dos anos 1960, dedicou a sua actividade à escavação das ruínas da cidade a que os vimos referindo, aí praticando uma arqueologia que, pelas condições de vida locais, se aproximava da imagem mais aventureira desta Ciência, mas que, ao contrário da visão romântica, nada tinha a ver com a ambição de achar “tesouros”, mas sim com a minuciosa recolha e registo de todos os indícios que pudessem contribuir para o conhecimento do passado.

Este trabalho de Neville Chittick foi condensado em dois grossos volumes⁹, que permitem adoptar vários tipos de análises no que toca à localização da fortaleza que tinha sido construída às ordens de D. Francisco de Almeida, ultrapassando até a proposta do autor desse livro.

Divagando por outras bandas

Para Neville Chittick, e face às investigações que realizou, não existia qualquer margem para dúvidas quanto à origem “árabe” da “Gereza”, tratando-se de uma obra dos inícios do séc. XIX realizada por um representante do sultão de Mascate¹⁰.

Poderá parecer estranho que o aspecto “medieval” inicialmente invocado surja numa construção levada a cabo no séc. XIX, mas as características das fortificações da Península Arábica que tinham sido “exportadas” para a Costa Oriental de África correspondem inteiramente a essa aparência.

A “Gereza” é contemporânea das grandes obras na fortaleza de Zanzibar, sendo ambas da responsabilidade de um “eunuco” que agia em nome do sultão de Mascate¹¹, e, citando uma opinião alheia, “os fortes de Quíloa e Zanzibar são tão patentemente semelhantes no conjunto da sua construção, especialmente nas suas gordas torres, em feição de barril, e nas suas passagens muradas, que, em si próprios, já sugerem um arquitecto comum”¹².

A arquitectura militar de origem árabe fez surgir nos primeiros anos do séc. XIX uma série de fortalezas nesta costa, todas de idênticas características, em Siyu¹³, Lamu, Zanzibar e Quíloa.

⁹ CHITTIK, Neville (1974) – *Kilwa: an islamic trading city on East African coast*. Nairobi: The British Institute in Eastern Africa.

¹⁰ Uma inscrição árabe sobre a porta de entrada da fortaleza referiria a data de 2 de Abril de 1807. STRANDES, Justus (1899) – *The Portuguese Period in East Africa*. 4ª edição em língua inglesa. Nairobi, p. 58 [1899, 1ª edição alemã].

¹¹ Pouco tempo depois o sultão abandonou Mascate para se instalar em Zanzibar, que passou a constituir a capital dos seus domínios, os quais, para além do actual Oman, abrangiam a costa africana desde o Rovuma até à actual fronteira do Quênia com a Somália.

¹² STRANDES, ob. cit.: 58.

¹³ A cidade de Siyu fica situada na costa ocidental da Ilha de Pate, no arquipélago de Lamu, no Norte do Quênia.

Figuras 2 e 3

Aspecto de um dos volumes da obra de Neville Chittick e localização da “Gereza” e do conjunto fortificado de Makutani, in SUTTON, John (2000) – *Kilwa: a history of the ancient swahili town...*

↑ Figuras 4 e 5 →

Fortalezas de Zanzibar (à esquerda, finais do séc. XVIII) e de Lamu (à direita, primeira década do séc. XIX).

¹⁴ A residência fortificada de Chake-Chake, na Ilha de Pemba, a norte de Zanzibar, talvez ainda do séc. XVIII, apresenta características diferentes, com menos exuberância de formas do que as fortalezas que foram referidas no texto, embora seja inquestionável a sua origem islâmica.

¹⁵ Muitas vezes nem sequer existia o muro de delimitação do perímetro urbano, como, aliás, era o caso de Quíloa, ao contrário do que foi sustentado pelos nossos cronistas. Vide, p. ex., SUTTON, John (2000) – *Kilwa: a history of the ancient Swahili town, with a guide to the monuments...* Nairobi: The British Institute in Eastern Africa, p. 20.

¹⁶ A este respeito, vide “Sinais da Expansão Portuguesa na Costa Oriental de África: sécs. XVI e XVII”. *Ilzenha*. Funchal: Direcção Regional de Assuntos Culturais. 33: 50-63.

¹⁷ Refira-se, por exemplo, que o forte da cidade de Dubai, no essencial, foi construído por volta de 1900, e, no entanto, apresenta o aspecto medieval que se apontou para a “Gereza”. A respeito desta matéria, AL-ROSTOMANI, Ahmed Hassan (1993?) – *Gulf and it's Architectural Heritage*. Dubai.

Tal não significa que aí não existissem também construções doutro tipo, como o Forte de Jesus e respectivas fortificações de apoio, de origem portuguesa, mas utilizados então pelos naturais de Mombaça. Ou até uma ou outra bateria costeira para algumas peças de artilharia, de origem indefinida e datação imprecisa, embora, provavelmente, fosse desse tipo a primeira fortificação de Zanzibar, realizada em 1700, logo após a saída dos portugueses ¹⁴. Mas, no seu conjunto, estas obras são pouco significativas.

Tradicionalmente, as cidades suaíli limitavam-se a estar dotadas de muros de demarcação do espaço urbano, de finalidades mais simbólicas do que defensivas ¹⁵, com excepção de Pujini, na ilha de Pemba, que apresenta uma autêntica muralha, no sentido que associamos aos castelos medievais, mas que poderá ter sido construída sob a orientação de portugueses ¹⁶, e da cidade de Pate que, nos primeiros anos do séc. XVIII, travou duros combates com as nossas tropas, o que levou ao reforço do muro inicial.

Surgem ainda em vários locais (Gedi, p. ex.) muros com orifícios especialmente orientados para o tiro de “espingarda”, mas, de qualquer forma, trata-se de obras com fraca expressão, que permitiam a total destruição da cidade perante ataques de meros “bandoleiros”, como sucedeu com Kua, na ilha de Juane-Mafia, por volta de 1818.

Entretanto, na Península Arábica, desde os finais do séc. XVIII e até meados do séc. XX ¹⁷, multiplicava-se a construção de estruturas fortificadas, com predomínio de torres redondas excepcionalmente barbigudas (em feito de “barril”, como as denominou o

autor atrás citado), com patente cariz arcaizante, em que eram negligenciados os materiais construtivos e onde o aspecto aparatoso sobrelevava da eficácia militar.

Se compararmos, por exemplo, a fortaleza de Al Riffa e a de Arad, ambas no Bahrein, sendo a primeira de 1812 e a segunda do séc. XVI ¹⁸, poderemos facilmente constatar no primeiro caso, um claro desinteresse pelos aspectos militares e pela adequação ao uso da artilharia, em favor da imponência construtiva, traduzindo um vincado retrocesso em matéria militar face ao segundo exemplo, que era contemporâneo do forte português dessa Ilha.

Este tipo de fortalezas, como já se disse, foi “transplantado” para a costa africana, aonde estava essencialmente dotada de finalidades simbólicas (aliás, não se conhecem grandes combates em que tivessem tido utilização) e, portanto, as mesmas não devem ser confundidas com a arquitectura castrense europeia.

Regressando a Quíloa...

Neville Chittick estava bem consciente desta diferenciação, não tendo deixado margem para dúvidas quanto ao carácter árabe da “Gereza”, mas acabou por aceitar que a mesma poderia ter resultado do aproveitamento de uma hipotética construção portuguesa, mais por exclusão de partes do que devido a qualquer outro fundamento, limitando-se a utilizar dois argumentos a favor dessa ideia, que, no entanto, são facilmente rebatíveis.

Ao estudar o edifício, foram detectadas duas janelas numa parede exterior cujos lintéis eram feitos de madeira de pinheiro mediterrânico, provavelmente *pinus pinaster* e, por essa razão, Chittick supôs que essa madeira tivesse sido reaproveitada a partir de alguma nau portuguesa.

No entanto, seria desde logo muito estranho que as naus de uma das primeiras armadas para a Índia pudessem ir prescindindo de bocados da sua estrutura pelo caminho, assim como também seria estranho que um material facilmente inflamável tivesse sido utilizado numa zona especialmente exposta aos ataques do inimigo. Mas, sobretudo, tudo indica que o pinheiro-bravo, ou seja, o *pinus pinaster*, ainda não fosse utilizado em Portugal no início do séc. XVI, o que inviabiliza totalmente a suposição de Chittick¹⁹.

Além disso, a análise através do radiocarbono forneceu para essas madeiras a data de 1775²⁰, e embora tal datação tivesse sido considerada irrelevante, porque poderia resultar da contaminação das amostras que tinham servido de base para essas análises, a mesma provavelmente será correcta e fornece uma explicação que ajuda a compreender as origens desta fortaleza.

Surgem outros ocupantes na ilha

Com efeito, no último quartel do séc. XVIII, Quíloa constituiu uma importante base francesa para o comércio de escravos e, neste caso, já se torna perfeitamente normal a presença de madeiras de pinheiro mediterrânico, em consonância com os dados fornecidos pelo radiocarbono.

Aliás, em 1776, foi assinado um tratado entre o “negreiro” Jean Vincent Morice e o sultão de Quíloa, permitindo que o francês tivesse uma fortaleza onde “*poderia instalar tantos canhões quantos desejasse e a sua bandeira*”²¹. Embora tal não tivesse sido integralmente concretizado, é de supor que tivesse existido uma construção nessa época, que seria imprescindível para o armazenamento e segurança da “mercadoria” que era embarcada nos navios do francês e estaria convenientemente situada na praia, podendo vir a ser reaproveitada posteriormente.

Entretanto, tinha-se verificado um incessante crescimento do comércio de escravos, centrado em Zanzibar, e, por isso, o Sultão de Mascate sentiu a necessidade de se apoderar de Quíloa, que constituía então a principal base para o seu fornecimento, pois “*Quíloa é o principal porto de embarque [...]. Os escravos que chegam a Quíloa vindos do interior são frequentemente retidos durante alguns meses com o duplo objectivo de recuperarem a saúde para se tornarem mais comerciáveis e aprenderem a língua suaíli...*”, sendo objecto de rigoroso controlo a cobrança dos direitos alfandegários que resultavam da sua exportação²².

Esta fervilhante actividade exigia óbvias medidas de segurança e instalações alfandegárias apropriadas, o que torna facilmente explicável que se tivesse verificado o afastamento do sultão local e o aparecimento da “Gereza”, em substituição das anteriores instalações francesas.

Um detalhado relatório de escavação

Chittick apoiou também a sua opção na descoberta de ruínas subjacentes à “Gereza”, pertencentes a construções habitacionais que datou do séc. XV, porque essa descoberta coincidia com as referências dos cronistas portugueses que afirmavam que D. Francisco de Almeida tinha mandado arrasar algumas casas para proceder à construção da fortaleza, argumento cuja relevância mais adiante se examinará.

Mas, neste aspecto, não deixa de ser útil atentar em notícia quanto a uma primeira e improvisada fortificação “árabe”, que teria sido realizada no início do séc. XVIII e para a qual também teria sido necessária a demolição de casas existentes na praia²³.

De qualquer forma, independentemente do que atrás se referiu, sucede que todos os demais resultados das escavações na “Gereza” são demolitoriamente desfavoráveis para a tese que sustenta a sua origem portuguesa.

Em Quíloa, durante a investigação arqueológica, foram achadas oito moedas nacionais, de D. Afonso V a D. Manuel²⁴, mas nenhuma se encontrava no local onde, supostamente, os portugueses se teriam instalado e vivido durante perto de sete anos.

E também não foi detectado qualquer vestígio de cerâmica de origem portuguesa²⁵, o que resultaria deveras estranho se se tratasse de uma construção aonde os portugueses tivessem mantido uma guarinição permanente.

Mas, sobretudo, Chittick não conseguiu detectar nenhum pormenor construtivo que se pudesse diferenciar da obra “árabe”, sendo pouco crível que um arqueólogo altamente capacitado, que efectuava um rigoroso trabalho de escavação, não chegasse a observar qualquer diferença entre duas construções com origens tão diferentes e a que se sobreporiam trezentos anos de separação, a não ser que, na realidade, essa sobreposição fosse totalmente inexistente.

Face à uniformidade construtiva que resulta destas observações de Chittick, para que a “Gereza” fosse atribuível aos portugueses, seria imprescindível que não tivesse existido senão uma construção que se teria mantido até aos nossos dias, o que contradiz todos os dados históricos.

É totalmente inverosímil que a obra que hoje se observa seja atribuída aos portugueses, não só porque nos textos nada aponta nesse sentido, mas também porque a mesma apresenta uma péssima

¹⁸ A fortaleza de Arad foi escavada e estudada por Archibald G. Walls, autor do livro *Arad Fort, Bahrain, Manama, 1987*.

¹⁹ Sobre a tardia implantação do “pinheiro bravo” em Portugal, vide, por ex., SILVA, A. R. Pinto da (1991) – “A Paleobotânica na Arqueologia Portuguesa”. *Gazeta das Aldeias*, Janeiro de 1991, p. 39. Sobre as madeiras utilizadas nas naus portuguesas, vide FERNANDES, Mário (1998) – “A Carreira da Índia...”. *Al-Madani*. II Série, 7: 94.

²⁰ CHITTICK, ob. cit., I vol., p. 222.

²¹ M'BOKOLO, Elikia (2003) – *África Negra, História e Civilização*. Lisboa: Vulgata, p. 307.

²² Num exemplo do número de “peças” taxadas na Alfândega de Quíloa a favor do Sultão de Zanzibar, no período entre 1862-1867, foram por aí exportados 97 203 escravos. Dados recolhidos in SULLIVAN, Captain G. L. (2003) – *Dhow Chasing in Zanzibar Waters*. 2ª ed. Zanzibar, pp. 54, 89, 166, 171 ou 224 (1ª ed., Londres, 1873). Embora, em meados do séc. XIX, este negócio tivesse sido transferido para uma nova povoação, Kilwa Kivinje, fundada a pouco mais de trinta quilómetros a Norte da Ilha, as suas regras mantiveram-se inalteráveis.

²³ STRANDES, ob. cit.: 240 – Em 1710, “In Kilwa... the house belonging to a local Muslim Manabacare (Mwana Bakari) had been turn into a fort”.

²⁴ CHITTICK, ob. cit., II vol., pp. 285, 293, 294, 298 e 301.

²⁵ *Idem*, II vol., p. 313.

técnica construtiva, ou, nas palavras do arqueólogo, “*this fort is built of rough random rubble, set in a rather poor lime mortar*”²⁶, sublinhando Chittick que os vestígios de construções suafis do séc. XV apresentavam melhor qualidade de construção do que os muros da fortaleza que se lhes sobrepõe.

Por outro lado, quando os portugueses, em 1512, anunciaram que tinham desmantelado a sua edificação, tal implicaria um certo grau de destruição das muralhas, que seria facilmente detectável.

No entanto, aquele anúncio deve ser entendido em termos hábeis, pois, regra geral, tal desmantelamento limitar-se-ia ao retirar da artilharia e à demolição das estruturas superiores, dado que os meios da época tornariam inviável que, atendendo à sua espessura, se procedesse ao total desmanchar das muralhas.

Mas, de qualquer forma, é irrecusável que permaneceriam vestígios portugueses que seriam visíveis, até porque trezentos anos de erosão alterariam forçosamente o aspecto dos muros que restassem e os tornariam distinguíveis da obra “árabe” que se lhes sobrepusesse.

Por excessivo gosto pelo uso do contraditório, poder-se-ia colocar a hipótese de que a fortaleza inicial tivesse sido totalmente demolida e, seguidamente, os seus alicerces fossem destruídos para aproveitamento como material de construção mas, ainda assim, seria pouco provável que essa situação escapasse à observação de N. Chittick, que a detectou noutras construções, sendo frequente a referência a “alicerces roubados” no que diz respeito a várias zonas da cidade.

E uma hipotética demolição da fortaleza inicial deixaria no local, seguramente, uma quantidade de entulho que qualquer arqueólogo minimamente capaz não deixaria de detectar aquando da escavação da “Gereza”.

Mas, para além de todos estes óbices, pode ainda trazer-se à colação um outro obstáculo que, provavelmente, Chittick não teria presente.

É que o mestre-de-obras responsável por Quíloa, Tomás Fernandes, construiu seguidamente as fortalezas de Socotorá e de Ormuz²⁷, sendo de supor que não existiriam grandes alterações no seu estilo de trabalho, atendendo a que, nesse espaço de tempo, esteve entregue a si mesmo, sem fáceis contactos com a Europa, e, no entanto, não existe a menor semelhança entre a obra de Ormuz e a “Gereza”, o que torna mais uma vez altamente improvável qualquer origem portuguesa para esta última.

Arriscando a formulação de outra hipótese

Nos finais do séc. XIX, a tradição indígena apontava uma outra localização para o forte português²⁸, situando-o em Makutani (ver Fig. 2), aonde foi instalado o palácio dos sultões de Quíloa após a partida dos portugueses e até ao seu definitivo afastamento do poder pelos “árabes” de Zanzibar e Mascate, no início do séc. XIX, e existem algumas razões para que esta hipótese seja devidamente ponderada.

Começando pela localização, Makutani talvez permitisse um melhor controlo do tráfego marítimo²⁹ e dominava estrategicamente a cidade indígena, tal

²⁶ CHITTICK, ob. cit., I vol., p. 213.

²⁷ Vide DIAS, Pedro (1998) – *História da Arte Portuguesa no Mundo. O espaço do Índico*. Lisboa: Circulo de Leitores, pp. 356, 377 ou 387.

²⁸ STRANDES, ob. cit.: 57.

²⁹ A predominância de Makutani é sustentada por STRANDES (ob. cit.: 57) – “[...] indeed dominate the harbour entrance” –, embora tal opinião não coincida com o ponto de vista de John SUTTON, in *Kilwa: A history...*, p. 21.

Figura 6 →

A primitiva fortaleza de Ormuz, segundo o desenho de Gaspar Correia nas *Lendas da Índia*. O tracejado corresponde a estruturas que ainda são detectáveis, o que permite concluir que o desenho reproduziu correctamente a construção de Tomás Fernandes.

É de supor que fosse equiparável a sua obra em Quíloa.

como veio a ser reconhecido pelos sultões locais, que para aí se transferiram depois da saída dos portugueses.

Por outro lado, foi detectado um ceitel de D. João II nessas ruínas e, apesar de não terem sido recolhidos outros materiais a que fosse atribuível uma origem portuguesa, será necessário sublinhar que esta zona foi limitadamente escavada por N. Chittick, que se preocupou sobretudo com os vestígios suaflis do séc. XV.

Por outro lado, sob o palácio de Makutani existem também vestígios de construções anteriores, do séc. XV, e, portanto, o segundo argumento que atrás se referiu relativamente à origem da “Gereza”, também pode ser aplicado a este local.

Além disso, parte deste palácio inclui aspectos fortificados, com um primeiro andar assente sobre um piso dotado de um talude bastante acentuado, sendo difícil encontrar nesta zona do mundo uma construção em escarpa, destinada a rebater o impacto dos projecteis da artilharia, para além deste caso.

Porém, em Ormuz, na muralha Leste original, encontramos um talude idêntico em inclinação e altura, construído por Tomás Fernandes com o objectivo de obter o melhor rendimento para o tiro de artilharia e a melhor resistência aos projecteis inimigos, traduzindo uma inovação na arquitectura militar da fase inicial da pirobalística que tem paralelismo com Makutani, onde surge como um elemento dissonante, a não ser que o relacionemos com a obra que Tomás Fernandes terá levado a cabo em Quíloa.

Para Ormuz³⁰, é fácil constatar a existência dos elementos característicos dessa época, quer através do desenho de Gaspar Correia, quer através da observação directa, e, em conjunto, aí se detectam as troneiras cruzetadas (que também surgem na capela da Ilha de Moçambique); os dispositivos para o tiro razante ao correr dos muros; as torres poligonais; os pequenos cubelos semi-circulares ou os “baluartes” que são típicos da arquitectura militar portuguesa do início do séc. XVI e que, por mais que se procure, não encontram lugar na “Gereza”.

No entanto, sem observações mais detalhadas também não é fácil fazer coincidir a obra de Makutani com tais características ou com as descrições dos cronistas de D. Francisco de Almeida, sucedendo que, até à data, todos os olhares, incluindo o do autor destas linhas, tinham sido direccionados para o lado errado, ou seja, para a “Gereza”, não sendo por enquanto possível formular qualquer proposta segura quanto à localização do forte português.

Mas, por outro lado, afigura-se ser incontornável a conclusão de que a “Gereza” nunca teve nada a ver com a obra do séc. XVI, e, por isso, não há qualquer razão para que, em nome das glórias pátrias de antanho, os portugueses vão em romaria admirar esse forte que, no fundo, poderá não ter passado de um depósito de escravos, a não ser que se pretenda trans-

↑ Figura 7

Fortaleza de Ormuz, pormenor da construção inicial.

formá-lo num émulo das dezenas de “casas de Colombo” que se encontram espalhadas pelo Mundo ou do “Hotel Braganza”, aonde um moderno autarca lisboeta pretendeu instalar Eça de Queirós.

Quanto à obra de Neville Chittick em Quíloa, a forma rigorosa como recolheu e divulgou os dados da sua investigação possibilitam agora que sejam obtidas conclusões diferentes das que formulou mas que assentam num trabalho que, por todo o conhecimento que faculta, se supõe poder ser considerado como exemplar.

³⁰ Sobre a fortaleza de Ormuz, vejam-se, “Vestígios da Arquitectura Manuelina e Sua Persistência no Golfo Pérsico e Península Arábica” e “Técnicas e Gostos Indígenas na Arquitectura Portuguesa da Época dos Descobrimentos: os casos das fortalezas de Ormuz e Barém”. *Islenha*, 25: 92-100 e 31: 145-158.

Castelo de Monforte de Rio Livre

por João Mário Martins da Fonte e Ismael Basto Cardoso

Finalistas da Licenciatura em Arqueologia da Universidade do Minho

1. Contexto histórico-geográfico

O Castelo de Monforte de Rio Livre localiza-se no distrito de Vila Real, concelho de Chaves e freguesia de Águas Frias, sensivelmente 2 km a Sul da sede de freguesia e 12 km a Nordeste da sede de concelho.

Encontra-se implantado no alto de um outeiro da Serra do Brunheiro, aproveitando os afloramentos rochosos existentes no local, isolado e em contexto rural, perto da confluência da ribeira de Águas Frias. Destaca-se na paisagem e beneficia de uma privilegiada posição geoestratégica, com ampla visibilidade, em particular sobre a veiga de Chaves. As coordenadas (Gauss) são as seguintes: Latitude 36,8°; Longitude 24,9°; a altitude a que se encontra o castelo é de 861 metros, valores lidos na folha 35 da *Carta Militar de Portugal* à escala 1/25 000. A nível litológico, a rocha dominante na zona é o granito, do qual é feito o aparelho construtivo do Castelo.

Tem acesso pela Estrada Nacional 103, que liga Chaves a Bragança, entre os quilómetros 182 e 183, por um desvio à direita, através de um estradão em terra batida.

O Castelo de Monforte está classificado como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei 37/728, de 5 de Janeiro de 1950, sendo um monumento afecto ao Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

O antigo Castelo, de que hoje restam apenas ruínas, abrigava nas suas muralhas de sólida alvenaria em granito uma pequena povoação, a vila de Monforte de Rio Livre, sede de concelho do mesmo nome, que abrangia a área de várias freguesias, hoje pertencentes aos concelhos de Chaves e Valpaços (CARVALHO 1929). O concelho de Monforte de Rio Livre foi extinto no século XIX, mais propriamente a 31 de Dezembro de 1853, data em que foi dissolvido em proveito dos concelhos de Chaves e de Valpaços.

O topónimo “monforte” tem origem no latim “*mons fortis*”, literalmente “monte forte”. O topónimo “rio livre” pode ter origem no facto de o Castelo estar a salvo das cheias dos rios Tâmega e Rabaçal, estar, portanto, “livre de rio” ou “sem rio” (CARVALHO 1929). Outros, porém, como relata João Vaz de Amorim, afirmam que o topónimo “rio livre” se refere a um antigo privilégio dos habitantes desta região, que era o de poderem pescar livremente durante todo o ano nas águas do rio Rabaçal, usufruindo delas para rega, entre outras coisas.

← Figura 1

Pormenor da folha 35 da *Carta Militar de Portugal* à escala 1/25 000, com a localização do Castelo de Monforte de Rio Livre.

r e s u m o

Contextualização histórica e geográfica e caracterização arquitectónica do Castelo de Monforte de Rio Livre (Chaves), fortificação documentada desde o século XI.

O autor apresenta as linhas gerais de um projecto de investigação histórica e arqueológica, sobre o qual assentaria a salvaguarda e valorização de um monumento dotado de elevado potencial turístico.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Média; Idade Moderna; arquitectura militar; castelo.

a b s t r a c t

Historic and geographical context and architectural description of the Castle of Monforte de Rio Livre (Chaves), a fort which has been documented since the 11th century.

The author outlines a historical and archaeological research project which would be the basis for safekeeping a very important monument whose tourist potential cannot be disregarded.

k e y w o r d s

Middle Ages; Modern Age; military architecture; castle.

r é s u m é

Mise en contexte historique et géographique ainsi que caractérisation architectonique du Château de Monforte de Rio Livre (Chaves), fortification répertoriée depuis le XI^{ème} siècle.

L'auteur présente les grandes lignes d'un projet de recherche historique et archéologique, sur lequel se baserait la sauvegarde et la valorisation d'un monument doté d'un potentiel touristique élevé.

m o t s c l é s

Moyen Âge; Période Moderne; architecture militaire; château.

Figuras 2 e 3 ↑

Fotografias aéreas do Castelo de Monforte de Rio Livre, nas escalas 1/5000 (à esquerda, em levantamento de 1958) e 1/25 000 (à direita, em levantamento de 1995).

Fonte: Centro Nacional de Informação Geográfica.

O conjunto classificado é constituído pelas ruínas da vila de Monforte de Rio Livre, compreendendo o Castelo propriamente dito, com a torre de menagem e o respectivo pátio, implantado na zona mais elevada, e a cerca vilã, que define um recinto sub-elíptico, estendendo-se ao longo da encosta declivosa, com um traçado algo irregular adaptado à topografia do terreno.

A origem do castelo propriamente dito, enquanto estrutura muralhada que define um pequeno espaço, deve procurar-se nos primórdios da Reconquista Cristã. Eram estruturas exclusivamente militares, bastante rudimentares, quase sempre fruto da iniciativa das populações locais, implantadas em locais elevados e acidentados, privilegiando o campo de visão, ocupando, muitas vezes, antigos povoados fortificados. Estes castelos roqueiros dos primórdios da Reconquista foram a resposta encontrada pelas populações locais face às razias muçulmanas e incursões normandas (BARROCA 1990-1991).

O século IX ficou marcado por um avanço significativo da Reconquista Cristã, graças à acção de Afonso III das Astúrias, que levou a cabo uma série de *presúrias*. A *presúria* de Chaves no ano de 872 pelo Conde Odoário ¹ garantiu o controlo pelas forças cristãs de um eixo de circulação vital – a bacia tectónica Régua-Verín –, que permitia o acesso até junto do Douro (BARROCA 1990-1991). Este processo foi acompanhado de perto por uma reorganização militar e administrativa com base nos *condados* (unidades políticas), nos *territoria* (unidades eclesiásticas) e nas *civitates* (unidades militares e administrativas). Importa destacar as *civitates*, que eram grandes unidades territoriais dirigidas por condes, onde um castelo presidia aos destinos militares, estando

dele dependentes uma série de estruturas castelares. A fase das *civitates* foi, de resto, o período áureo do “incastelamento” do Norte de Portugal, multiplicando-se a construção de estruturas militares (BARROCA 2003). Eram referidos na documentação por vocábulos como “monte”, “mons”, “castrum” ou “alpe”, sendo, contudo, estruturas bastante rudimentares. Chaves era sede de *civitas*, estando dela subordinados uma série de castelos roqueiros, pelo que interessava averiguar se o Castelo de Monforte de Rio Livre seria já um desses castelos.

A bibliografia tradicional refere a construção do Castelo de Monforte por D. Afonso Henriques, após conquista aos Mouros em 1139, embora tal não passe de uma mitificação historiográfica.

A mais antiga referência ao Castelo de Monforte de Rio Livre, que primeiramente se denominaria S. Pedro de Batocas, data de finais do século XI. No referido documento do *Liber Fidei* da Sé de Braga consta: “*civitatem Batocas [...] in territorio Flaviensis discurrente rivulo Tamica*” (cit. in TEIXEIRA 1996). Outro documento do *Liber Fidei* pode ler-se: “*territorio Flabias subtus mons Batocas discurrente flumen Tamice in villa quod vocitant Sancti Stephani*” e “[...] *per mediatorio de Marius [...] et inde per Aquas Frígidas et sub ipsa civitatelia de Batocas*” (idem). Já no século XII, noutro documento do *Liber Fidei* surgem novas referências a Batocas: “*in villa que vocatur Turris sub monte Batocas discurrente flamine Tamice territorio Flavias*” e “*in villa Sancti Stephani de Flabias sub monte Batocas aquis discurrentibus ad flumen Tamice*” (idem). Na documentação da época os sítios eram inúmeras vezes localizados no espaço geográfico pela proximidade ou dependência de uma estrutura militar. As expressões “*subtus*”, “*sub*”,

¹ Doação de Odoino ao Mosteiro de Celanova, de 1 de Outubro de 982: “...data est terra ad populandum illustrissimo viro domno Odoario digno bellatori, in Era DCCCCX, a principe serenissimo domno Adefonso; qui venit in civitate Flavias, secus fluvium Tamice, viços et castella erexit, et civitates minivit, et villas populavit, atque eas certis limitibus formavit, et terminis certis locavit, et inter utrosque habitantes divisit, et omnia ordinate atque firmate bene cuncta disposuit” (cit. in BARROCA 1990-1991).

etc., são muito comuns na definição dessa relação de dependência militar e espacial, sendo acompanhadas, muitas vezes, da indicação do território em que se implantam e da proximidade de cursos fluviais mais importantes (BARROCA 1990-1991), como se pode constatar no anteriormente exposto, em que o “*monte Batocas*” é utilizado como ponto de referência.

A insistente referência ao monte Batocas parece indiciar o carácter fortificado do local, onde se deverá ter erguido um castelo, com maiores ou menores arranjos defensivos (TEIXEIRA 1996). A designação de *civitate* e *civitatelia* com que também é referido o sítio poderá atestar uma ocupação recuada no tempo, sobretudo como expressão da memória de ali ter existido um povoado fortificado da Idade do Ferro ou um aldeamento/acampamento romano (*idem*).

O incremento que a Reconquista Cristã registou na segunda metade do século XI, sobretudo com as campanhas de Fernando, o Magno, trouxe consigo algumas alterações ao nível das estruturas administrativas e militares. A organização do território em *civitas* deixara de fazer sentido pois, face aos novos condicionalismos militares, era necessário organizar-se o território em áreas mais pequenas. Começam então a surgir na documentação medieval as referências às *terras*, novas unidades administrativas e militares, com uma área muito menor que as *civitates*, e que tinham à frente dos seus destinos militares um castelo cabeça-de-terra de que era tenente (*tenens*) um elemento da nobreza local. Passa-se de um modelo essencialmente condal para um modelo essencialmente senhorial (BARROCA 1990-1991), face à crescente influência da nobreza local, os chamados “in-fanções”. Cada terra possuía uma única estrutura militar, o castelo cabeça-de-terra, onde se concentrava

e corporizava o poder desse território. O triunfo das terras conduziu, de certa maneira, a um “desincastelamento”, face à redução das estruturas fortificadas originada pela nova organização territorial e administrativa. Os castelos que ascenderam à chefia de uma terra constituem, por excelência, o modelo de castelo românico em Portugal (BARROCA 1990-1991). Implantavam-se no alto dos montes, aproveitando os afloramentos rochosos, de forma a potenciar a defesa do local e permitir um amplo campo de visão. O castelo românico era concebido para uma “defesa passiva”, procurando, antes de mais, resistir a operações de cerco e assalto.

Num outro documento do século XII do *Liber Fidei*, há referência a um nobre tenente do castelo: “*domnus Gonsalvus de Sousa, tenens Montem Fortem supra Flavias*” (*cit. in MACHADO 1994*), pelo que, provavelmente, o Castelo de Monforte de Rio Livre seria castelo cabeça-de-terra.

No século XIII, com a progressiva afirmação e centralização do poder régio, o sistema baseado nas

← Figuras 4 e 5 →

Representação do Castelo de Monforte de Rio Livre, segundo o *Livro das Fortalezas*, de Duarte de Armas (bandas Nordeste, à esquerda, e Sudoeste, em cima).

terras começa a entrar em decadência e os tenentes a ser esvaziados das suas funções. Paulatinamente, essas nomenclaturas começam a desaparecer na documentação, passando, nos finais do século XIII, a haver referências aos julgados, espaços civis e judiciais, confiados a juízes de nomeação régia (BARROCA 2003). Se as *civitates* corresponderam a um modelo condal e as terras a um modelo senhorial, os julgados corresponderam à afirmação do modelo régio, ou seja, à política de centralização do poder e de controlo da nobreza, levada a cabo por Afonso III e por D. Dinis (BARROCA 2003).

A partir de meados do século XIII começam a surgir nos castelos portugueses novas soluções arquitectónicas, vocacionando-os agora para uma “de-

trução foi concluída no reinado de D. Dinis, ficando o Castelo dotado de torre de menagem e sendo ampliada a muralha da vila.

Face ao carácter de vila fronteiriça, a fundação da mesma parece representar uma iniciativa associada à estabilização e consolidação da fronteira Norte do Reino, defendendo um eixo natural de penetração no território nacional (TEIXEIRA 1996).

O Castelo de Monforte sofreu várias obras de recuperação militar e civil nos séculos seguintes, nomeadamente nos reinados de D. Fernando, D. João I e D. Manuel I.

As dificuldades de manutenção e povoamento da vila encontram-se bem evidentes quando em 1420 foi instituído o couto de homiziados, por D. João I, pois “*dicta villa he muj desfraudade por seer muyto no stremo e por razam das guerras passadas*” (cit. in GOMES 1993), com o propósito de aumentar o povoamento e garantir a defesa do território à custa dos homiziados, que, em contrapartida, logravam alcançar o perdão (MORENO 1986), ou quando D. João II determina que “*os moradores das aldeias e casais a uma légua de distancia, se recolhessem e viessem morar continuamente muros adentro da vila*” (cit. in TEIXEIRA 1996).

Em 1512, foi concedido novo foral à vila por D. Manuel I, na tentativa de evitar o seu despovoamento. Os forais outorgados a um território despovoado ou raiano, como no caso de Monforte de Rio Livre, apresentam como particularidade uma certa ligeireza fiscal, com o intuito de favorecer a fixação das populações nas zonas mais agrestes (CASTRO 2002).

No numeramento de 1527-1532, viviam na vila apenas trinta moradores, quando vários lugares do seu extenso termo, com 862 moradores distribuídos por 44 aldeias, ultrapassavam já aquele número (GOMES 1993).

Em 1796, a vila encontrava-se “*quasi despovoadada e arruinada, pois não tem mais do que cinco moradores, três dentro dos demolidos muros e dous da parte de fora*” (cit. in TEIXEIRA 1996)

A vila persistiu até meados do século XIX, embora nunca tenha sido demasiado povoada, até que, em 1853, foi abandonada devido à extinção do concelho de Monforte de Rio Livre, em consequência das reformas administrativas de Mouzinho da Silveira.

Há uma lenda que se refere ao êxodo da população da vila. O Castelo e a vila de Monforte de Rio Livre foram um senhorio do irmão de D. João V, o príncipe D. Francisco. Este era famoso pelo seu mau carácter, associado à falta de juízo. Por ocasião de uma visita do senhor aos seus domínios, os homens bons do concelho quiseram presenteá-lo com produtos da região. Porém, a terra era pobre e apenas conseguiram obter figos e pinhas, cujas colheitas se efectuavam na altura. Na dúvida, decidiram ofere-

Figura 6 ↑

Representação do Castelo de Chaves (banda Sudoeste), segundo o Livro das Fortalezas, de Duarte de Armas, avistando-se, no canto superior esquerdo, o Castelo de Monforte de Rio Livre.

fesa activa”, característica do castelo gótico, feito não só para resistir aos assédios inimigos, mas também para contra-atacar.

Em 1258, nas Inquirições de D. Afonso III relativas ao julgado de Rio Livre (Batocas), surge a referência ao nome de uma paróquia: “*parrochia Sancti Petri de Batocas*” (cit. in TEIXEIRA 1996), que se identifica com o *mons/monte* ou *civitate/civitatelia de Batocas*.

No século XIII, surgem as vilas fortificadas de iniciativa régia, com funções de capitalidade sobre um território mais ou menos vasto, o respectivo termo. Em 1273, D. Afonso III concedeu carta de foral a “*hominibus populatoribus de villa mea de Monte forti de Rio Livre*” (cit. in GOMES 1993), na tentativa de fomentar o seu povoamento, denominando-se agora Monforte de Rio Livre. No reinado do mesmo monarca, procedeu-se à reconstrução do Castelo e das suas muralhas após as guerras contra Leão. Esta recons-

← Figuras 7 e 8 ↓

Planta do Castelo de Monforte de Rio Livre, segundo o Livro das Fortalezas, de Duarte de Armas.

Em baixo, planta militar do mesmo Castelo (século XVIII).

cer-lhe os figos, que sempre seriam mais apreciados, pensaram. O infante considerou esta generosa oferta como uma afronta à sua real pessoa. Decidiu então castigar o autor da ideia: mandou-o amarrar a um poste e ordenou aos seus soldados que lhe atirassem, um a um, todos os figos. Consta que no fim do exercício de tiro ao alvo, o infeliz homem, afogado em figos esborrachados, desabafou com os seus pares: "Olha se tínhamos oferecido as pinhas!" Diz a tradição que, apesar do humor da vítima, os munícipes ficaram muito desgostosos com esta atitude do senhor, e que esta foi uma das causas determinantes do êxodo da população da vila, que poucos anos depois ficou deserta.

2. Caracterização arquitectónica

A torre de menagem encontra-se implantada de forma proeminente na zona mais elevada, dominando todo o conjunto defensivo. Data do século XIV e serviria de residência ao alcaide, funcionando, em caso de perigo eminente, como um último e quase inexpugnável reduto de resistência aos ataques dos adversários. Possui planta quadrangular, com entrada por uma porta de arco de volta perfeita situado ao nível do primeiro andar, acessível pelo adarve ou caminho de ronda, ao qual se acede por uma escadaria bastante arruinada encostada à muralha interior do pátio da torre de menagem. Sobre a porta sobressaem os negativos de um possível alpendre desaparecido. O rés-do-chão da torre de menagem é ocupado por uma cisterna com abertura superior situada no centro do pavimento do primeiro andar. O tecto actual deste primeiro andar é formado por uma abóbada de berço em granito, situada a grande altura e que outrora terá provavelmente constituído o tecto de um pavimento intermédio, que seria o segundo andar, vendo-se ainda as estruturas de apoio do sobrado e os vãos nas paredes que iluminavam o andar: duas

- A. Castelo Antigo
- B. Igreja matriz
- C. Quartel de cavalaria
- D. Fonte
- E. Porta para a Galiza
- F. Porta para Bragança
- G. Baluarte da porta principal
- H. Muralhas do castelo
- I. Lugar da Vila

frestas e uma janela de dupla fresta em arco de volta quebrada. Num dos ângulos deste desaparecido segundo andar desenvolve-se uma escada em caracol, de granito, integrada na espessura da parede. O topo da torre encontra-se actualmente ocupado por um telhado de construção moderna. Externamente, o topo da torre é coroado a toda a volta por mísulas, que serviriam de suporte ao já desaparecido *machicoulis*, que era um balcão corrido a toda a volta do topo da torre, suportado pelas mísulas, intervaladas por matacães, e coroado por ameias, permitindo o tiro vertical. No topo da torre, existem também duas gárgulas de escoamento de águas pluviais. A encimar tudo isto, está um marco geodésico de construção moderna.

O pátio da torre de menagem apresenta uma planta sub-retangular, com um aparelho elevado de silhares bem aparelhados, em aparelho pseudo-isódomo. Seria possivelmente aí que se localizariam as cavaliças e instalações para serviçais, entre outras. O acesso é feito do exterior da fortaleza por uma porta de arco de volta perfeita, situada na face Sul. Uma

outra porta, mais larga e também em arco de volta quebrada, situada na face Oeste, liga directamente o pátio da torre de menagem à antiga vila. Existem duas portas principais na cerca da vila: a porta para Galiza e a porta para Bragança, junto da qual se localizava a Igreja Matriz, existindo ainda outros postigos, dos quais apenas restam as aberturas no pano de muralhas.

As portas que ligam o interior com o exterior do recinto convertem-se em pontos-chave na organização do traçado intramuros. As vias que unem as diversas portas constituem o esqueleto da forma urbana. As portas surgem como sistema gerador dos eixos viários intramuros, em que há uma bifurcação de ruas a partir das mesmas (MARTÍN 2000). As ruas, que constituem a estrutura urbana, convergem para as portas da muralha.

A cerca medieval que envolve a vila define um recinto que está actualmente coberto de vegetação, que esconde e dificulta a leitura e percepção dos arruamentos, das habitações, da Casa da Câmara, da Cadeia, da Igreja Matriz e da Capela da Senhora do Prado. A cerca apresenta um formato irregular, adaptado à topografia do local, e tem aproximadamente 180 metros de comprimento máximo e 120 metros de largura máxima. O traçado das muralhas estava condicionado pelas próprias características irregulares do terreno, o que impedia que a superfície do recinto fosse muito alargada e condicionava fortemente as opções em matéria de “desenho” do amuralhamento (MONTEIRO 1999).

De referir também uma muralha interior, que separava a vila do castelo propriamente dito e suas diversas dependências.

Será também provável a existência de uma barbacã a circundar parcialmente a área do castelo, na zona de mais difícil defesa. Tratava-se de um muro de altura mais baixa do que a muralha, construído no exterior desta, visando oferecer um primeiro obstáculo àqueles que pretendiam assaltar a praça, como é possível verificar-se no *Livro das Fortalezas*, de Duarte de Armas. É mais que provável a existência de um fosso ou cava que circundaria todo o perímetro do Castelo ou se circunscreveria a uma determinada zona mais sensível.

Seria também importante averiguar acerca das remodelações realizadas no Castelo em meados do século XVII, por alturas da Restauração da Independência, havendo referência à construção de baluartes, mas que já não se encontram visíveis.

A antiga vila de Monforte de Rio Livre teve o seu brasão de armas, que se encontra numa das salas da Câmara Municipal de Valpaços (AMORIM 1947). O fuste do seu pelourinho encontra-se depositado no Museu da Região Flaviense (MARTINS 1997).

No decorrer do século XX foram realizadas uma série de obras no Castelo, nomeadamente a consolidação e restauro das suas muralhas, a construção,

nos anos 80, do telhado que coroa a torre de menagem e, nos anos 90, o arranjo dos espaços exteriores, dotando-os de parque automóvel, zonas verdes e de lazer e iluminação dos panos de muralha.

Posto isto, o Castelo de Monforte de Rio Livre é um excepcional exemplar de uma arquitectura militar gótica, preparado para uma “defesa activa”, com torre de menagem e respectivo pátio e aglomerado urbano fortificado, abandonado e em ruína. A maior parte do conjunto actualmente edificado data de finais do século XIII e primeira metade do seguinte.

É uma vila com uma função essencialmente defensivo-militar, criada por iniciativa régia, numa região em que se procuravam atrair populações mediante a concessão de privilégios. É um núcleo fortificado de pequenas dimensões e planta irregular, situado num local estratégico (DIAS 1990).

3. Resumo do Projecto

Mais do que produzir conhecimento histórico-científico, o desenvolvimento de trabalhos arqueológicos deve ser também encarado como um motor dinamizador das regiões.

O projecto a realizar no Castelo de Monforte seria enquadrado e subsidiado pelo Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), já que é um monumento que está sobre a tutela deste Instituto. O projecto poderia também contar com a ajuda financeira e logística da Câmara Municipal de Chaves e de empresas privadas da região.

O Castelo de Monforte de Rio Livre encontra-se localizado numa região subdesenvolvida, altamente desertificada e carenciada de estruturas básicas, pelo que o Património arqueológico pode, e deve, ser encarado como potencial recurso, fonte de importantes contrapartidas para a população local.

O Castelo é, por si só, um local com enorme atractivo turístico e patrimonial, aliado ao seu enquadramento paisagístico, no alto de um outeiro da Serra do Brunheiro, com vasto domínio visual sobre a veiga de Chaves.

A verdade é que, apesar de todo o seu interesse patrimonial, científico, arqueológico, histórico e arquitectónico, nunca foi devidamente valorizado.

A bibliografia sobre o local é bastante escassa, sendo apenas resultado do interesse de um restrito número de pessoas. Apesar disso, o sítio é referido pela Câmara Municipal de Chaves como elemento turístico e patrimonial do concelho, sendo largamente conhecido e divulgado a nível regional e até nacional.

Por outro lado, o estudo do local viria a revelar novos conhecimentos, tendo em conta a larga diacronia ocupacional do sítio, salvaguardando-se e valorizando-se um conjunto monumental ameaçado pela abundante vegetação que o cobre, pelas intempéries da Natureza e até por acções antrópicas de variada

ordem, procurando minimizar-se ao máximo esses impactos negativos.

Posto isto, os trabalhos a realizar no âmbito do estudo e salvaguarda do Castelo de Monforte de Rio Livre seriam os seguintes: limpeza do terreno, prospecção, escavação, conservação e restauro de estruturas, trabalho de gabinete e laboratório, divulgação e musealização do sítio e publicação dos resultados. Fundamental seria o uso da fotografia aérea e respectiva análise comparada com a planta elaborada por Duarte de Armas e com a realizada no século XVIII.

Este palimpsesto onde se sobrepõem diversos níveis arqueológicos, tem todas as condições para se tornar num ponto de suma importância a nível nacional e ponto de partida para uma rede intercastelar que estenderá este património até à Galiza. Outro aspecto interessante seria a revitalização e recuperação do antigo caminho entre Chaves e Vinhais, que passava por Monforte, usado desde a Época Romana até pelo menos à Época Contemporânea, criando-se uma rota pedestre. Seria também relevante a recriação de uma feira medieval, que até à relativamente pouco tempo ainda se realizava no próprio Castelo, fomentando-se o usufruto pedagógico deste local por parte da população.

A zona adstrita ao Castelo de Monforte tem uma larga diacronia de povoamento, podendo a sua primeira ocupação ser possivelmente atribuída a um povoado fortificado da Idade do Ferro, dito “castro”, tendo em conta as inúmeras referências em diversas fontes bibliográficas. Este “castro” teria sido aproveitado pelos romanos, que aí construíram um forte ou aldeamento, utilizado como ponto de vigia e de comunicações à distância (VERDELHO 2000).

A provável ocupação do sítio por um povoado fortificado da Idade do Ferro é bastante plausível, já que o local apresenta condições propícias para a sua implantação, nomeadamente uma localização geoestratégica, a grande altitude, com condições naturais de defesa que poderiam ser complementadas com construções defensivas artificiais, um amplo campo de visão sobre a paisagem circundante, perto da confluência de linhas de água que abasteciam a população local e férteis campos agrícolas, favoráveis à prática de actividades agropecuárias.

No que concerne à possível existência no local de um forte ou aldeamento romano, esta pode ser compreendida e explicada pelo facto de nas suas redondezas passar uma via romana, mais especificamente a variante Norte da Via XVII do *Itinerário* de Antonino, que ligava Bra-

ca *Augusta* (Braga) a *Asturica Augusta* (Astorga), passando por *Aquae Flaviae* (Chaves), permitindo o seu controlo e vigilância. Esta variante Norte da Via XVII saía possivelmente de *Aquae Flaviae* (Chaves) pela Ponte de Faiões, passando na proximidade do Castelo de Monforte e dirigindo-se posteriormente para o Castro de Avelãs, em Bragança. De referir também a sua localização estratégica, que permitia um privilegiado campo de visão sobre a veiga de Chaves. Há referências ao aparecimento de duas aras nas imediações do Castelo. Uma encontra-se depositada no Museu da Região Flaviense e outra na Igreja Paroquial de Santo António de Monforte, servindo de pia para água benta (MARTINS 1997).

Ambas as etapas cronológicas só poderão ser comprovadas através de uma série de campanhas de prospecções intensivas e de sondagens arqueológicas cirúrgicas em sítios específicos, dependendo estas do resultado das prospecções.

A ocupação medieval do sítio, a confirmar-se a sua primeira edificação no século XI, insere-se no contexto da Reconquista Cristã, num conjunto de avanços e retrocessos de Norte para Sul, levado a cabo pelos Cristãos, tendo o Castelo o papel de manutenção e defesa do território conquistado. A ascensão de Monforte de Rio Livre a cabeça de território aconteceu no reinado de D. Afonso III, no mesmo processo de organização da fronteira setentrional tentada por este monarca e que deu origem, por exemplo, ao Castelo de Montalegre (GOMES 2003). No reinado de D. Dinis, teve também papel de elevada importância, uma vez que, sendo um castelo fronteiro, mantinha e definia as fronteiras e o território que se queriam marcados entre Portugal e Castela, após a assinatura do Tratado de Alcañizes, em 1297.

Figura 9

Castelo de Monforte de Rio Livre.

Figura 10 →

Castelo de Monforte de Rio Livre. Pormenor da Torre de Menagem, coroada pelas mísulas que suportavam o balcão corrido (*machicolis*).

O Castelo foi sofrendo, ao longo dos tempos, diversas remodelações, até ser abandonado no século XIX.

É também bastante importante averiguar acerca da ocupação medieval do sítio, procurando definir com certeza a primeira edificação castelara do local e confirmar as posteriores ocupações.

O Castelo de Monforte tem um enorme atractivo turístico e patrimonial, aliado ao seu excepcional enquadramento paisagístico, pelo que urge potenciar este sítio, tornando-o inteligível ao cidadão comum e permitindo o seu usufruto. É indispensável um projecto multidisciplinar de estudo e salvaguarda do local. O desenvolvimento do interior terá de passar pela recuperação e valorização do seu Património histórico e arqueológico, sendo importante a participação activa das populações locais e a aposta nos recursos endógenos. É importante integrar este Património na vida das pessoas, que até defendem o monumento, mas tendem a ignorá-lo, já que não tiram benefícios dele. O turismo cultural deve, cada vez mais, ser encarado como um sustentáculo para a economia local, pelo que se deve fomentar a indústria do Património.

Agradecimento

Os autores endossam um especial agradecimento ao Prof. Doutor Francisco Sande Lemos, pelas suas indispensáveis e pertinentes sugestões na elaboração deste artigo.

Bibliografia

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1978) – *Castelologia Medieval de Entre-Douro-e-Minho. Das origens a 1200*. Dissertação Complementar de Doutoramento. Porto
- AMORIM, João Vaz (1947) – “Monforte do Rio Livre”. *Revista de Guimarães*. Guimarães. 57.
- ARMAS, Duarte de (1990) – *Livro das Fortalezas*. Introdução de Manuel da Silva Castelo Branco. Lisboa.
- BARROCA, Mário Jorge (2003) – *Nova História Militar de Portugal*. Casais de Mem Martins, Rio de Mouro: Círculo de Leitores. Volume 1.
- BARROCA, Mário Jorge (1990-1991) – “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico (séc. IX a XII)”. *Portugália*. Nova Série, 17-18: 89-136.
- BARROS, Enrique da Gama (1945-1954) – *História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a XV*. Lisboa: Livraria Sá da Costa. 11 vols.
- CARVALHO, Ribeiro de (1929) – *Chaves Antiga. Monografia*. Lisboa: Oficina da Sociedade Nacional de Tipografia.
- CASTRO, F. Rua (2002) – *Cruzeiros, Alminhas, Pelourinhos do Concelho de Chaves*. Guimarães: Editora Cidade Berço.
- COSTA, A. de Jesus da (1965 e 1978) – *Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae*. Braga. 2 vols.
- DIAS, Nuno J. Pizarro P. (1990) – “Chaves Medieval: séculos XIII e XIV”. Separata de *Aquae Flaviae*. Chaves. 3: 35-94.
- DIAS, Nuno J. Pizarro P. (1990) – “As Cidades de Fronteira de Portugal com a Galiza”. Separata de *Cadernos do Noroeste*. Braga. 3: 81-102.

- GIL, Júlio (1986) – *Os Mais Belos Castelos de Portugal*. Lisboa: Editorial Verbo.
- GOMES, Paulo José Antunes Dórdio (1993) – *Arqueologia das Vilas Urbanas de Trás-os-Montes e Alto Douro: a reorganização do povoamento e dos territórios na Baixa Idade Média: séculos XII-XV*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- GOMES, Rita Costa (2003) – *Castelos da Raia*. Lisboa: IPPAR, Lisboa. Volume II: Trás-os-Montes.
- MACHADO, Júlio M. (1994) – *Crónica da Vila Velha de Chaves*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.
- MARTÍN, Félix Benito (2000) – *La formación de la Ciudad Medieval: la Red Urbana en Castilla e León*. Valladolid.
- MARTINS, João Baptista (1984) – *Breves Notas sobre a Região do Alto Tâmega*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.
- MARTINS, João Baptista (1984) – *Inventário de Sítios com Interesse Arqueológico do Concelho de Chaves*. Chaves: C. M. Chaves.
- MARTINS, João Baptista (1997) – “Monforte de Rio Livre”. *Revista de Aquae Flaviae*. Chaves: Grupo Cultural de Aquae Flaviae. 18.
- MENDES, José Maria Amado (1981) – *Trás-os-Montes nos Fins do Século XVIII, Segundo um Manuscrito de 1796*. Coimbra: INIC.
- MONTEIRO, João Gouveia (1999) – *Os Castelos Portugueses nos Finais da Idade Média: presença, perfil, conservação, vigilância e comando*. Lisboa: Edições Colibri / Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- MONTEIRO, João Gouveia e PONTES, Maria Leonor (2002) – *Castelos Portugueses*. Lisboa: IPPAR.
- MORENO, Humberto Baquero (1986) – *Os Municípios Portugueses nos Séculos XII a XVI. Estudos de História*. Lisboa: Editorial Presença.
- PATRIMÓNIO Arquitectónico e Arqueológico Classificado. *Distrito de Vila Real* (1993) – Lisboa: IPPAR.
- SANTANA, Olinda (1998) – *Os Forais de Monforte de Rio Livre*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.
- TEIXEIRA, Ricardo (1996) – *De Aquae Flaviae a Chaves. Povoamento e organização do território entre a Antiguidade e a Idade Média*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- VERDELHO, Pedro (1993) – “Castelo de Monforte”. *Revista de Chaves*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.
- VERDELHO, Pedro (2000) – *Roteiro dos Castelos de Trás-os-Montes*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.

Sites Consultados

- <http://www.igeoe.pt>;
- <http://www.ipa.min-cultura.pt>;
- <http://www.ippar.pt>;
- <http://www.monumentos.pt>;
- <http://ortos.igeo.pt>.